

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE
PARÁMETROS DE RED PARA DIVERSAS REDES DE ACCESO

AUTOR: LEANDRO M. FERRERAS MATOS

TUTOR: DR. MIGUEL GARCÍA PINEDA

JUNIO 2020

VNIVERSITAT
D VALÈNCIA

Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria **ETSE-UV**

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE
PARÁMETROS DE RED PARA DIVERSAS REDES DE ACCESO**

AUTOR: LEANDRO MANUEL FERRERAS MATOS

TUTOR: DR. MIGUEL GARCÍA PINEDA

TRIBUNAL:

PRESIDENTE/A:

VOCAL 1:

VOCAL 2:

FECHA DE DEFENSA:

CALIFICACIÓN:

Resumen

El continuo crecimiento de las infraestructuras de las redes hace necesario que se investigue cómo se comportan estas en diversas condiciones de tráfico.

En el primer capítulo abordamos de manera introductoria qué nos llevó a realizar esta investigación y la importancia de esta, generando así objetivos claros y concisos que guiarían el desarrollo de este trabajo de investigación.

A continuación, en el capítulo 2, se definen los elementos de estadística descriptiva utilizados para evaluar cada una de las variables que fueron observadas durante el desarrollo de la investigación. También se investiga si había precedentes de trabajos que abordaran el mismo tema para lo cual se demostró que no había hasta ahora una investigación que abarcara nuestros objetivos y de manera tan amplia.

En el capítulo 3 se definen los escenarios de medidas más comunes e importantes para comparar las distintas variables y cómo éstas varían dependiendo de la infraestructura utilizada, así como también se establecen los valores que definen el comportamiento de cada red investigada.

Como algo novedoso y diferente en este trabajo se desarrolló un sistema de medida que incorpora la utilización de servicios de computación en la nube como infraestructura de comunicación y de referencia para las distintas redes y que permite realizar diferentes tipos de pruebas independientes de la situación del usuario final. Este sistema de medida está compuesto por diferentes herramientas de análisis de red que fueron combinadas para conformar este sistema de medida diferente a los demás. También se definió el procedimiento para la extracción de los datos una vez fueron medidos por el sistema anterior. Todo este desarrollo se observa en el capítulo 4.

En el capítulo 5 mostramos los resultados obtenidos para cada escenario diferenciados por tipo de prueba y por protocolo. Se muestra resultados detallados de cada una de las variables en cada prueba y cada infraestructura de red, con sus resultados estadísticos asociados para determinar el comportamiento de cada escenario.

Por último, se muestran las conclusiones basadas en elementos determinados por los resultados obtenidos en cada una de las pruebas y el comportamiento de cada escenario durante la investigación y captura de datos.

Abstract

The continuous growth of network infrastructures, it is necessary to investigate how these behave under several traffic conditions.

In the first chapter we make an introduction about why this research and the importance of it. This provides us with clear and concise objectives that guide the development of this research work.

Then, in chapter 2, we defined elements of descriptive statistics. They are used to evaluate each of the variables that were observed during the development of the research. It was also investigated whether there was a precedent of works that addressed the same topic for which it was demonstrated that there was not previous research that covered our objectives.

Chapter 3 defined the most common and important measurement scenarios to compare the different variables and how they vary depending on the infrastructure used, as well as to establish the values that define the behavior of each network investigated.

As something new and different in this work, a measurement system was developed that incorporates the use of cloud computing services as a communication and reference infrastructure for the different networks. It allows to carry out different types of tests in automatic way. This measurement system is made up of different network analysis tools that were combined to form this measurement system that is different from the others. The procedure for extracting the data once they have been measured by the measurement system was also defined. All this development can be seen in chapter 4.

In chapter 5 we show the results obtained for each scenario. Information is differentiated by type of test and by protocol. Detailed results of each variable, in each test and each network infrastructure are shown, with their associated statistical results to determine the behavior of each scenario.

Finally, last chapter shows the conclusion. It was based on elements determined by the results obtained in each of the tests and the behavior of each scenario during the investigation and data capture.

Contenido

I. Introducción	1
1. Antecedentes	1
2. Motivación	2
3. Objetivos	3
II. Estado del arte	4
1. Conceptos en estadística descriptiva.....	4
2. Trabajos relacionados	5
III. Escenarios de medida	8
1. Escenario 1: Red casera	8
2. Escenario 2: Red universitaria.....	8
3. Escenario 3: Red de cafetería	9
4. Escenario 4: Red de acceso público	9
5. Escenario 5: Red móvil	9
6. Escenario 6: Red casera en cuarentena	10
IV. Metodología utilizada	11
1. Herramientas de red utilizadas.....	11
2. Instalación de máquina virtual para cliente.	17
3. Lanzamiento de la máquina virtual del servidor de pruebas	17
4. Instalación y configuración de servicios en las máquinas virtuales	23
5. Procedimiento de medida utilizando Iperf	25
6. Procedimiento de medida del Delay.....	27
V. Resultados	30
1. Escenario 1: Red casera	30
1.1. Prueba delay	30
1.2. Prueba TCP.....	37

1.3.	Prueba UDP.....	50
2.	Escenario 2: Red universitaria.....	63
2.1	Prueba delay.....	63
2.2	Prueba TCP.....	71
2.3	Pruebas UDP.....	84
3.	Escenario 3: Red de cafetería.....	97
3.1	Pruebas de delay.....	97
3.2	Pruebas TCP.....	105
3.3	Pruebas UDP.....	118
4.	Escenario 4: Red de acceso público.....	132
4.1	Pruebas de delay.....	132
4.2	Pruebas TCP.....	139
4.3	Pruebas UDP.....	152
5.	Escenario 5a: Red móvil 4G.....	166
5.1	Pruebas de delay.....	166
5.2	Prueba TCP.....	173
5.3	Prueba UDP.....	186
6.	Escenario 5b: Red móvil 3G.....	199
6.1	Prueba de delay.....	199
6.2	Prueba TCP.....	207
6.3	Prueba UDP.....	220
7.	Escenario 6: Red casera en cuarentena.....	234
7.1	Prueba de delay.....	234
7.2	Prueba TCP.....	241
7.3	Prueba UDP.....	254
VI.	Conclusiones.....	268

VII. Trabajos futuros	270
Bibliografía.....	271

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Conexión bridged - Fuente: vmware.com.....	14
Ilustración 2. Conexión NAT - Fuente: vmware.com	14
Ilustración 3. Conexión host-only - Fuente: vmware.com	15
Ilustración 4. Cuadrante Mágico de la Infraestructura en Nube como Servicio, en todo el mundo (2019) - Fuente: Amazon AWS	16
Ilustración 5. Algunas imágenes disponibles para montar servidor en la plataforma de AWS – Fuente: Amazon AWS	18
Ilustración 6. Especificaciones de la maquina física en la que se alojara el servidor	18
Ilustración 7. Configuración de los detalles de la instancia.....	19
Ilustración 8. Configuración del almacenamiento de la máquina virtual.....	19
Ilustración 9. Configuración de etiquetas para las máquinas virtuales.....	20
Ilustración 10. Configuración del grupo de seguridad.....	21
Ilustración 11. Resumen de todas las configuraciones realizadas.....	21
Ilustración 12. Creación de la llave de acceso a la instancia de la máquina virtual	22
Ilustración 13. Máquina virtual en la plataforma configurada y en funcionamiento.....	22
Ilustración 14. Envío desde el cliente y servidor de solicitudes de actualización de hora al servidor NTP (hora.uv.es).....	28
Ilustración 15. Respuesta NTP a la solicitud de actualización de hora en cliente y servidor.	28
Ilustración 16. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	31
Ilustración 17. Gráficos descriptivos del delay de regreso - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	33
Ilustración 18. Gráficos descriptivos del RTT - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	35
Ilustración 19. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	39
Ilustración 20. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	41

Ilustración 21. Gráficos descriptivos de los datos enviados - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	43
Ilustración 22. Gráficos descriptivos de los datos recibidos - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	45
Ilustración 23. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	47
Ilustración 24. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad...	48
Ilustración 25. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	52
Ilustración 26. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	54
Ilustración 27. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	56
Ilustración 28. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	58
Ilustración 29. Gráficos descriptivos del jitter - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	60
Ilustración 30. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	62
Ilustración 31. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red universitaria. a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.	65
Ilustración 32. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red universitaria. a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.	67
Ilustración 33. Gráficos descriptivos del RTT– Red universitaria. a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.....	69
Ilustración 34. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	73

Ilustración 35. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	75
Ilustración 36. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	77
Ilustración 37. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	79
Ilustración 38. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	81
Ilustración 39. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	82
Ilustración 40. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red Universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	86
Ilustración 41. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	88
Ilustración 42. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	90
Ilustración 43. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	92
Ilustración 44. Gráficos descriptivos del jitter – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	94
Ilustración 45. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	96
Ilustración 46. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	99
Ilustración 47. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	101

Ilustración 48. Gráficos descriptivos del RTT – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	103
Ilustración 49. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	107
Ilustración 50. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	109
Ilustración 51. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	111
Ilustración 52. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	113
Ilustración 53. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	115
Ilustración 54. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	116
Ilustración 55. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	120
Ilustración 56. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	122
Ilustración 57. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	124
Ilustración 58. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	126
Ilustración 59. Gráficos descriptivos del jitter – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	128
Ilustración 60. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	130
Ilustración 61. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	133

Ilustración 62. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	135
Ilustración 63. Gráficos descriptivos del RTT – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad	137
Ilustración 64. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	141
Ilustración 65. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	143
Ilustración 66. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	145
Ilustración 67. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	147
Ilustración 68. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	149
Ilustración 69. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	150
Ilustración 70. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	154
Ilustración 71. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	156
Ilustración 72. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	158
Ilustración 73. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	160
Ilustración 74. Gráficos descriptivos del jitter – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	162

Ilustración 75. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	164
Ilustración 76. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	167
Ilustración 77. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	169
Ilustración 78. Gráficos descriptivos del RTT – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	171
Ilustración 79. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	175
Ilustración 80. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	177
Ilustración 81. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	179
Ilustración 82. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	181
Ilustración 83. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos - Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	183
Ilustración 84. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	184
Ilustración 85. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	188
Ilustración 86. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	190
Ilustración 87. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	192
Ilustración 88. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	194
Ilustración 89. Gráficos descriptivos del jitter – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	196

Ilustración 90. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	198
Ilustración 91. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	201
Ilustración 92. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	203
Ilustración 93. Gráficos descriptivos del RTT – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	205
Ilustración 94. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	209
Ilustración 95. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	211
Ilustración 96. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	213
Ilustración 97. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	215
Ilustración 98. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	217
Ilustración 99. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	218
Ilustración 100. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	222
Ilustración 101. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	224
Ilustración 102. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	226
Ilustración 103. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	228

Ilustración 104. Gráficos descriptivos del jitter – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	230
Ilustración 105. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	232
Ilustración 106. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	235
Ilustración 107. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	237
Ilustración 108. Gráficos descriptivos del RTT– Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	239
Ilustración 109. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	243
Ilustración 110. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	245
Ilustración 111. Gráficos descriptivos del ancho de los datos enviados – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	247
Ilustración 112. Gráficos descriptivos del ancho de los datos recibidos – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	249
Ilustración 113. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red casera (Cuarentena). a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.	251
Ilustración 114. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	252
Ilustración 115. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	256

Ilustración 116. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	258
Ilustración 117. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	260
Ilustración 118. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	262
Ilustración 119. Gráficos descriptivos del jitter – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.	264
Ilustración 120. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.....	266

Índice de tablas

Tabla 1. Ejemplo de los datos obtenidos organizados para la prueba UDP	26
Tabla 2. Ejemplo de los datos organizados para la prueba UDP	26
Tabla 3. Ejemplo de los datos organizados para la prueba de delay.....	29
Tabla 4. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red casera. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT	30
Tabla 5. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red casera.	32
Tabla 6. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso - Red casera.	34
Tabla 7. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT - Red casera.	36
Tabla 8. Resultados prueba TCP - Red casera. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.	37
Tabla 9. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red casera.....	40
Tabla 10. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido - Red casera.....	42
Tabla 11. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados - Red casera.....	44
Tabla 12. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos - Red casera.....	46
Tabla 13. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red casera.....	48
Tabla 14. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión - Red casera.....	49
Tabla 15. Resultados prueba UDP - Red casera. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximo recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.	50
Tabla 16. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red casera.....	53

Tabla 17. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido - Red casera.....	55
Tabla 18. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados - Red casera.....	57
Tabla 19. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos recibidos - Red casera.....	59
Tabla 20. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter - Red casera.	61
Tabla 21. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas - Red casera.	63
Tabla 22. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red universidad. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT.....	63
Tabla 23. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red universitaria.	66
Tabla 24. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red universitaria.	68
Tabla 25. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red universitaria.	70
Tabla 26. Resultados prueba TCP – Red universitaria. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.	71
Tabla 27. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red universitaria.	74
Tabla 28. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red universitaria.	76
Tabla 29. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red universitaria.	78
Tabla 30. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red universitaria.	80
Tabla 31. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red universitaria.	82
Tabla 32. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red universitaria.....	83

Tabla 33. Resultados prueba UDP – Red universitaria. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.	84
Tabla 34. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red universitaria.	87
Tabla 35. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red universitaria.	89
Tabla 36. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red universitaria.	91
Tabla 37. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximo recibidos – Red universitaria.	93
Tabla 38. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red universitaria.	95
Tabla 39. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red Universitaria.	97
Tabla 40. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red de cafetería. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT	97
Tabla 41. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red de cafetería.	100
Tabla 42. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red de cafetería.	102
Tabla 43. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red de cafetería.	104
Tabla 44. Resultados prueba TCP – Red de cafeteria. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.	105
Tabla 45. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red de cafetería.	108
Tabla 46. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red de cafetería.	110
Tabla 47. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red de cafetería.	112
Tabla 48. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red de cafetería.	114

Tabla 49. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red de cafetería.	115
Tabla 50. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red de cafetería.....	117
Tabla 51. Resultados prueba UDP – Red de cafetería. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.....	118
Tabla 52. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red de cafateria.	121
Tabla 53. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red de cafetería.	123
Tabla 54. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red de cafetería.	125
Tabla 55. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red de cafetería	127
Tabla 56. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red de cafetería.	129
Tabla 57. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red de cafetería.	131
Tabla 58. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red de acceso público. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT	132
Tabla 59. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red de acceso público.....	134
Tabla 60. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red de acceso publico.....	136
Tabla 61 . Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red de acceso publico.....	138
Tabla 62. Resultados prueba TCP – Red de acceso público. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.	139
Tabla 63. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red de acceso publico.....	142

Tabla 64. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red de acceso publico.	144
Tabla 65. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red de acceso publico.....	146
Tabla 66. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red de acceso publico.....	148
Tabla 67. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red de acceso público.....	149
Tabla 68. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red de acceso público.....	151
Tabla 69. Resultados prueba UDP – Red de acceso publico. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximo recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.	152
Tabla 70. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red de acceso publico.....	155
Tabla 71. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red de acceso publico.	157
Tabla 72. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red de acceso publico.	159
Tabla 73. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red de acceso publico.....	161
Tabla 74. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red de acceso publico.....	163
Tabla 75. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red de acceso publico.....	165
Tabla 76. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red móvil 4G. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT	166
Tabla 77. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red móvil 4G.	168
Tabla 78. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red móvil 4G.....	170
Tabla 79. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red móvil 4G. ...	172

Tabla 80. Resultados prueba TCP – Red móvil 4G. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.	173
Tabla 81. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red móvil 4G.	176
Tabla 82. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red móvil 4G.	178
Tabla 83. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red móvil 4G.	180
Tabla 84. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red móvil 4G.	182
Tabla 85. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red móvil 4G.	183
Tabla 86. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 4G.	185
Tabla 87. Resultados prueba UDP – Red móvil 3G. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. D) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.	186
Tabla 88. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 4G.	189
Tabla 89. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 4G.	191
Tabla 90. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red móvil 4G.	193
Tabla 91. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red móvil 4G.	195
Tabla 92. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red móvil 4G...	197
Tabla 93. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red móvil 4G.	199
Tabla 94. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red móvil 3G. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT.	199

Tabla 95. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red móvil 3G.	202
Tabla 96. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red móvil 3G.....	204
Tabla 97. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red móvil 3G. ...	206
Tabla 98. Resultados prueba TCP – Red móvil 3G. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.....	207
Tabla 99. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red móvil 3G.....	210
Tabla 100. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red móvil 3G.....	212
Tabla 101. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red móvil 3G.....	214
Tabla 102. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red móvil 3G.....	216
Tabla 103. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red móvil 3G.....	217
Tabla 104. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 3G.	219
Tabla 105. Resultados prueba UDP – Red móvil 3G. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) índice de pérdidas.....	220
Tabla 106. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 3G.	223
Tabla 107. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 3G.....	225
Tabla 108. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red móvil 3G.....	227
Tabla 109. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximo recibidos – Red móvil 3G.....	229
Tabla 110. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red móvil 3G.	231

Tabla 111. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red móvil 3G.	233
Tabla 112. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red casera (Cuarentena). A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT	234
Tabla 113. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red casera (Cuarentena).	236
Tabla 114. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red casera (Cuarentena).	238
Tabla 115. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red casera (Cuarentena).	240
Tabla 116. Resultados prueba TCP – Red casera (Cuarentena). A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.	241
Tabla 117. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red casera (Cuarentena).	244
Tabla 118. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red casera (Cuarentena).	246
Tabla 119. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red casera (Cuarentena).	248
Tabla 120. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red casera (Cuarentena).	250
Tabla 121. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red casera (Cuarentena).	251
Tabla 122. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red casera (Cuarentena).	253
Tabla 123. Resultados prueba UDP – Red casera (Cuarentena). A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.	254
Tabla 124. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red casera (Cuarentena).	257
Tabla 125. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red casera (Cuarentena).	259

Tabla 126. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red casera (Cuarentena).....	261
Tabla 127. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximo recibidos – Red casera (Cuarentena).....	263
Tabla 128. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red casera (Cuarentena).....	265
Tabla 129. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red Casera (Cuarentena).	267

I. Introducción

Hoy en día, las redes de comunicación como sistemas informáticos se han vuelto muy importantes, conectando una gran variedad de dispositivos (ya sea alámbricos o inalámbricos, siendo esta última la tendencia más utilizada), permitiéndonos compartir información, entretenernos, estudiar, trabajar de manera no presencial, en definitiva, haciendo que la distancia no sea ningún inconveniente para vivir nuestras vidas. El conocer cómo funcionan y cómo se comportan las redes es muy importante y eficaz para maximizar las cualidades de la red y, en un futuro, encontrar sus debilidades y mejorarlas en términos como, por ejemplo: ancho de banda, seguridad, confiabilidad, escalabilidad y disponibilidad.

A medida que pasa el tiempo, las telecomunicaciones y las diferentes infraestructuras de red se vuelven más complejas y exigentes. Pasan los años, y la evolución de la tecnología hace posible que los usuarios que utilizamos las distintas infraestructuras de red (hogareña, empresarial, telefónica, etc.) nos volvamos más exigentes con la cantidad de datos que queremos intercambiar. Muchas veces deseamos ver una película o serie desde la comodidad de nuestro hogar con la mejor calidad permitida y sin interrupciones o realizar una videoconferencia en tiempo real, sin retrasos y al instante con nuestros clientes o nuestros pacientes, en caso de un doctor en una red hospitalaria.

Cada una de las infraestructuras de redes mencionadas tienen características diferentes, y se establecen unos requisitos mínimos para asegurar una correcta calidad de servicio de los usuarios de red. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado la diferencia entre cómo se comporta una red corporativa y la de una casa. Sabemos que, por la disposición de recursos y el tamaño, la red corporativa tendría mejor comportamiento. ¿Y si ahora comparamos la red de la casa con la de una cafetería con varios clientes? ¿Cuáles serían sus requisitos mínimos para satisfacer las necesidades? Estas curiosidades nos hacen plantearnos otras preguntas: “¿Cuáles son las características de los distintos tipos de redes?” o “¿Qué parámetros tiene o debe tener, por ejemplo, una red universitaria para tener una buena calidad y cubrir las necesidades de los usuarios? Estas son cuestiones que trataremos en el presente trabajo de investigación.

Aquí estudiaremos distintas tecnologías de acceso en situaciones normales y con una cantidad de usuarios promedio, recogiendo valores de parámetros de red más determinantes, mientras la red es utilizada con normalidad y así obtener los valores de las variables elegidas, para luego realizar un análisis estadístico de los mismos, y finalmente obtener las características que definen su comportamiento

1. Antecedentes

Durante la realización de los primeros experimentos para el trabajo de investigación que teníamos pensado en primera instancia, el cual estudiaba la evaluación de la calidad de experiencia y reconstrucción del Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH), nos vimos con la necesidad de realizar experimentaciones de cómo esta técnica se comportaba durante la transmisión de vídeo, y cómo esta se veía afectada por la calidad del servicio.

Para ello hubo que determinar que valores había que establecer para las variables de red (como el ancho de banda, delay o retraso, pérdidas de paquetes, etc.) y ver el comportamiento de la transmisión de vídeo bajo las condiciones dadas por las variables mencionadas. Para emular entornos reales de red, donde se realizaría la transmisión de vídeo, se debía de establecer valores de redes reales para cada una de las variables de red, por lo que realizamos búsquedas en libros, artículos científicos y otros documentos para comprobar la existencia de valores promedio o estándar ya establecidos.

En la búsqueda de referencias que especificaran cuáles eran los parámetros estándar para las variables de estudio establecidas para cada tipo de red, nos encontramos trabajos de investigación que se basaban en el estudio de redes específicas, dado que solo se enfocaban en un tipo de red (WiFi, LAN, etc.). Además, nos fijamos en que muchos de estos trabajos no tenían como objetivo principal el estudio de las variables de red y gran parte estudiaban el comportamiento de las variables en entornos simulados, no reales. Por otro lado, solo usaban algunas variables (principalmente el *delay* y el ancho de banda), aunque había unos pocos artículos e investigaciones donde se utilizaban ambos. Debido a la poca información encontrada se decidió realizar un trabajo exhaustivo sobre el análisis y la caracterización de los parámetros de red mediante medidas reales sobre diversas redes de acceso.

Este trabajo está enfocado directa y específicamente al estudio del comportamiento de las variables de red (ancho de banda, delay o retraso, etc.) en diferentes tipos de redes de acceso, comparándolas unas con otras y basándonos en experimentaciones reales en tiempo real, no en investigaciones basadas en entornos simulados. Mediante el uso de la estadística descriptiva analizaremos las distintas variables que definen el comportamiento de la red y entonces estableceremos los valores medios o estándar y característicos de cada una de ellas.

2. Motivación

Supongamos que deseamos crear un escenario experimental de red para realizar distintas pruebas, por ejemplo, la transmisión de un vídeo bajo demanda. Para esto, debemos tener los elementos que conforman la red (como clientes y servidores) y utilizando herramientas, como *traffic control* en Linux, para configurar el comportamiento que tendrá la red durante la transmisión. Al momento nos surgen varias dudas como: ¿Qué valores utilizamos?, ¿Qué características debe tener la red que queremos simular? Estas son cuestiones que hay que hacerse al momento de realizar simulaciones y pruebas para que sean lo más reales posible.

Cada red tiene características y parámetros diferentes que la definen, por la necesidad de investigar el comportamiento de cada una de ellas y la poca información disponible en el internet y libros sobre sus parámetros, surge este trabajo de investigación para recoger información actualizada y de cuál es el comportamiento de los distintos tipos de redes, cuáles son sus parámetros y características típicas, y como puede variar su comportamiento dependiendo de las necesidades de los usuarios durante el trayecto del día.

Este trabajo se desarrolla para obtener valores reales de las variables que conforman cada red, ya sea para que estos puedan ser utilizados para establecer escenarios reales al momento de realizar pruebas y simulaciones, o simplemente como documento informativo que sea de ayuda al momento de desarrollar y/o comparar distintas tecnologías de acceso.

Para llevar a cabo esta tesina de máster utilizaremos distintas herramientas y protocolos de transporte para establecer una comunicación con un servidor que montaremos en una red remota, y así obtener parámetros de comportamiento de la red de origen en la que nos encontremos al momento de establecer la comunicación.

3. Objetivos

El objetivo general de este trabajo de investigación es recolectar y analizar los datos de las principales variables que definen las redes informáticas, y así determinar los valores que son característicos y específicos de los diferentes tipos de redes que serán objeto de análisis. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado nos plantearemos los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar el comportamiento de las redes en distintas franjas horarias, para ello se harán pruebas para recopilar datos en tres horarios diferentes de un día normal.
- Comparar las distintas franjas horarias de una red definida, para verificar cual cuenta con las mejores características y las posibles causas que definen estas características.
- Preparar sistema semiautomático de recolección, extracción y análisis de datos.
- Establecer valores reales de las distintas variables que componen las redes informáticas.
- Evaluar el rendimiento en términos de QoS de los distintos tipos de redes, como un todo y dividido en franjas horarias, analizar sus resultados y determinar nuestras conclusiones.
- Analizar la relación entre las variables estudiadas en cada red establecida.
- Obtener los valores óptimos de las variables dependiendo el protocolo de transporte utilizado, ya sea UDP o TCP.

II. Estado del arte

1. Conceptos en estadística descriptiva

Media

La media se define como el promedio de los datos, que es la suma de todas las observaciones dividida entre el número de muestras u observaciones realizadas. La media se utiliza para describir el valor central que representa el centro de los datos. [1]

Mediana

La mediana es el valor medio de la distribución de datos. El punto en el que se encuentre este valor, la mitad de las observaciones está por encima y la otra mitad está por debajo de este valor. La mediana se obtiene organizando las medidas de las observaciones, luego se elige el valor central que divide el número de observaciones de manera simétrica. [1]

Cuartiles

Los cuartiles son tres valores que dividen a la distribución en 4 partes. El primer cuartil Q1, el cual a su izquierda está el 25% de los datos de la distribución, el segundo cuartil Q2, el cual a su izquierda está el 50% de la distribución, y el tercer cuartil Q3 el cual a su izquierda se encuentre el 75% de la distribución de los datos. [2]

Desviación estándar

Es una medida que es utilizada para identificar la variación o que tan dispersos son los datos alrededor de la media. Un valor grande de la variable indica una mayor dispersión de los datos, mientras que una desviación estándar bajo indica que los datos tienden a estar cerca de la media. [1]

Varianza

La varianza mide la dispersión de los datos respecto a su media, es uno de los mejores indicadores para medir la variabilidad de una distribución. Mientras mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los datos. La varianza se calcula elevando al cuadrado la desviación estándar. [1]

Asimetría

Mide el grado de asimetría de una distribución respecto a un valor central, normalmente la media aritmética. El coeficiente de asimetría proporciona valores para determinar la forma de la distribución. Si el coeficiente es igual a cero la distribución es simétrica, si el coeficiente es mayor que cero la distribución es asimétrica a la derecha o positiva, y si el coeficiente es menor a cero la distribución es asimétrica o negativa. [3]

Curtosis

Es una medida de forma que miden el apuntamiento o achatamiento de las distribuciones. Esta puede ser mesocúrtica, que tiene el mismo apuntamiento que la distribución normal,

leptocúrtica, que es más apuntada que la distribución normal y por último platicúrtica que es más achatada que la normal. [3]

Mínimo y máximo

Como su nombre lo especifican representan el valor más grande y bajo de los valores de los datos. Son utilizados principalmente para identificar posibles datos atípicos que pueden desproporcionar los datos estadísticos. [1]

Histograma

Es una representación gráfica de la frecuencia de los valores en cada intervalo. Estos valores son representados en forma de barras. Estos gráficos son utilizados para estudiar la normalidad de los datos. [1]

Gráfico de cajas

Ofrece una representación visual del resumen de la distribución permitiendo examinar la dispersión de los datos e identificar cualquier posible valor atípico. [3]

Intervalo de confianza

Proporciona un rango de valores probables para el parámetro de población. El intervalo de confianza ayuda a evaluar la significancia práctica de los resultados. Utilice su conocimiento especializado para determinar si el intervalo de confianza incluye valores que tienen significancia práctica para su situación. [1]

Valor p

El valor p mide el grado de compatibilidad de los datos en contra de la hipótesis nula. Se puede utilizar el valor p para determinar si los datos siguen cierta distribución. Si el valor p es menor o igual que el nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula, si el valor p es mayor que el nivel de significancia no se rechaza la hipótesis nula. [1]

Bondad de ajuste

Las pruebas de ajuste de bondad nos permiten determinar que tan bien se ajusta el conjunto de datos u observaciones obtenidas con otra distribución dada. Entre estas pruebas podemos destacar las pruebas Kolmogorov Smirnov y Anderson Darling para las variables continuas y para la prueba Shapiro-Wilk para comparar las observaciones con una distribución normal. Para variables discretas podemos utilizar la prueba Chi-cuadrado. [4]

2. Trabajos relacionados

“Characterization and comparison of Skype behavior in wired and wireless network scenarios” este documento hace una investigación sobre el comportamiento, específicamente en términos de delay, de la calidad de una llamada de usuarios de Skype en entornos de red inalámbricos y alámbricos, como LAN, WAN, ADSL y UMTS [5]. Este trabajo tiene como limitante que su objetivo principal no es estudiar las características de las variables, solo son utilizadas para estudiar el comportamiento de skype en distintos escenarios, utilizando la variable del delay como método de comparación.

En el trabajo de investigación *"TCP Westwood: Bandwidth Estimation for Enhanced Transport over Wireless Links"* se trató de mejorar el rendimiento de las redes cableadas e inalámbricas utilizando TCP Westwood, para ello se midieron continuamente la velocidad de la conexión TCP mediante la supervisión de la tasa de retorno de los ACKs [6]. Este paper se basa en el estudio de una tecnología TCP y cómo se comporta bajo cambios manuales que se le hacen a las variables y parámetros de red en un entorno simulado. Las limitantes son que, primero no se basan entornos reales, sino en entornos simulados y segundo no estudian en sí las variables de red, estas son usadas para verificar el rendimiento del protocolo al ser modificadas.

El trabajo *"Effects of Network Characteristics on Human Performance in a Collaborative Virtual Environment"* se evaluó los efectos de la latencia de una red mientras se realizaban tareas de colaboración virtual en la cual dos socios trabajaban [7]. A diferencia de los papers anteriores, este se enfoca más al comportamiento de las variables mientras son sometidas a una acción en específico, como lo es el uso de herramientas de colaboración virtual. Las limitantes son que solo se enfocan en algunas variables y solo está basado en un escenario virtual dedicado al estudio de la herramienta colaborativa.

"Measurement of Characteristics of Voice over IP in a Wireless LAN Environment" es un trabajo investigativo en el que se utiliza un banco de pruebas de retardo y de jitter en una red LAN inalámbrica, para evaluar las características de la voz sobre IP en un ambiente IEEE 802.11, esto para poner a prueba una técnica de sincronización del reloj que sólo requiere herramientas de software disponibles en el mercado [8]. Además de que estudia pocas variables, en este paper se presenta una medición híbrida basada en software, o sea un entorno virtual que se ha adaptado y configurado para que siga ciertas características en la experimentación lo que lo hace que no esté basado en una simulación en un entorno real.

"Characteristics of Network Delay and Delay Jitter and its Effect on Voice over IIP (VoIP)" este artículo se centra en el estudio del comportamiento del delay de paquetes que pasan por un enrutador en una red [9]. Este trabajo se basa más en un estudio matemático y estadístico de análisis de colas de las variables, como el delay y el jitter, y sus efectos en la voz sobre IP, que en un estudio experimental de las variables de red. Las variables no fueron estudiadas en un entorno real sino en un entorno simulado.

"Performance of Mobile Ad Hoc Networking Routing Protocols in Realistic Scenarios". Este artículo presenta un estudio exhaustivo sobre MANET y su rendimiento, bajo escenarios de red realistas [10]. Este trabajo a diferencia de los de más si se basa en escenarios reales, pero su objetivo principal no es el estudio de las variables de red si no que estudian el comportamiento de los protocolos Ad Hoc en estos escenarios. Las variables no son el objeto de estudio, solo son utilizadas como método de comprobación y de comparación de los protocolos de routing y por ende no tienen valores estándar ni un estudio estadístico asociado.

"Measurement and Analysis of World of Warcraft in Mobile WiMAX Networks" en este documento se analiza el rendimiento de una red móvil WiMAX mientras se está jugando un videojuego. Este trabajo estudia básicamente el RTT, el jitter y la calidad de entrega del enlace inalámbrico [11]. En esta investigación se utiliza un escenario real y diferentes variables de red, utilizando un dispositivo conectado a la red WiMAX. La limitante principal es que solo se basa en una sola red de estudio (WiMAX) y no hace un estudio estadístico

de las variables de red para determinar los valores medios y comportamiento que define a la red.

Básicamente a pesar de que estos trabajos estudian distintos escenarios de red, estos no se basan en el estudio específico de las variables que la conforman, estas solo son utilizadas como método de comprobación para la investigación principal, además ningunos de estos están basados en entornos de medidas reales, sino que fueron tomados en entornos de investigación virtual con parámetros de comportamiento preestablecidos. Estas investigaciones no proporcionan una cantidad considerable de variables y principalmente no cumplen con el objetivo de estudiarlas, por el cual fue pensado este trabajo de investigación que proporciona valores estándar de las variables y parámetros de red mediante el estudio estadístico en entorno reales.

III. Escenarios de medida

Para las pruebas realizadas fueron escogidas tres espacios de tiempo durante un día completo estas fueron durante la mañana, tarde y noche correspondientes a los horarios de 9:30, 14:30 y 22:30. Estos horarios fueron establecidos para ver el comportamiento de la red durante un día completo, y así observar de manera conjunta y segmentada como varía la red, por ejemplo, 9:30 horario donde inician las labores diarias, 14:30 horario de receso, 22:30 horario en el cual la familia se encuentra toda en la casa para acceder a la red para disfrutar del entretenimiento ya sea series, películas o actualizar sus redes sociales. En este apartado nos enfocaremos en el análisis de red como un todo, ya que en los anexos se mostrarán los resultados de manera segmentada por horario de medida.

1. Escenario 1: Red casera

El primer escenario, corresponde a una red hogareña o doméstica, la cual podemos encontrar en cualquier casa familiar. Esta es la primera red que vamos a probar para ver cómo se comporta y que valores e información podemos obtener de estas pruebas.

La infraestructura de red está compuesta por una instalación de fibra con una velocidad contratada de 100 Mbps proporcionada por la compañía Orange, y una cantidad de más de 10 dispositivos conectados a la red, la mayoría, por medio inalámbrico, muy pocos dispositivos están conectado a la red mediante cable. Para estas pruebas realizamos pruebas de manera cableada e inalámbrica, cuyos resultados mostraremos en los anexos.

2. Escenario 2: Red universitaria

El segundo escenario, será una red de una universidad en la cual tanto los alumnos y profesores de dicha universidad pueden conectarse, y disfrutar de los recursos de la red desde sus dispositivos de manera inalámbrica y de manera cableada utilizando los ordenadores propios o registrados en la propia universidad.

La infraestructura utilizada pertenece a la Universitat de València, localizada en Valencia, España. La red informática de la Universitat de València está basada en tecnología Ethernet (10, 100, 1000, 10000 Mbps) y protocolos IPv4 e IPv6 fundamentalmente. Para dar conectividad en todos los edificios de la Universidad, se dispone de más de 1200 dispositivos de red que incluyen conmutadores Ethernet 10/100/1000/10000 Mbps, y enrutadores. Este equipamiento es instalado, configurado y gestionado por y según el diseño de red del Servicio de Informática. La red está segmentada en distintas VLAN y subredes.

Realizamos las pruebas de manera inalámbrica y de manera cableada, para este escenario presentaremos la red como un todo, independiente de la forma de conexión, en los anexos de este trabajo estará segmentado las pruebas dependiendo de la forma de conexión.

3. Escenario 3: Red de cafetería

El tercer escenario, es la red de una cafetería lugar utilizado habitualmente por personas para tomarse un café, principalmente en la mañana, pero que está abierta para usuarios que quieran disfrutar de un buen café en la tarde y en la noche. Como varios lugares de ocio y de comida actualmente, estos lugares cuentan con una red destinada para que el usuario que en ella se conecta pueda tener acceso a internet.

Para realizar estas medidas y recogida de datos, utilizaremos la infraestructura de un “Mc Café” que es una dependencia de McDonald’s destinada a las actividades de cafetería. Utilizaremos esta red porque es una franquicia establecida en la ciudad desde donde se van a realizar las pruebas y además cumple las condiciones de manera óptima para realizar las medidas a través del mecanismo establecido que más adelante se desarrollará.

4. Escenario 4: Red de acceso público

El cuarto escenario, es una red de acceso público que es proporcionada por los ayuntamientos a sus ciudadanos para permitirles el acceso a internet de manera gratuita. En este tipo de red se puede conectar cualquier tipo de persona siempre que tenga un dispositivo que se lo permita. Estas redes se caracterizan porque no tienen clave de seguridad de acceso lo que se supone que son redes no seguras, ya que cualquier persona puede conectarse sin saber sus intenciones.

La infraestructura utilizada, es la red de acceso WiFi proporcionada por el ayuntamiento de Burjassot, Valencia, España. El ayuntamiento de Burjassot ofrece WiFi gratis al 80% de la localidad con planes futuros de aumentar este porcentaje. La cobertura de la red puede variar dependiendo que tan cerca o lejos estemos de las antenas repartidas por el municipio. Para nuestras pruebas buscamos con una aplicación móvil, por el municipio, donde se encontraba la mejor cobertura WiFi, la cual fue de un 87% de cobertura un valor muy bueno para realizar las pruebas.

5. Escenario 5: Red móvil

El quinto escenario, corresponde a la red de telefonía móvil proporcionada por los proveedores de servicios móviles para comunicar a sus usuarios a través de un equipo de red de un operador, el cual es quien se encarga de la gestión de la comunicación y permitirles conectarse a Internet. Conectaremos el ordenador cliente desde el cual haremos las pruebas a la red móvil, utilizando el modo “hotspot” que tienen los móviles actuales y el cual nos permite compartir el acceso a internet mediante la infraestructura de red móvil.

Vamos a utilizar la infraestructura de red del operador móvil virtual Lebara España, que es propiedad de MASMOVIL, la cual utiliza la red de Vodafone. Este escenario estará dividido en dos escenarios más pequeños, el primero utilizando la red 4G y un segundo escenario más pequeño utilizando la red 3G.

Se utilizó un móvil marca moto G5 plus como punto de acceso a la red. Este móvil utiliza los estándares 802.11 a/b/g/n.

6. Escenario 6: Red casera en cuarentena

En principio este escenario no se tenía planeado, fue realizado para estudiar el comportamiento de la red casera durante los meses de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19 en 2020, específicamente en España. Bajo el lema “Quédate en casa” nos aconsejaban a que no salgamos de nuestros hogares para evitar contagiarnos. Debido a este momento en el que todos, menos el personal sanitario, nos encontrábamos en nuestra casa, se decidió investigar cómo era el comportamiento de la red y cuál es su rendimiento ante tal situación.

La red estudiada es la misma que la del escenario 1, con las mismas características, solo que en condiciones diferentes. Con esto haremos comparaciones entre ambas para verificar y comprobar los cambios de comportamiento ante condiciones normales y condiciones anormales como lo es una pandemia.

IV. Metodología utilizada

1. Herramientas de red utilizadas

Ping

Es una funcionalidad que sirve para diagnosticar la conectividad entre dos dispositivos de red, y es comúnmente utilizado para determinar la latencia o delay que tardan en comunicarse dos puntos de una red. El comando ping es utilizado desde la línea de comando. [12]

Ping se encuentra en la capa de red del modelo TCP/IP y usa el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) para la comunicación entre origen y destino. Esta herramienta funciona generando paquetes denominados ICMP ECHO_REQUEST en el origen, y el destino, si está disponible, responde con mensaje ICMP ECHO_REPLY detallando el tiempo que duro entre hacer la solicitud y recibir respuesta denominado RTT (round-trip time). [13]

Utilizaremos ping para enviar mensajes ICMP desde el cliente al servidor y así, utilizando otras herramientas de capturas de paquetes, determinar el delay o retraso en la comunicación entre cliente-servidor y servidor-cliente por separado y la suma de ambos sería el RTT.

NTP

Network Time Protocol (NTP) es un protocolo descrito en la RFC 958 para sincronizar los tiempos de los relojes en las redes informáticas con precisión de nanosegundos. NTP es el protocolo más comúnmente utilizado por las empresas donde los aspectos como la seguridad y la gestión son fundamentales. [14]

Para la sincronización de relojes, un cliente NTP realiza un intercambio de solicitudes con el servidor NTP utilizado. Como respuesta a esta solicitud el cliente ajusta el reloj local para que este concuerde con el tiempo que hay en el reloj del servidor en el momento de la solicitud. Evidentemente dependiendo de la distancia y de la calidad de la red, se producirán retrasos lo que recaerá en una diferencia de hasta microsegundos entre el cliente y el servidor. Una vez conectado el cliente actualiza el reloj enviando nuevas solicitudes cada cierto tiempo usando el puerto 123 de UDP. [15]

Los servidores NTP utilizan relojes atómicos y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) para sincronizar los tiempos de los relojes de las computadoras con extrema precisión. Dependiendo el nivel de jerarquía intervienen niveles de distancia mejor conocidos como estratos.

En el caso de este trabajo de investigación, NTP será utilizado para sincronizar el reloj del cliente y del servidor de prueba (Máquina virtual de Amazon AWS) para luego determinar el retraso de los paquetes en su viaje del cliente al servidor y viceversa.

T-shark

Tshark es una terminal que permite leer y capturar paquetes en tiempo real, ya sea imprimiéndolo en pantalla o escribiendo y guardándolos en un archivo. Tshark es una versión de Wireshark que está más orientada a terminales, y al igual que Wireshark soportan las mismas opciones y el mismo formato de archivo de captura de paquete que es el pcapng. En la terminal de tshark hay que especificar las interfaces locales de las cuales queremos capturar paquetes, y aunque podemos capturar paquetes de cualquier tipo, dentro de las opciones de tshark nos permite especificar qué tipo de paquetes y protocolos queremos capturar. [16]

En el caso específico de este trabajo de investigación, tshark será ejecutado tanto en el cliente como el servidor para capturar toda la información (tamaño, protocolo, etc.) acerca de los paquetes enviados y recibidos por las distintas herramientas utilizadas para la batería de pruebas que se realizarán. También tanto tshark como Wireshark son capaces de mostrar, con una alta precisión, el tiempo exacto en que los paquetes fueron capturados, esta funcionalidad será de mucho provecho para determinar el momento de salida de los paquetes desde la interfaz del cliente, y el momento de entrada a la interfaz del servidor y así determinar el retraso o delay de los paquetes durante su viaje desde el cliente al servidor, en distintos escenarios de red.

Iperf

Iperf es una herramienta que nos permite evaluar el rendimiento de la red de área local a la cual se está conectado. Iperf permite una conexión cliente-servidor midiendo el rendimiento entre estos dos extremos de esta conexión, ya sea unidireccional como bidireccional. Esta herramienta se encuentra disponible tanto para Linux como para Windows, en nuestro caso usaremos la versión para Linux. [17]

Iperf3 es una versión más actual de su antecesor, con esta versión no es necesario especificar qué tipo de protocolo estamos utilizando (UDP o TCP), el servidor escuchará y responderá ambos tipos de solicitudes utilizando el número de puerto 5201, cosa que su antecesor no permitía.

Iperf permite obtener datos TCP o UDP dependiendo los datos que necesitemos, en nuestro caso sacaremos provecho a esta herramienta y extraeremos la mayor cantidad de datos posible, entre los cuales podemos mencionar:

TCP:

- *Ancho de banda (enviado y recibido)*
- *Cantidad de datos (enviados y recibidos)*
- *Numero de segmentos retransmitidos*
- *Tamaño de la ventana de congestión*

UDP:

- *Ancho de banda (enviado y recibido)*
- *Cantidad de datos (enviados y recibidos)*
- *Jitter*
- *Cantidad de datagramas enviados*

- *Cantidad de datagramas perdidos*
- *Porcentaje de pérdidas*

Para facilitar y verificar el rendimiento de una red de área local, tiene a su disposición servidores públicos esparcidos por todo el mundo a través de los cuales podemos acceder como clientes para hacer nuestras pruebas. Estos servidores públicos tienen diferentes características de velocidad, el tipo de versión IP y el tipo de protocolo utilizado, sea TCP o UDP.

Los servidores Iperf3 tienen una capacidad limitada, y solo permiten una conexión a la vez, y como estos servidores están disponibles al público, cualquiera puede realizar pruebas a estos, el resultado de esto es que por lo general siempre están ocupados, no permitiendo así la conexión, por ello para nuestro caso lanzaremos una máquina virtual que configuraremos como servidor Iperf3 utilizando la capa gratuita de los servicios de Amazon AWS.

VMware Workstation Player

VMware Workstation Player es un programa utilizado para la virtualización sencilla de ordenadores de manera local, permitiendo la ejecución de los sistemas operativo de tu preferencia aislado en un mismo ordenador. Este programa es utilizado en las universidades por estudiantes y profesores para realizar experimentaciones en los laboratorios, explorando nuevos sistemas operativos. [18]

Configuraciones de red más comunes:

Bridged

Esta configuración permite la conexión de red de una máquina virtual, utilizando el adaptador Ethernet del ordenador central. Puede usar este tipo de conexión para conectarse tanto a una red alámbrica como inalámbrica. [19]

Cuando se utiliza la configuración bridge, la máquina virtual necesita su propia IP independiente diferente a la del ordenador central, o sea su identificativo propio. Esta IP que se le asigna, ya sea manual o automáticamente, debe ser una disponible dentro de la red que no esté utilizada por ningún otro dispositivo de red, incluso el ordenador físico donde está instalado la máquina virtual, esto permitirá que sea un usuario más de la red (ver Ilustración 1).

Ilustración 1. Conexión bridged - Fuente: vmware.com

NAT

NAT permite que la máquina virtual se conecte a la red utilizando la propia Ip del ordenador en el que está instalada, utilizando la misma metodología del network address translation. Este tipo de configuración esta por defecto cuando se configura o se instala una máquina virtual, y es la forma más fácil de conectarse a la red. [20]

En esta configuración la máquina virtual hace una red privada propia independiente y separada de la red en la que está conectada el ordenador anfitrión, solo utiliza el ordenador anfitrión o central para hacer la traducción de la red del ordenador central a su red propia (ver Ilustración 2).

Ilustración 2. Conexión NAT - Fuente: vmware.com

Host-only

En este modo las máquinas virtuales en el ordenador central pueden hablar unas con otras, pero no puede comunicarse con ningún otro ordenador más allá, o sea crea una red aislada en el ordenador anfitrión. Este modo de conexión es útil cuando queremos aislar una red privada virtual de ciberataques (ver Ilustración 3). [21]

Ilustración 3. Conexión host-only - Fuente: vmware.com

Amazon AWS

“Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 175 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Millones de clientes, incluyendo las empresas emergentes que crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos gubernamentales líderes, están utilizando AWS para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida”. [22]

AWS cuenta con una cantidad de servicios y de características incluidas en ellos que supera la de cualquier otro proveedor de la nube, ofreciendo desde tecnologías de infraestructura como cómputo, almacenamiento y bases de datos hasta tecnologías emergentes como aprendizaje automático e inteligencia artificial, lagos de datos y análisis e internet de las cosas. Esto hace que llevar las aplicaciones existentes a la nube sea más rápido, fácil y rentable y permite crear casi cualquier cosa que se pueda imaginar.

AWS también tiene la funcionalidad más completa dentro de esos servicios. Por ejemplo, AWS ofrece la más amplia variedad de bases de datos que están diseñadas especialmente para diferentes tipos de aplicaciones, de modo que usted puede elegir la herramienta adecuada para el trabajo a fin de obtener el mejor costo y rendimiento.

AWS está diseñado para ser el entorno de informática en la nube más flexible y seguro disponible en la actualidad. Su infraestructura principal se creó para cumplir con los requisitos de seguridad del ejército, los bancos internacionales y otras organizaciones que deben cumplir requisitos de confidencialidad estrictos. Esto cuenta con el respaldo de un amplio conjunto de herramientas de seguridad en la nube, con 230 servicios y características de seguridad, conformidad y gobernanza.

La investigación de Gartner, que se observa en la Ilustración 4, sitúa a AWS en el cuadrante de líderes del nuevo informe Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Worldwide. La infraestructura en la nube como servicio, en el contexto de este cuadrante mágico, se define como “una oferta estandarizada y con alto nivel de automatización en la que un proveedor de servicios posee recursos informáticos que se complementan con capacidades de almacenamiento y redes y los ofrece a sus clientes bajo demanda”. [22]

Ilustración 4. Cuadrante Mágico de la Infraestructura en Nube como Servicio, en todo el mundo (2019) - Fuente: Amazon AWS

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es una herramienta que proporciona capacidad de computación escalable en la nube de Amazon Web Services (AWS). El uso de Amazon EC2 elimina la necesidad de invertir inicialmente en hardware, de manera que puede desarrollar e implementar aplicaciones en menos tiempo. Puede usar Amazon EC2 para lanzar tantos servidores virtuales como necesite, configurar la seguridad y las redes y administrar el almacenamiento. Amazon EC2 le permite escalar hacia arriba o hacia abajo para controlar cambios en los requisitos o picos de popularidad, con lo que se reduce la necesidad de prever el tráfico. [23]

Amazon EC2 ofrece las siguientes características:

- Entornos informáticos virtuales, conocidos como instancias
- Plantillas preconfiguradas para las instancias, conocidas como imágenes de máquina de Amazon (AMI), que empaquetan las partes que necesita para el servidor (incluido el sistema operativo y el software adicional)
- Varias configuraciones de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red de las instancias, conocidos como tipos de instancias
- Información de inicio de sesión segura para las instancias con pares de claves (AWS almacena la clave pública y usted guarda la clave privada en un lugar seguro)
- Volúmenes de almacenamiento para datos temporales que se eliminan cuando detiene o termina la instancia, conocidos como volúmenes de almacén de instancias

- Volúmenes de almacenamiento persistente para los datos usando Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), conocidos como volúmenes de Amazon EBS
 - Varias ubicaciones físicas para los recursos, como las instancias y los volúmenes de Amazon EBS, conocidas como regiones y zonas de disponibilidad
 - Un firewall que permite especificar los protocolos, los puertos y los rangos de direcciones IP que pueden alcanzar las instancias mediante el uso de grupos de seguridad
 - Direcciones IPv4 estáticas para informática en la nube dinámica, conocidas como direcciones IP elásticas
 - Metadatos, conocidos como etiquetas, que se pueden crear y asignar a los recursos de Amazon EC2
- Redes virtuales que puede crear que están aisladas lógicamente del resto de la nube de AWS y que, opcionalmente, puede conectar a su propia red, conocidas como nubes privadas virtuales (VPC)

2. Instalación de máquina virtual para cliente.

Como cliente de pruebas utilizaremos una máquina virtual con el sistema operativo Linux, específicamente Ubuntu, al que llamaremos “Cliente-Pruebas”. Utilizaremos la herramienta de VMware Workstation 15 Player que puede ser descargada desde su página oficial para crear la máquina virtual.

La configuración de los detalles técnicos de la maquina dependerán de las necesidades del usuario, pero con una memoria de 2GB y un almacenamiento de 40 GB es suficiente, también podemos utilizar los valores recomendados por VMware Workstation 15 Player para configurar estas características.

El sistema operativo que instalaremos será un sistema Ubuntu, específicamente el Ubuntu 19.04, el cual podemos encontrar y descargar de manera gratuita en su página oficial (<https://ubuntu.com>).

Algo importante que hay que configurar en la maquina virtual es la forma de conectarse a la red. Por defecto la configuración del adaptador de red al momento de crear una maquina virtual en VMware Workstation 15 Player e instalarle un sistema operativo, es “NAT” pero para nuestro caso utilizaremos el modo “Bridge” para que nuestra máquina virtual esté conectada directamente a la red física, así no habrá problemas de retrasos con la traducción realizada por NAT.

3. Lanzamiento de la máquina virtual del servidor de pruebas

Tras haber creado la cuenta en la plataforma de Amazon AWS iniciamos a crear la máquina virtual que tendrá la función de servidor, al cual nos comunicaremos como plataforma base de referencia para la obtención de las medidas, como todas las experimentaciones tendrán el mismo punto de referencia podremos obtener valores más precisos de las redes que someteremos a prueba.

Una vez que le damos al botón de “Launch Instance” lo primero que tenemos que hacer es decidir a partir de que imagen quiero arrancar la máquina virtual (véase la ilustración 5). Para nuestro caso seleccionaremos la imagen de “Ubuntu Server 18.04” que entra dentro de la capa gratuita y es fácil de manejar.

Ilustración 5. Algunas imágenes disponibles para montar servidor en la plataforma de AWS – Fuente: Amazon AWS

Luego de haber seleccionado la imagen a utilizar se nos preguntará en que tamaño de maquina queremos ejecutar dicha imagen, esto es más referente a las especificaciones de la maquina física en donde se va a alojar el servidor. Para nuestro caso seleccionaremos la “t2 micro” porque entra dentro de la capa gratuita que es con la que trabajaremos. La máquina t2 micro cuenta con una CPU, un GiB de memoria, un rendimiento de la red de bajo a moderado y es capaz de soportar IPv6. Un ejemplo de este proceso se muestra en la ilustración 6.

Ilustración 6. Especificaciones de la maquina física en la que se alojará el servidor

Una vez que hayamos elegido el tamaño de máquina virtual (t2 micro), podemos decidir cuantas máquinas de este tipo puedo lanzar, en nuestro caso vamos a lanzar una, aunque pudiera lanzar varias en un grupo de auto escalado, arrancar o parar máquinas virtuales dependiendo de las necesidades. Básicamente se crea una red privada para la máquina virtual, pero también se podría compartir una red privada entre varias máquinas virtuales para que se puedan ver entre ellas. También podemos especificar el comportamiento de la máquina virtual al ser apagada (ver ilustración 7).

Ilustración 7. Configuración de los detalles de la instancia.

Lo siguiente a configurar es el almacenamiento, por defecto Amazon me proporciona un disco duro de 8 GB que ya por defecto es SSD y que podríamos aumentar su capacidad o incluso agregar discos duros adicionales, pero para la capa gratuita, que es la que utilizamos, la capacidad máxima es hasta 30 GB. En nuestro caso utilizaremos una capacidad de 25 GB (ver ilustración 8).

Ilustración 8. Configuración del almacenamiento de la máquina virtual.

En el siguiente apartado podemos crear etiquetas o “tags” a las imágenes de los sistemas operativos, esto es útil cuando tenemos un volumen grande de máquinas virtuales y quiero distinguirlas unas de otras. En nuestro caso por el momento no especificaremos ninguna etiqueta, ya que solo estaremos ejecutando una sola máquina virtual dentro de esta capa gratuita (véase la ilustración 9).

Ilustración 9. Configuración de etiquetas para las máquinas virtuales.

Por último, tenemos que configurar lo que se denomina un “grupo de seguridad” para la máquina virtual, es como un envoltorio alrededor de la instancia para proporcionar aislamiento. Amazon proporciona a cada instancia un grupo de seguridad asociado, y es en el grupo de seguridad donde especifico de qué manera y quien puede acceder a la instancia o máquina virtual que estoy creando. Por defecto el grupo de seguridad solo nos permite la opción de conectarnos por SSH a través del puerto 22, pero podemos acceder a través de HTTP o HTTPS (véase ilustración 10).

Para nuestro caso como nos comunicaremos con la máquina virtual utilizando la herramienta iperf que utiliza por defecto el número de puerto 5201, tanto para UDP como para TCP, debemos permitir el acceso a este puerto y este es el lugar donde lo configuramos. Evidentemente cómo haremos pruebas de ping a la máquina virtual tendremos que permitir el acceso ICMP a la instancia para que permita y responda una solicitud de este tipo, utilizando su correspondiente número de puerto.

Ilustración 10. Configuración del grupo de seguridad

Como último paso, revisamos toda la configuración realizada en pasos anteriores. Aparecerán algunas advertencias dependiendo la manera de acceder y quien está permitido, pero si la configuración es correcta podemos lanzar e iniciar la instancia. (véase la ilustración 11).

Cuando lanzamos la máquina virtual solo podremos conectarnos a ella por SSH a través de un mecanismo de clave pública y clave privada, entonces tenemos que especificar cuál es la clave pública que Amazon tiene que inyectar en la máquina, para que después el usuario desde donde esté pueda acceder por SSH a dicha maquina utilizando su clave privada. Esto lo podemos observar en la ilustración 12.

Ilustración 11. Resumen de todas las configuraciones realizadas

Ilustración 12. Creación de la llave de acceso a la instancia de la máquina virtual

Para comprobar que todo ha salido correctamente, hacemos inicio de sesión en la consola y nos vamos al dashboard de EC2 y en el apartado de “Instances” estará la estancia que hemos creado con toda la configuración que hemos realizado. En este mismo apartado en la parte inferior podremos visualizar una descripción de la máquina virtual (véase la ilustración 13).

Ilustración 13. Máquina virtual en la plataforma configurada y en funcionamiento.

4. Instalación y configuración de servicios en las máquinas virtuales

Luego de haber instalado el servidor en la nube, que utilizaremos como servidor para las pruebas, configuraremos los servicios y programas que vamos a utilizar haciendo lo mismo en la máquina virtual que instalamos en el ordenador, que utilizaremos como cliente de pruebas. Entre los programas están iperf3, para las pruebas de red, ntpdate, para sincronizar la hora del cliente y el servidor respecto a un servidor NTP establecido y tshark para realizar las capturas de paquetes.

Iperf

```
# sudo apt-get install iperf3
```

NTP

```
# sudo apt-get install ntpdate
```

Tshark

```
# sudo apt-get install tshark
```

Ya todo configurado realizamos script, tanto en el cliente como en el servidor, que “no es más que un archivo que contiene un conjunto de órdenes para realizar una acción” (referencia). El script del cliente tiene la captura de paquetes, la sincronización NTP y las solicitudes iperf.

Script Cliente

```
#!/bin/bash
sudo tshark -w capture_cliente.pcap -q &
sleep 20
sudo ntpdate -p 8 hora.uv.es
iperf3 -c 35.180.176.121 -u -b 4g -t 1 --logfile
Medidas_iperf_udp.csv
.
.
.
iperf3 -c 35.180.176.121 -t 1 --logfile Medidas_iperf_tcp.csv
.
.
sudo pkill tshark
```

La primera línea es para especificar que el documento es un script. La segunda línea empieza la captura de paquetes por parte de tshark, esta escritura se realizará en un archivo previamente creado con el nombre de *cliente.pcap*. Para fines investigativos no se establecieron filtros con el fin de capturar la mayor cantidad de paquetes para tener más información, a pesar de que el objetivo específico era la captura de paquetes ICMP.

En la tercera línea una pausa de 20 segundos para dar tiempo a que el script del servidor sea ejecutado y luego empezar la comunicación. Lo siguiente que se hace es sincronizar la hora enviando 8 solicitudes al servidor NTP *hora.uv.es*, servidor NTP propiedad de la universidad de Valencia, España.

Luego empieza a enviarse las solicitudes UDP, la cual podemos repetir las veces que queramos. En esta línea de comando se especifica el rol de cliente (*-c*), como también la dirección Ip de destino del servidor (*35.180.176.121*), en nuestro caso la dirección del servidor de pruebas localizado en Francia. Hicimos los ajustes para que en cada solicitud se enviara y se recibiera la cantidad máxima de ancho de banda posible especificando con el *-b 4g*, el cual coloca el valor máximo de ancho de banda en 4Gps sabiendo que era un ancho de banda muy alto a las que las redes tendrían que dar su máximo para alcanzar. Para cada prueba fueron realizadas 50 solicitudes de un segundo de duración (*-t 1*). los resultados serán enviados a un archivo que se creará llamado *Medidas_iperf_udp.csv*.

Terminadas todas las solicitudes UDP, comienzan a realizarse las pruebas de TCP todas con un tiempo de transmisión de un segundo como lo especifica el comando *-t 1*, las cuales los resultados serán enviados a un archivo que se creará llamado *Medidas_iperf_tcp.csv*. Al igual que en UDP se especifica que la solicitud es de un cliente, con el comando *-c*, y la dirección de destino del servidor de pruebas, *35.180.176.121*. Para cada prueba fueron realizadas 50 solicitudes de un segundo de duración.

Por último, se detiene la captura de paquetes por parte de tshark, utilizando el comando *sudo pkill tshark*.

Script servidor

```
#!/bin/bash
sudo ntpdate -p 8 hora.uv.es
sleep 1
nohup iperf3 -s >> /tmp/listen.txt 2>&1 &
sudo tshark -w capture_servidor.pcap -q &
```

La primera línea especifica que el archivo es un script. La segunda línea se sincroniza la hora, enviando 8 solicitudes de actualización al servidor NTP de referencia *hora.uv.es*. La tercera línea especifica una pausa de un segundo para luego ejecutar el programa iperf, en su función de servidor (*-s*), el cual estará ejecutándose en segundo plano. Por último se empieza la captura de paquetes que serán enviados al archivo *capture_servidor.pcap* previamente creado. Al igual que en el cliente se recogerán todos los archivos durante la

prueba para tener más información, pero los que más nos interesan son los paquetes ICMP para determinar el delay.

Como cada red tiene rendimiento diferente y el tiempo de respuesta a solicitudes iperf variaba según este, decidimos detener, tanto la captura de paquetes realizadas por tshark como la ejecución del servidor iperf de manera manual, utilizando los comandos *pkill iperf3* y *sudo pkill tshark* respectivamente, para así terminar con las pruebas.

5. Procedimiento de medida utilizando Iperf

El procedimiento de medidas de iperf es muy sencillo, crearemos flujos de datos para medir el rendimiento entre cliente y servidor. Ejecutaremos la aplicación en modo cliente, en el “cliente de prueba” y el modo servidor en el “servidor de pruebas” de Amazon AWS. Las medidas o pruebas la realizaremos tanto para UDP como para TCP lo cual nos dará como resultado las distintas variables detalladas a continuación:

TS = Datos enviados

BS = Ancho de banda enviado

TR = Datos recibidos

BR = Ancho de banda recibido

J = Jitter

L = Pérdidas

TD = Datagramas totales enviados

SR = Segmentos retransmitidos

CWZ = Tamaño de la ventana de congestión

Los resultados obtenidos están en estado virgen y dispersos, por lo cual estos datos necesitan ser extraídos y organizados, para ello nos apoyaremos en macros de Excel diseñadas por nosotros para que sean enviados y organizados en una tabla, dependiendo el protocolo utilizado, como las que se muestran en la tabla 1 y la tabla 2 para los protocolos UDP y TCP respectivamente.

UDP

TS (Mbytes)	BS (Mbytes)	TR (Mbps)	BR (Mbps)	J (ms)	L	TD	L/TD
14.1	118	14.1	118	0.071	0	10181	0.00%
18.7	157	18.7	157	0.066	0	13518	0.00%
21.5	180	21.5	180	0.081	0	15558	0.00%
21.1	177	21.1	177	0.066	0	15250	0.00%
20.5	172	20.5	172	0.07	0	14879	0.00%
22.3	187	22.3	187	0.07	34	16173	0.21%
19.5	163	19.5	163	0.073	0	14108	0.00%
21.9	184	21.9	184	0.059	0	15863	0.00%
20.8	175	20.8	175	0.064	0	15077	0.00%
19	160	19	160	0.061	0	13776	0.00%
19.5	164	19.5	164	0.072	1	14131	0.01%
19.8	166	19.8	166	0.079	0	14303	0.00%
16.7	140	16.7	140	0.057	0	12097	0.00%
22.5	189	22.5	189	0.083	0	16280	0.00%
22.2	186	22.2	186	0.064	0	16090	0.00%
24.3	204	24.3	204	0.073	0	17628	0.00%
36.4	305	36.4	305	0.096	32	26361	0.12%
20.8	174	20.8	174	0.072	0	15038	0.00%

Tabla 1. Ejemplo de los datos obtenidos organizados para la prueba UDP

TCP

TR (Mbps)	BR (Mbps)	TS (Mbytes)	BS (Mbytes)	SR	CWZ (Kbytes)
0.372	3.04	0.486	3.98	0	56.4
0.725	5.93	0.896	7.34	0	65.7
1.51	12.6	1.68	14	0	138
0.648	5.31	0.774	6.34	0	93.9
3.28	27.5	3.75	31.5	0	302
1.26	10.5	1.5	12.5	0	101
1.96	16.5	2.22	18.6	0	162
2.31	19.4	2.67	22.4	0	248
2.45	20.5	2.8	23.5	0	192
2.64	22.1	2.84	23.8	0	229
1.39	11.6	1.67	14	0	114
1.33	11.1	1.45	12.1	0	95.3
1.36	11.4	1.59	13.3	0	113
2.29	19.2	2.61	21.9	0	208
2.96	24.8	3.29	27.5	0	305
2.33	19.6	2.82	23.7	0	246
2.31	19.4	2.57	21.5	0	252
2.41	20.2	2.98	25	0	266
2.33	19.6	2.55	21.3	0	200

Tabla 2. Ejemplo de los datos organizados para la prueba UDP

6. Procedimiento de medida del Delay

Para nuestra investigación necesitábamos determinar el one way delay o retraso de una vía, que es el retraso que experimenta un paquete o un archivo desde que sale del origen hasta que llega al destino. Por lo general, una forma sencilla pero no exacta es realizar comandos pings, tomar el RTT y dividirlo entre dos, así obtendríamos el delay de ida y el delay de regreso, todo esto sería correcto si el paquete recorriera el mismo trayecto de ida y de regreso y bajo las mismas condiciones. Como sabemos que no es así no tomaremos esta hipótesis correcta por lo cual recurrimos a un método un poco más complejo, pero nos aporta menos probabilidad de error y valores más exactos respecto al one way delay.

La base fundamental es utilizar el mismo principio de realizar una serie de comandos pings, pero esta vez en lugar de tomar el RTT, lo que haremos es sacar provecho a la estructura del ping. El ping está compuesto por dos mensajes ICMP, uno en cada trayecto de la comunicación. El ICMP Echo Request recorre el trayecto desde el origen hacia el destino y el ICMP Echo Reply recorre el trayecto de regreso, o sea desde el destino hacia el origen.

Lo que haremos es que mediante la utilización de la herramienta Tshark capturaremos la hora exacta en que los paquetes ICMP Echo Request e ICMP Echo Reply fueron enviados y recibidos en cada lado de la comunicación, así mediante aritmética obtendremos como resultado el delay en cada uno de los trayectos.

Lo primero que hay que hacer es sincronizar el reloj del origen, que nuestro caso es el cliente que estará en cada red donde se realizaron las pruebas, con el destino que es el servidor de pruebas que tenemos en la nube gracias a la herramienta de AWS.

Para ello utilizamos NTP para sincronizar ambos relojes en el cliente y en el servidor de pruebas. Enviaremos solicitudes de actualización de hora a un servidor NTP establecido (*hora.uv.es*) como se observa en la ilustración 14. Como dependiendo de la distancia en la que se encuentre cada uno, cliente y servidor de prueba, del servidor NTP, puede que haya cierta diferencia de horario de resolución de microsegundos entre un reloj y otro.

Como estamos utilizando Linux, en ambos lados de la comunicación al realizar una solicitud NTP este nos devuelve tanto la hora como el *offset*, que indica la diferencia de tiempo entre el reloj del cliente y el servidor AWS con el servidor NTP. En la ilustración 15 mostramos este procedimiento.

Ilustración 14. Envío desde el cliente y servidor de solicitudes de actualización de hora al servidor NTP (hora.uv.es)

Ilustración 15. Respuesta NTP a la solicitud de actualización de hora en cliente y servidor.

Para obtener una sincronización con una resolución de microsegundos, en el cliente y el servidor, sumaremos al *Adjust time* de cada uno con su respectivo *Offset*, así obtendríamos la misma hora en el cliente y el servidor de prueba con un error muy pequeño. Este proceso se puede ver en ecuación (1) y (2).

$$T = t_1 + Offset_1 \tag{1}$$

$$T = t_2 + Offset_2 \quad (2)$$

Ya sincronizados con una resolución de microsegundos, se emitirán ping que serán capturados por tshark. En la captura realizada por tshark tanto en el cliente como en el servidor, especificará la hora exacta, con resolución de microsegundos, en el que cada mensaje ICMP request e ICMP reply salió o entro en el cliente y el servidor de pruebas.

El mensaje ICMP request saldrá a una hora determinada del cliente y llegará pocos milisegundos después al servidor. La hora de llegada del mensaje ICMP reply al cliente estará plasmada en la captura de paquetes ICMP realizada por tshark. Como ambos están sincronizados, realizando la resta o diferencia de la hora de llegada del mensaje al servidor de pruebas menos la hora en el que el mensaje salió del cliente, obtendremos el delay en una vía, específicamente el delay de ida.

A su vez, el mensaje ICMP reply saldrá como respuesta desde el servidor de pruebas hacia el cliente a una hora determinada, hora que estará plasmada en la captura de paquetes realizada por tshark. Si hacemos la diferencia entre la hora de llegada del mensaje al cliente menos la hora de salida del servidor, obtendremos el delay en la otra vía, específicamente a lo que llamaremos delay de regreso.

La suma del delay de ida con el delay de regreso nos da como resultado el RTT, el cual consta y podría ser verificado en la respuesta de los pings realizados. Todo lo explicado con anterioridad se muestra en un ejemplo en la tabla 3.

		Cliente (segundos)	Servidor (segundos)	DI (ms)	DR (ms)	RTT (ms)
Ping 1	request	19.3575545	19.3837114	26.16	27.85	54.01
	reply	19.3575777	19.3854289			
Ping 2	request	20.3565276	20.3796867	23.16	24.57	47.72
	reply	20.3565491	20.3811141			
Ping 3	request	21.3555887	21.3798791	24.29	23.67	47.96
	reply	21.3556118	21.379282			
Ping 4	request	22.3587562	22.3820923	23.34	23.2	46.53
	reply	22.35878	22.3819755			
Ping 5	request	23.3547807	23.3788076	24.03	24.51	48.54
	reply	23.354803	23.3793174			
Ping 6	request	24.3580329	24.3815817	23.55	25.33	48.87
	reply	24.3580566	24.3833818			

Tabla 3. Ejemplo de los datos organizados para la prueba de delay

Donde:

DI = Delay de ida en milisegundos (DI = request servidor – request cliente).

DR = Delay de regreso en milisegundos (DR = reply cliente – reply servidor).

RTT = Round-trip time en milisegundos (RTT = DI + DR).

V. Resultados

1. Escenario 1: Red casera

1.1. Prueba delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	14,26	Media	19,94	Media	34,08
Media recortada	14,16	Media recortada	19,62	Media recortada	33,59
Mediana	14,57	Mediana	18,83	Mediana	32,01
Q1	12,86	Q1	16,27	Q1	29,28
Q2	14,57	Q2	18,83	Q2	32,01
Q3	15,14	Q3	21,06	Q3	34,16
Mínimo	10,05	Mínimo	13,31	Mínimo	28,39
Máximo	23,02	Máximo	40,53	Máximo	61,25
Rango	12,97	Rango	27,22	Rango	32,86
Varianza	7,025	Varianza	33,31	Varianza	59,6
Desviación	2,651	Desviación	5,772	Desviación	7,72
Simetría	0,925	Simetría	1,717	Simetría	2,027
Curtosis	1,495	Curtosis	2,82	Curtosis	3,186

Tabla 4. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red casera. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 4 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del retardo (delay) de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A, se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 14,26 ms, con una media recortada de 14,16 ms y una mediana de 14,57 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuartiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 12,86 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 15,14 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 23,02 ms y un mínimo de 10,05 ms. La desviación de los datos fue de 2,65 ms, a su vez los datos muestran una asimetría positiva y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es leptocúrtica o con una gran concentración de valores y más apuntada.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 19,94 ms, la media recortada al 5% fue de 19,62 ms y la mediana de mediana que divide los datos a la mitad fue de 18,83 ms. Los resultados de los cuartiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 21,06 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 27,22 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto

al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y varianza. La distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento leptocúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 16. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la Ilustración 16 no se muestra tanta dispersión, la concentración de datos esta entre los 10 ms y los 15 ms, pero se nota una mayor concentración de datos cerca de los 14 ms lo que corresponde con la media calculada de 14,26 ms (véase la Tabla 4).

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	8,502	<0,005	
Transformación Box-Cox	7,268	<0,005	
Lognormal	6,856	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	7,318	*	0,079
Exponencial	95,845	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	22,984	<0,010	0,000
Weibull	13,264	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	8,947	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	21,136	<0,010	
Valor extremo por máximos	8,097	<0,010	
Gamma	7,030	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	7,737	*	0,001
Logística	5,649	<0,005	
Loglogística	5,688	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,890	*	0,571

Tabla 5. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red casera.

Para realizar las pruebas de ajuste de bondad utilizamos la herramienta de análisis estadístico Minitab que nos permite realizar pruebas utilizando varias distribuciones a la vez, como son las que se observan en la tabla 5. Para la realización de las pruebas utilizaremos la prueba de Anderson-Darling (AD) para determinar si los datos de la muestra provienen de una distribución específica. El valor p es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Para varias distribuciones, Minitab también muestra los resultados de la distribución con un parámetro adicional. Para cada versión de una distribución con un parámetro adicional, Minitab indica un valor p para la prueba de relación de verosimilitud (LRT P).

En los resultados de la tabla 5 podemos observar que los datos no siguen una distribución continua establecida, ya que sus valores p están por debajo del nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 17. Gráficos descriptivos del delay de regreso - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Como se muestra en la Ilustración 17.C la mayor concentración de datos se encuentra entre los 15 ms y los 20 ms, pero con una variabilidad mínima. La Ilustración 17.B se muestra una gran cantidad de datos atípicos que son resultado de los cambios de la red, esto también lo podemos ver en la forma de la distribución en la Ilustración 17.D estos valores atípicos están entre los 25 ms y los 40 ms.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	18,670	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,222	<0,005	
Lognormal	9,048	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,091	*	0,000
Exponencial	81,546	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	9,194	<0,010	0,000
Weibull	20,641	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	6,699	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	33,003	<0,010	
Valor extremo por máximos	6,182	<0,010	
Gamma	11,828	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,924	*	0,000
Logística	11,130	<0,005	
Loglogística	5,886	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,317	*	0,000

Tabla 6. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso - Red casera.

A pesar de en la Ilustración 17.D se muestra una buena forma de la distribución, pero estos valores no siguen ninguna distribución de las analizadas en la prueba de ajuste de bondad, como se puede notar en la Tabla 6.

Ilustración 18. Gráficos descriptivos del RTT - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El RTT en este escenario de medida muestra una gran concentración entre los 30 ms y los 35 ms con poca dispersión, como se muestra en las, pero con una cantidad notable de valores atípicos que podemos ver en Ilustración 18 en el gráfico de cajas.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	35,455	<0,005	
Transformación Box-Cox	8,006	<0,005	
Lognormal	27,359	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,382	*	0,000
Exponencial	97,096	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	15,935	<0,010	0,000
Weibull	37,280	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	3,625	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	44,953	<0,010	
Valor extremo por máximos	20,785	<0,010	
Gamma	30,092	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,035	*	0,000
Logística	25,477	<0,005	
Loglogística	19,580	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,688	*	0,000

Tabla 7. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT - Red casera.

En las pruebas realizadas para verificar a que distribución continua tenía similitud los datos obtenidos, podemos notar en la tabla 7 no concuerda con ninguna de las distribuciones escogidas para realizar las pruebas.

1.2. Prueba TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	18,219	Media	20,843	Media	0,277
Media recortada	16,996	Media recortada	19,371	Media recortada	0,000
Mediana	10,700	Mediana	11,500	Mediana	0,000
Q1	8,208	Q1	8,840	Q1	0,000
Q2	10,700	Q2	11,500	Q2	0,000
Q3	18,850	Q3	21,650	Q3	0,000
Mínimo	3,460	Mínimo	3,880	Mínimo	0,000
Máximo	84,400	Máximo	99,900	Máximo	22,000
Rango	80,940	Rango	96,020	Rango	22,000
Varianza	431,142	Varianza	612,266	Varianza	5,144
Desviación	20,764	Desviación	24,744	Desviación	2,268
Simetría	2,243	Simetría	2,257	Simetría	8,524
Curtosis	3,684	Curtosis	3,729	Curtosis	73,193
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	2,179	Media	2,534	Media	149,520
Media recortada	2,032	Media recortada	2,358	Media recortada	137,263
Mediana	1,280	Mediana	1,370	Mediana	65,425
Q1	0,993	Q1	1,058	Q1	55,600
Q2	1,280	Q2	1,370	Q2	65,425
Q3	2,233	Q3	2,608	Q3	183,800
Mínimo	0,420	Mínimo	0,470	Mínimo	32,500
Máximo	10,100	Máximo	12,000	Máximo	782,000
Rango	9,680	Rango	11,530	Rango	749,500
Varianza	6,225	Varianza	9,115	Varianza	33084,345
Desviación	2,495	Desviación	3,019	Desviación	181,891
Simetría	2,248	Simetría	2,222	Simetría	2,107
Curtosis	3,686	Curtosis	3,536	Curtosis	3,510

Tabla 8. Resultados prueba TCP - Red casera. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 8 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos se encuentra en 18,219 Mbps, llegando a un valor de 16,996 Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de los datos se encontró por encima y por debajo de 10,700 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 3,460 Mbps mientras que el valor máximo fue de 84,400 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando a 20,764 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la izquierda de la media y con un apuntamiento considerable que se considera leptocúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media 20,843 Mbps, una media recortada de 19,371 Mbps y una mediana de 11,500 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 21,650 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 96,020 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es leptocúrtico, quiere decir que los datos no están tan dispersos.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que la media fue de 0,277, una media recortada al 5% de 0,000 y una mediana de 0,000. Los valores máximos y mínimos fueron 22 y 0 respectivamente. El resultado de los cuartiles demuestra que la mayoría de los segmentos retransmitidos están alrededor de 0. La desviación de los datos fue de 2,268. La forma de la distribución fue de asimetría positiva y de curtosis muy leptocúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 2,179 Mbytes, la media recortada al 5% de 2,032 Mbytes y una mediana de 1,280 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 1,280 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,420 Mbytes y el máximo de 10,100 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 2,495 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 2,534 Mbytes, la media recortada al 5% de 2,358 Mbytes y una mediana de 1,370 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 1,370 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,470 Mbytes y el máximo de 12,000 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 3,019Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media 149,520 Kbytes, una media recortada de 137,263 Kbytes y una media de 65,425 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 55,600 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 749 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 2,107 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de 3,510 un apuntamiento leptocúrtico o más cercanos a la media.

Ilustración 19. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado - Red casera.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El ancho de banda enviado muestra una concentración de datos más pronunciada entre los 0 y 20 Mbps como se muestra en la Ilustración 19.A y 19.B también podemos notar una cantidad notable de datos atípicos resultado de los cambios en la red. Este cambio es de menor proporción y se encuentran entre 80 y 100 Mbps como se muestran la Ilustración 19.C y 19.D.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	49,736	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,169	<0,005	
Lognormal	12,099	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	7,472	*	0,000
Exponencial	22,256	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	21,159	<0,010	0,000
Weibull	22,704	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	11,213	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	57,263	<0,010	
Valor extremo por máximos	31,638	<0,010	
Gamma	23,835	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	13,138	*	0,000
Logística	36,612	<0,005	
Loglogística	8,888	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,162	*	0,000

Tabla 9. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red casera.

La Tabla 9 no muestra ninguna coincidencia de ajuste con ninguna de las distribuciones dadas. Esto se debe a la cantidad notable de valores atípicos, estos valores continúan presentes a pesar del tratamiento previo para la minimización de datos atípicos debido a su considerable incidencia en la distribución.

Ilustración 20. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido - Red casera.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El rendimiento de la red respecto al ancho de banda es muy bueno ya que como podemos notar la forma de la distribución del ancho de banda recibido, el cual se muestra en la Ilustración 20, es parecida a la forma de la distribución del ancho de banda enviado, solo con la pequeña diferencia debido a las pérdidas en la transmisión.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	48,393	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,343	<0,005	
Lognormal	11,234	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	7,571	*	0,000
Exponencial	21,840	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	18,180	<0,010	0,000
Weibull	22,034	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	11,249	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	56,387	<0,010	
Valor extremo por máximos	29,265	<0,010	
Gamma	22,520	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	12,696	*	0,000
Logística	35,022	<0,005	
Loglogística	8,064	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,105	*	0,000

Tabla 10. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido - Red casera.

Como la forma de la distribución del ancho de banda recibido es muy parecido a la forma de la distribución del ancho de banda enviado, al igual que este la forma de la distribución no coincide con ninguna de las distribuciones estudiadas. Esos resultados se muestran en la Tabla 10.

Ilustración 21. Gráficos descriptivos de los datos enviados - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La forma de los de la distribución de los datos enviados mostrados en la Ilustración 21.D es la misma que la distribución del ancho de banda enviado, esto es evidente debido a la relación directa entre estas dos variables. La cantidad de datos enviados se centra entre los 0 y 4 Mbytes con una cantidad considerable de valores entre los 10 y 12 Mbytes, esto debido a los cambios bruscos de ancho de banda enviado.

Prueba de bondad del ajuste de los datos enviados

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	50,275	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,290	<0,005	
Lognormal	12,789	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	7,630	*	0,000
Exponencial	22,790	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	22,234	<0,010	0,000
Weibull	23,297	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	11,615	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	57,311	<0,010	
Valor extremo por máximos	32,861	<0,010	
Gamma	24,656	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	13,840	*	0,000
Logística	37,592	<0,005	
Loglogística	9,467	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,309	*	0,000

Tabla 11. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados - Red casera.

En la Tabla 11 se ve que la distribución no muestra ningún parecido con ninguna distribución dada al igual que el ancho de banda enviado. Los resultados de los valores p mostrados son más pequeños que los valores de incidencia.

Ilustración 22. Gráficos descriptivos de los datos recibidos - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la cantidad de datos recibidos se observa que la mayor concentración de datos se encuentra entre 0 y 3 Mbytes mostrando una cantidad notable de datos atípicos. La forma de la distribución que se muestra en la Ilustración 22 muestra la relación con el ancho de banda recibido.

Prueba de bondad del ajuste de los datos recibidos

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	49,202	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,623	<0,005	
Lognormal	11,877	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	7,954	*	0,000
Exponencial	22,518	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	19,092	<0,010	0,000
Weibull	22,770	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	11,653	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	56,980	<0,010	
Valor extremo por máximos	30,186	<0,010	
Gamma	23,356	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	13,196	*	0,000
Logística	35,827	<0,005	
Loglogística	8,546	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,462	*	0,000

Tabla 12. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos - Red casera.

Al igual que las anteriores variables, la variable no se ajusta a ninguna de las distribuciones que fueron sometidas a prueba esto se debe principalmente a la forma de la distribución mostrando una considerable cantidad de tos atípicos como lo podemos notar en la Tabla 12.

Ilustración 23. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

El desempeño mostrado por la red en la transmisión TCP fue muy buena, lo cual se verifica que en la comunicación la concentración de pérdida esta todo alrededor del 0, como se muestra en la Ilustración 23.A, a exención de 4 valores aproximadamente que están fuera de este rango, lo cual no tienen mucha relevancia como se muestra en Ilustración 23.A y 23.B.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	Valor p (ML)	Valor p (MinChisq)
Poisson	7,90E-141	0
binomial	1,94E-165	0
nbinomial	2,26E-07	0,448942

Tabla 13. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red casera.

Para esta variable en específico como es una variable discreta se decidió realizar pruebas de ajuste de bondad para distribuciones discretas, estas fueron realizadas en R studio por la facilidad que nos proporcionaba. Para la prueba indicamos si la distribución de las estudiadas, debían ajustarse mediante Maximum Likelihood (ML) o Minimum Chi-squared (MinChisq). En la Tabla 13 se observa el resultado de cada valor p para cada tipo de método de ajuste dependiendo de la distribución estudiada.

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variables discretas, que podemos observar en la Tabla 13 el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal.

Ilustración 24. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El tamaño de la ventana de congestión no se muestra que siga por lo menos una distribución normal. La Ilustración 24 muestran que entre 0 y 200 Kbytes es el tamaño óptimo para la ventana de congestión. Además, podemos observar una larga “cola” que se extiende desde los 200 a los 800 Kbytes, pero en menor proporción.

Prueba de bondad del ajuste del tamaño de la ventana de congestión

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	44,734	<0,005	
Transformación Box-Cox	9,480	<0,005	
Lognormal	19,957	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	8,691	*	0,000
Exponencial	25,259	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	45,695	<0,010	0,000
Weibull	25,336	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	10,870	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	50,245	<0,010	
Valor extremo por máximos	38,284	<0,010	
Gamma	28,340	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	12,707	*	0,000
Logística	37,774	<0,005	
Loglogística	17,742	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	9,089	*	0,000

Tabla 14. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión - Red casera.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05), como lo podemos notar en la Tabla 14.

1.3. Prueba UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	124,049	Media	231,097	Media	0,179
Media recortada	119,957	Media recortada	230,094	Media recortada	0,176
Mediana	108,000	Mediana	207,000	Mediana	0,168
Q1	106,000	Q1	188,000	Q1	0,145
Q2	108,000	Q2	207,000	Q2	0,168
Q3	110,000	Q3	249,000	Q3	0,195
Mínimo	89,400	Mínimo	122,000	Mínimo	0,093
Máximo	360,000	Máximo	375,000	Máximo	0,425
Rango	270,600	Rango	253,000	Rango	0,332
Varianza	2420,726	Varianza	4579,491	Varianza	0,003
Desviación	49,201	Desviación	67,672	Desviación	0,059
Simetría	2,757	Simetría	0,899	Simetría	1,706
Curtosis	7,305	Curtosis	-0,372	Curtosis	3,727
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	14,788	Media	27,571	Media	0,409
Media recortada	14,300	Media recortada	27,449	Media recortada	0,412
Mediana	12,800	Mediana	24,700	Mediana	0,430
Q1	12,600	Q1	22,500	Q1	0,360
Q2	12,800	Q2	24,700	Q2	0,430
Q3	13,100	Q3	29,625	Q3	0,500
Mínimo	10,700	Mínimo	14,600	Mínimo	0,000
Máximo	43,000	Máximo	45,000	Máximo	0,700
Rango	32,300	Rango	30,400	Rango	0,700
Varianza	34,440	Varianza	65,209	Varianza	0,027
Desviación	5,869	Desviación	8,075	Desviación	0,165
Simetría	2,756	Simetría	0,900	Simetría	-1,007
Curtosis	7,294	Curtosis	-0,371	Curtosis	1,003

Tabla 15. Resultados prueba UDP - Red casera. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.

En la Tabla 15 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 124,049 Mbps, una media recortada al 5% de 119,957 Mbps y una mediana de 108 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 106 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 89,4 Mbps y un máximo de 360 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 49,201 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la izquierda de su media que es 124,049 Mbps, y el apuntamiento es leptocúrtico, es decir existe una gran concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 231,097 Mbps, una media recortada de 230,094 y una mediana de 207 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 207 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 253 Mbps. La dispersión de los datos fue de 67,672 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva comuna valor pequeño, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 231,097 Mbps, pero por muy poco y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a 231,097 pero muy poca.

Con el jitter se obtuvo una media de 0,179 ms, una media recortada al 5% de 0,176 ms y una media de 0,168 ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,195 ms y el resto 25% por encima de 0,195 ms. El mínimo fue de 0,093 ms y un máximo 0,425 ms. La dispersión obtuvo un valor de 0,059 ms. La forma de la distribución es de asimetría positiva con la mayoría de los datos mayores de 0,179 ms y un coeficiente de curtosis positivo que indica que la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 14,788 Mbytes, una media recortada de 14,300 Mbytes y una mediana de 12,800 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 12,600 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor el máximo y mínimo fueron de 10,700 Mbytes y 43,000 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 5,869 Mbytes y la varianza de 34,440 Mbytes cuadrados. La asimetría es positiva lo que quiere decir que la mayoría de los datos son inferiores de 14,788 Mbytes, y la curtosis fue positiva también lo que quiere decir que la distribución es leptocúrtica, con una mayor concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 27,571 Mbytes, una media recortada de 27,449 Mbytes y una mediana de 24,700 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 24,700 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 30,400 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 8,075 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son menores de 27,571 Mbytes, y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,409, una media recortada al 5% de 0,412 y una mediana de 0,430. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,500 y el resto 25% por encima de 0,500. El mínimo fue de 0,000 y un máximo 0,700. La dispersión obtuvo un valor de 0,165. La forma de la distribución es de asimetría negativa con la mayoría de

los datos mayores de 0,409 y un coeficiente de curtosis positiva con una mayor concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución es leptocúrtica.

Ilustración 25. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la Ilustración 25.A se muestran distintas concentraciones dispersas. La más grande y notable se encuentra distribuida entre los 100 y 250 Mbps y la segunda, con menos notoriedad que la primera, pero aun así de un tamaño importante, se encuentra entre los 300 y 400 Mbps como se puede observar en la Ilustración 25.D, este comportamiento se debe a la variabilidad durante las tres zonas horarias de medida.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	16,769	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,883	<0,005	
Lognormal	9,245	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,890	*	0,000
Exponencial	75,281	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	24,970	<0,010	0,000
Weibull	16,234	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	8,252	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	23,811	<0,010	
Valor extremo por máximos	7,731	<0,010	
Gamma	11,526	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,910	*	0,000
Logística	14,133	<0,005	
Loglogística	8,220	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,828	*	0,000

Tabla 16. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red casera.

Con el análisis exploratorio realizado en la Ilustración 25 se llega a la conclusión que la distribución del ancho de banda enviado no se me parece a ninguna distribución conocida, lo que se confirma en la Tabla 16, donde muestra los resultados de los ajustes de bondad para cada distribución.

Ilustración 26. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La mayor concentración de datos, como se muestra en todas las gráficas que conforman la Ilustración 26, se centran alrededor de los 100 Mbps, que es la velocidad contratada para esta red. En la Ilustración 26.D específicamente, se observan picos muy pequeños que se deben a los pequeños cambios de la red en los que se encuentra completamente despejada.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	62,738	<0,005	
Transformación Box-Cox	21,097	<0,005	
Lognormal	53,036	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	27,282	*	0,000
Exponencial	89,068	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	36,394	<0,010	0,000
Weibull	57,921	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	34,333	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	65,020	<0,010	
Valor extremo por máximos	51,380	<0,010	
Gamma	56,855	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	37,024	*	0,000
Logística	53,677	<0,005	
Loglogística	43,403	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	23,686	*	0,000

Tabla 17. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido - Red casera.

Como los resultados muestran una variabilidad notable compuesta por un pico principal en 100 Mbps y otros pequeños picos, es evidente que la forma de la distribución no se ajusta a ninguna conocida lo que se confirma en los resultados de la Tabla 17, donde los valores p obtenidos son muy pequeños respecto al intervalo de confianza.

Ilustración 27. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados - Red casera.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los datos enviados muestran básicamente la misma forma que el ancho de banda enviado, como se muestra en la Ilustración 27. En ella se observa dos concentraciones de datos, una más pequeña que la otra. La primera entre 15 y 30 Mbytes y la segunda entre 35 y 50 Mbytes.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	16,686	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,792	<0,005	
Lognormal	9,155	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,772	*	0,000
Exponencial	75,246	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	24,629	<0,010	0,000
Weibull	16,157	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	8,118	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	23,742	<0,010	
Valor extremo por máximos	7,642	<0,010	
Gamma	11,438	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,787	*	0,000
Logística	14,045	<0,005	
Loglogística	8,125	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,719	*	0,000

Tabla 18. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados - Red casera.

En los resultados mostrados en la Tabla 18 se aprecia que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas, donde los valores p son menores que el intervalo de significancia.

Ilustración 28. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos - Red casera.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Por la relación directa entre el ancho de banda recibido y la cantidad de datos recibidos, estos muestran la misma forma, observándose varios picos, un pico principal en 15 Mbytes y pequeños picos que no son tan significantes que el pico principal como se ve en la Ilustración 28.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	62,872	<0,005	
Transformación Box-Cox	21,066	<0,005	
Lognormal	53,184	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	27,055	*	0,000
Exponencial	89,093	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	36,492	<0,010	0,000
Weibull	58,028	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	33,941	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	65,078	<0,010	
Valor extremo por máximos	51,554	<0,010	
Gamma	57,004	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	36,638	*	0,000
Logística	53,809	<0,005	
Loglogística	43,485	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	23,497	*	0,000

Tabla 19. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos recibidos - Red casera.

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 19, se puede concluir que la cantidad de datos recibidos no siguen ninguna distribución estudiada, puesto que son menores a un nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 29. Gráficos descriptivos del jitter - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Para el jitter de este escenario se observa pequeñas concentraciones, pero con mucha dispersión como se observa en la Ilustración 29.A. en la Ilustración 29.D se muestra que el rango de la distribución del jitter va desde 0,1 a 0,2 ms, pero notándose una pequeña cola a la derecha que va desde 0,3 a 0,4 ms.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	Valor P	LRT P
Normal	12,308	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,299	<0,005	
Lognormal	3,884	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,650	*	0,000
Exponencial	73,400	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	22,633	<0,010	0,000
Weibull	13,813	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,095	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	28,882	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,670	<0,010	
Gamma	5,994	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	3,523	*	0,000
Logística	6,570	<0,005	
Loglogística	2,237	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	1,468	*	0,001

Tabla 20. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter - Red casera.

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el jitter sigue una distribución de las observadas en la tabla 20, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 30. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas - Red casera. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La distribución tiene forma asimétrica con sesgo negativo pronunciado hacia la izquierda como se observa en Ilustración 30.D. La media del índice de pérdidas como se observa en la Ilustración 30.B se centra entre los 0,4 para un 40% de pérdidas aproximadamente, pero con una variabilidad notable, llegando a condiciones de 0,0 % de pérdidas y 60% de pérdidas.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdida

Distribución	AD	P
Normal	11,705	<0,005
Lognormal de 3 parámetros	11,701	*
Exponencial de 2 parámetros	58,249	<0,010
Weibull de 3 parámetros	5,914	<0,005
Valor extremo más pequeño	5,885	<0,010
Valor extremo por máximos	24,519	<0,010
Gamma de 3 parámetros	19,498	*
Logística	7,276	<0,005
Loglogística de 3 parámetros	7,282	*

Tabla 21. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas - Red casera.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05 no puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 21.

2. Escenario 2: Red universitaria

2.1 Prueba delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	18,08	Media	16,16	Media	34,12
Media recortada	17,96	Media recortada	16,13	Media recortada	34,06
Mediana	18,57	Mediana	16,39	Mediana	34,49
Q1	15,3	Q1	14,44	Q1	31,98
Q2	18,57	Q2	16,39	Q2	34,49
Q3	20,07	Q3	16,99	Q3	35,68
Mínimo	14,78	Mínimo	11,48	Mínimo	31,41
Máximo	26,36	Máximo	22,05	Máximo	39,85
Rango	11,58	Rango	10,57	Rango	8,44
Varianza	7,774	Varianza	5,78	Varianza	4,754
Desviación	2,788	Desviación	2,404	Desviación	2,18
Simetría	0,786	Simetría	0,478	Simetría	0,503
Curtosis	0,223	Curtosis	0,004	Curtosis	-0,851

Tabla 22. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red universidad. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 22 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del delay de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A donde se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 18,08 ms, con una media recortada de 17,96 ms y una mediana de 18,57 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuantiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 15,3 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 15,14 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 23,02 ms y un mínimo de 10,05 ms. La desviación de los datos fue de 2,65 ms, a su vez los datos muestran una asimetría positiva y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es leptocúrtica o con una gran concentración de valores y más apuntada.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 19,94 ms, la media recortada al 5% fue de 19,62 ms y la mediana que divide los datos a la mitad fue de 18,83 ms. Los resultados de los cuantiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 21,06 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 27,22 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y varianza. La distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento leptocúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 31. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red universitaria. a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.

En la Ilustración 31 se muestra pequeñas concentraciones dispersas, las concentraciones principales tienen como valor significativo los 15 ms y los 19 ms, pero se nota un rango de concentración entre los 14 ms y los 20 ms. Esta variabilidad de concentración de los datos se debe a los cambios respecto a la hora en las que se hicieron las medidas.

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	10,285	<0,005	
Transformación Box-Cox	12,701	<0,005	
Lognormal	10,237	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	15,341	*	0,000
Exponencial	101,305	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	11,470	<0,010	0,000
Weibull	11,653	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	12,025	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	15,378	<0,010	
Valor extremo por máximos	12,132	<0,010	
Gamma	10,164	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	11,377	*	0,000
Logística	10,011	<0,005	
Loglogística	10,430	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	14,869	*	0,000

Tabla 23. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red universitaria.

En los resultados de la Tabla 23 podemos observar que los datos no siguen una distribución continua establecida, ya que sus valores p están por debajo del nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 32. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red universitaria. a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.

Como se muestra en la Ilustración 32.C la mayor concentración de datos se encuentra entre los 12 ms y los 18 ms, principalmente 16 ms, pero con una variabilidad notable. La Ilustración 32.B se muestra una gran cantidad de datos atípicos que son resultado de los cambios de la red, esto también lo podemos ver en la forma de la distribución en la Ilustración 32.D estos valores atípicos están entre los 18 ms y los 22 ms.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	6,904	<0,005	
Transformación Box-Cox	6,055	<0,005	
Lognormal	6,055	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	6,129	*	0,387
Exponencial	101,977	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	33,302	<0,010	0,000
Weibull	10,100	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	6,136	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	14,339	<0,010	
Valor extremo por máximos	6,968	<0,010	
Gamma	6,167	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,168	*	0,048
Logística	6,045	<0,005	
Loglogística	5,894	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,963	*	0,699

Tabla 24. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red universitaria.

Como en la Ilustración 32.D se muestra una forma cambiante y asimétrica en la distribución, los datos del delay de regreso no siguen ninguna distribución de las analizadas en la prueba de ajuste de bondad mostradas en la Tabla 24.

Ilustración 33. Gráficos descriptivos del RTT– Red universitaria. a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.

El RTT en este escenario de medida muestra una gran concentración entre los 30 ms y los 40 ms con poca dispersión, como se muestra en las Ilustración 33.C y 33.B. La distribución se muestra como la unión de dos distribuciones, la primera con centro en 32 ms y la siguiente en 35 ms. Como la distribución está bien distribuida en el gráfico de caja de la Ilustración 33.B no se muestran valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	10,948	<0,005	
Transformación Box-Cox	12,045	<0,005	
Lognormal	10,973	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	11,758	*	0,000
Exponencial	121,344	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	8,534	<0,010	0,000
Weibull	11,059	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	9,687	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	11,731	<0,010	
Valor extremo por máximos	12,621	<0,010	
Gamma	10,998	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	9,482	*	0,000
Logística	10,822	<0,005	
Loglogística	10,915	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	11,526	*	0,000

Tabla 25. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red universitaria.

En las pruebas realizadas para verificar a que distribución continua tenía similitud los datos obtenidos, no concuerda con ninguna de las distribuciones escogidas para realizar las pruebas, como lo demuestran los valores p en la tabla 25, valores muy pequeños al nivel de significancia.

2.2 Prueba TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	21,501	Media	27,748	Media	0,000
Media recortada	20,827	Media recortada	26,840	Media recortada	0,000
Mediana	17,425	Mediana	20,525	Mediana	0,000
Q1	13,100	Q1	17,300	Q1	0,000
Q2	17,425	Q2	20,525	Q2	0,000
Q3	26,475	Q3	31,950	Q3	0,000
Mínimo	10,500	Mínimo	12,000	Mínimo	0,000
Máximo	61,400	Máximo	83,100	Máximo	0,000
Rango	50,900	Rango	71,100	Rango	0,000
Varianza	135,618	Varianza	256,650	Varianza	0,000
Desviación	11,646	Desviación	16,020	Desviación	0,000
Simetría	1,479	Simetría	1,592	Simetría	0,000
Curtosis	1,567	Curtosis	1,873	Curtosis	0,000
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	2,578	Media	3,251	Media	277,554
Media recortada	2,497	Media recortada	3,144	Media recortada	266,979
Mediana	2,110	Mediana	2,330	Mediana	207,250
Q1	1,560	Q1	2,040	Q1	115,000
Q2	2,110	Q2	2,330	Q2	207,250
Q3	3,158	Q3	3,755	Q3	352,500
Mínimo	1,260	Mínimo	1,260	Mínimo	101,000
Máximo	7,330	Máximo	9,910	Máximo	921,000
Rango	6,070	Rango	8,650	Rango	820,000
Varianza	1,918	Varianza	3,757	Varianza	44031,508
Desviación	1,385	Desviación	1,938	Desviación	209,837
Simetría	1,473	Simetría	1,579	Simetría	1,419
Curtosis	1,567	Curtosis	1,822	Curtosis	1,064

Tabla 26. Resultados prueba TCP – Red universitaria. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 26 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos se encuentra en 21,501 Mbps, llegando a un valor de 20,827 Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de los datos se encontró por encima y por debajo de 17,425 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 10,500 Mbps mientras que el valor máximo fue de 61,400 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando a 11,646 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la izquierda de la media y con un apuntamiento considerable que se considera leptocúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media 27,748 Mbps, una media recortada de 26,840 Mbps y una mediana de 20,525 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 31,950 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 71,100 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es leptocúrtico, quiere decir que los datos no están tan dispersos.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que los valores están todos concentrados en 0,000. La forma de la distribución es simétrica y de curtosis mesocúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 2,578 Mbytes, la media recortada al 5% de 2,497 Mbytes y una mediana de 2,110 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 2,110 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 1,260 Mbytes y el máximo de 7,330 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 1,918 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 3,251 Mbytes, la media recortada al 5% de 3,144 Mbytes y una mediana de 2,330 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 2,330 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 1,260 Mbytes y el máximo de 9,910 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 3,757 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media 277,554 Kbytes, una media recortada de 266,979 Kbytes y una mediana de 207,250 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 115,000 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 820,000 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 1,419 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de 1,064 un apuntamiento leptocúrtico o más cercanos a la media.

Ilustración 34. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El ancho de banda enviado muestra una concentración de datos más pronunciada entre los 0 y 40 Mbps, específicamente alrededor de los 20 Mbps como se muestra en la Ilustración 34.A y 34.C, también podemos notar una cantidad notable de datos atípicos resultado de los cambios en la red. Este cambio es de menor proporción y se encuentran entre 55 y 80 Mbps como se muestran la Ilustración 34.B y la 34.D.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	24,400	<0,005	
Transformación Box-Cox	7,723	<0,005	
Lognormal	13,252	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	6,037	*	0,000
Exponencial	42,602	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	7,641	<0,010	0,000
Weibull	18,110	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	7,990	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	32,057	<0,010	
Valor extremo por máximos	17,394	<0,010	
Gamma	16,571	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	8,369	*	0,000
Logística	20,041	<0,005	
Loglogística	12,004	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,967	*	0,000

Tabla 27. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red universitaria.

La Tabla 27 no muestra ninguna coincidencia de ajuste con ninguna de las distribuciones dadas. Esto se debe a la cantidad notable de valores atípicos que se tienen en su considerable incidencia en la distribución.

Ilustración 35. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

Como podemos notar la forma de la distribución del ancho de banda recibido es parecida a la distribución del ancho de banda enviado, lo cual quiere decir que el rendimiento es bueno, se muestra cual la Ilustración 35.D, es parecida a la forma de la distribución del ancho de banda enviado, solo con la pequeña diferencia debido a las pérdidas en la transmisión.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	21,696	<0,005	
Transformación Box-Cox	10,407	<0,005	
Lognormal	13,240	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	6,510	*	0,000
Exponencial	44,491	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	7,854	<0,010	0,000
Weibull	16,675	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	6,731	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	28,910	<0,010	
Valor extremo por máximos	16,639	<0,010	
Gamma	15,566	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	7,120	*	0,000
Logística	18,090	<0,005	
Loglogística	12,199	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,816	*	0,000

Tabla 28. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red universitaria.

Como la forma de la distribución del ancho de banda recibido es muy parecido a la forma de la distribución del ancho de banda enviado, al igual que este ultimo la forma de la distribución no coincide con ninguna de las distribuciones que son la base de estudio. Esos resultados se muestran en la Tabla 28.

Ilustración 36. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

La cantidad de datos enviados se centra entre los 0 y 4 Mbytes con una cantidad considerable de valores de valores atípicos que se alejan de la media entre los 5 y 10 Mbytes, esto debido a los cambios bruscos de ancho de banda enviado. La forma de los de la distribución de los datos enviados mostrados en la Ilustración 36.D es la misma que la distribución del ancho de banda enviado, esto es evidente debido a la relación directa entre estas dos variables.

Prueba de bondad del ajuste de los datos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	24,235	<0,005	
Transformación Box-Cox	6,461	<0,005	
Lognormal	12,113	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	6,161	*	0,000
Exponencial	40,073	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	8,278	<0,010	0,000
Weibull	17,347	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	8,144	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	31,954	<0,010	
Valor extremo por máximos	16,609	<0,010	
Gamma	15,708	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	8,169	*	0,000
Logística	19,896	<0,005	
Loglogística	11,110	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,011	*	0,000

Tabla 29. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red universitaria.

La distribución no muestra ningún parecido con ninguna distribución dada al igual que el ancho de banda enviado. Los resultados de los valores p mostrados son más pequeños que el nivel de significancia de los datos como se muestra en la Tabla 29.

Ilustración 37. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La forma de la distribución que se muestra en la Ilustración 37.D muestra la relación con el ancho de banda recibido, ya que estos tienen la misma forma. En la cantidad de datos recibidos se observa que la mayor concentración de datos se encuentra entre 0 y 6 Mbytes, específicamente alrededor de 2 Mbytes, mostrando una cantidad pequeña de datos atípicos.

Prueba de bondad del ajuste de los datos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	21,253	<0,005	
Transformación Box-Cox	10,614	<0,005	
Lognormal	13,039	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	6,739	*	0,000
Exponencial	44,749	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	7,776	<0,010	0,000
Weibull	16,374	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	6,975	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	28,595	<0,010	
Valor extremo por máximos	16,303	<0,010	
Gamma	15,254	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	7,462	*	0,000
Logística	17,662	<0,005	
Loglogística	12,030	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	7,094	*	0,000

Tabla 30. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red universitaria.

Al igual que las anteriores variables que fueron sometidas al análisis exploratorio, la variable no se ajusta a ninguna de las distribuciones que fueron sometidas, a pesar de que tiene buena forma, esto se demuestra en la Tabla 30.

Ilustración 38. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El desempeño mostrado por la red en la transmisión TCP fue muy buena, lo cual se verifica que en la comunicación la concentración de pérdida esta todo alrededor del 0, como se muestra en la Ilustración 38.A y no muestra ninguna señal de datos atípicos lo que demuestra un rendimiento de un 99%, en la transmisión de datos.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	Valor p (ML)	Valor p (MinChisq)
Poisson	2,63E-26	1,06E-52
binomial	2,46E-30	9,12E-110
nbinomial	2,02E-05	0,00730311

Tabla 31. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red universitaria.

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variable discreta, que podemos observar en la Tabla 31, el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal según el análisis exploratorio.

Ilustración 39. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Las Ilustración 39 muestran que entre 0 y 600 Kbytes es el tamaño óptimo para la ventana de congestión. Además, podemos observar una pequeña cantidad de datos atípicos que se entiende desde los 600 a los 1000 Kbytes, pero en menor proporción, lo cual hace que la distribución tenga un sesgo positivo. El tamaño de la ventana de congestión no se muestra que siga por lo menos una distribución normal.

Prueba de bondad del ajuste del tamaño de la ventana de congestión

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	23,257	<0,005	
Transformación Box-Cox	13,608	<0,005	
Lognormal	13,202	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	13,295	*	0,000
Exponencial	22,623	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	28,271	<0,010	0,000
Weibull	14,714	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	10,466	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	30,299	<0,010	
Valor extremo por máximos	18,131	<0,010	
Gamma	15,123	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	10,421	*	0,000
Logística	18,957	<0,005	
Loglogística	12,278	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,969	*	0,000

Tabla 32. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red universitaria.

Puesto que valores p, en la Tabla 32 son menores al nivel de significancia utilizado en estas pruebas (0,05), el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, de acuerdo con los valores p de las pruebas.

2.3 Pruebas UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	303,315	Media	304,158	Media	0,137
Media recortada	304,750	Media recortada	305,631	Media recortada	0,131
Mediana	339,000	Mediana	340,000	Mediana	0,097
Q1	209,000	Q1	209,000	Q1	0,081
Q2	339,000	Q2	340,000	Q2	0,097
Q3	368,000	Q3	368,250	Q3	0,175
Mínimo	120,000	Mínimo	120,000	Mínimo	0,063
Máximo	425,000	Máximo	425,000	Máximo	0,515
Rango	305,000	Rango	305,000	Rango	0,452
Varianza	7396,116	Varianza	7446,995	Varianza	0,008
Desviación	86,001	Desviación	86,296	Desviación	0,087
Simetría	-0,601	Simetría	-0,615	Simetría	1,791
Curtosis	-1,005	Curtosis	-1,007	Curtosis	2,785
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	36,145	Media	36,251	Media	0,001
Media recortada	36,319	Media recortada	36,430	Media recortada	0,001
Mediana	40,500	Mediana	40,700	Mediana	0,000
Q1	24,900	Q1	24,900	Q1	0,000
Q2	40,500	Q2	40,700	Q2	0,000
Q3	43,800	Q3	43,825	Q3	0,000
Mínimo	14,300	Mínimo	14,300	Mínimo	0,000
Máximo	50,600	Máximo	50,600	Máximo	0,010
Rango	36,300	Rango	36,300	Rango	0,010
Varianza	104,656	Varianza	105,454	Varianza	0,000
Desviación	10,230	Desviación	10,269	Desviación	0,003
Simetría	-0,611	Simetría	-0,624	Simetría	2,327
Curtosis	-1,001	Curtosis	-1,003	Curtosis	3,427

Tabla 33. Resultados prueba UDP – Red universitaria. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.

En la Tabla 33 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 303,315 Mbps, una media recortada al 5% de 304,750 Mbps y una mediana de 339,000 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 209,000 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 120,000 Mbps y un máximo de 425,000 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 86,001 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la derecha de su media que es 303,315 Mbps, y el apuntamiento es platicúrtico, es decir existe una baja concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 304,158 Mbps, una media recortada de 305,631 Mbps y una mediana de 340,000 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 340,000 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 305,000 Mbps. La dispersión de los datos fue de 86,296 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 304,158 Mbps y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a 304,158 Mbps.

Con el jitter se obtuvo una media 0,137 ms, una media recortada al 5% de 0,131 ms y una mediana de 0,097 ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,175 ms y el resto 25% por encima de 0,175 ms. El mínimo fue de 0,063 ms y un máximo 0,515 ms. La dispersión obtuvo un valor de 0,087 ms. La forma de la distribución es de asimetría positiva y un coeficiente de curtosis positivo que indica que la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 36,145 Mbytes, una media recortada de 36,319 Mbytes y una mediana de 40,500 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 24,900 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor el máximo y mínimo fueron de 50,600 Mbytes y 14,300 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 10,230 Mbytes y la varianza de 104,656 Mbytes cuadrados. La asimetría es negativa y la curtosis fue negativa también lo que quiere decir que la distribución es platicúrtica, con una baja concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 36,251 Mbytes, una media recortada de 36,430 Mbytes y una mediana de 40,700 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 40,700 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 36,300 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 10,269 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 36,251 Mbytes, y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,001, una media recortada al 5% de 0,001 y una mediana de 0,000. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,000 y el resto 25% por encima de 0,500. El mínimo fue de 0,000 y un máximo 0,010. La dispersión obtuvo un valor de 0,003. La forma de la distribución es de asimetría positiva con la mayoría de los datos mayores de 0,001 y un coeficiente de curtosis positiva con una mayor concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución es leptocúrtica.

Ilustración 40. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red Universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Debido a la variabilidad durante las tres zonas escogidas para las medidas, en la Ilustración 40.A se muestran distintas concentraciones dispersas. La más grande y notable se encuentra distribuida entre los 300 y 500 Mbps y la segunda, con menos notoriedad que la primera, pero aun así de un tamaño importante, se encuentra entre los 100 y 250 Mbps como se puede observar en la Ilustración 40.D.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	13,772	<0,005	
Transformación Box-Cox	9,296	<0,005	
Lognormal	19,494	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	13,827	*	0,000
Exponencial	71,105	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	37,515	<0,010	0,000
Weibull	13,634	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	7,908	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	7,885	<0,010	
Valor extremo por máximos	17,832	<0,010	
Gamma	17,603	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	14,399	*	0,000
Logística	12,818	<0,005	
Loglogística	17,954	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,839	*	0,000

Tabla 34. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red universitaria.

Con el análisis exploratorio realizado en la Ilustración 40 se llega a la conclusión que la distribución del ancho de banda enviado no se me parece a ninguna distribución conocida, lo que se confirma en la Tabla 34, donde muestra los resultados de los ajustes de bondad para cada distribución.

Ilustración 41. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Debido a la eficiencia de la red, cercana a un 99%, el ancho de banda máximo enviado y el ancho de banda máximo recibido es prácticamente la misma, lo que se muestra en la forma de la distribución en la Ilustración 41.D, mostrando la misma concentración de datos especificada en la Ilustración 40 del ancho de banda enviado.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	13,175	<0,005	
Transformación Box-Cox	8,782	<0,005	
Lognormal	18,921	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	13,244	*	0,000
Exponencial	71,032	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	37,233	<0,010	0,000
Weibull	12,969	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	7,410	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	7,388	<0,010	
Valor extremo por máximos	17,323	<0,010	
Gamma	17,009	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	13,861	*	0,000
Logística	12,279	<0,005	
Loglogística	17,405	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,300	*	0,000

Tabla 35. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red universitaria.

Como el rendimiento es muy bueno, los resultados muestran prácticamente la misma forma de distribución que el ancho de banda enviado, por lo que el ancho de banda recibido tampoco sigue o tiene parecido a ninguna distribución que fueron sometidas a pruebas en los ajustes de bondad como se muestra en la Tabla 35.

Ilustración 42. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los datos enviados muestran básicamente la misma forma que el ancho de banda enviado, como se muestra en la Ilustración 42, esta muestra dos concentraciones de datos, una más pequeña que la otra. La primera entre 10 y 30 Mbytes y la segunda entre 30 y 55 Mbytes.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	14,147	<0,005	
Transformación Box-Cox	9,641	<0,005	
Lognormal	19,840	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	14,203	*	0,000
Exponencial	71,275	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	37,770	<0,010	0,000
Weibull	14,038	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	8,237	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	8,213	<0,010	
Valor extremo por máximos	18,148	<0,010	
Gamma	17,965	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	14,952	*	0,000
Logística	13,162	<0,005	
Loglogística	18,284	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	13,184	*	0,000

Tabla 36. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red universitaria.

En resultados mostrados en la Tabla 36 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas, ya que los valores p son menores que el intervalo de significancia.

Ilustración 43. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Por la relación directa entre el ancho de banda recibido y la cantidad de datos recibido, estos muestran la misma forma, dos picos pronunciados, el primer pico con una distribución desde 30 a 55 Mbytes y otro pico un poco más pequeño que va desde 10 a 30 Mbytes como se observa en la Ilustración 43.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	13,528	<0,005	
Transformación Box-Cox	9,098	<0,005	
Lognormal	19,249	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	13,593	*	0,000
Exponencial	71,209	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	37,489	<0,010	0,000
Weibull	13,345	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	7,707	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	7,684	<0,010	
Valor extremo por máximos	17,625	<0,010	
Gamma	17,352	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	14,140	*	0,000
Logística	12,601	<0,005	
Loglogística	17,718	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,622	*	0,000

Tabla 37. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red universitaria.

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 37, se puede concluir que la cantidad de datos recibidos no siguen ninguna distribución estudiada, puesto que son menores a un nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 44. Gráficos descriptivos del jitter – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Para el jitter de este escenario se observa una mayor concentración alrededor de 0,1 ms como se muestra en la Ilustración 44.A. También se observa varios datos dispersos, pero en menor concentración y que aparecen como datos atípicos el diagrama de cajas en la Ilustración 44.B, estos también aparecen como una pequeña cola en el gráfico de densidad que va desde 0,25 ms 0,5 ms.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	26,699	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,892	<0,005	
Lognormal	12,946	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,382	*	0,000
Exponencial	39,370	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	7,495	<0,010	0,000
Weibull	18,905	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,226	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	35,438	<0,010	
Valor extremo por máximos	18,001	<0,010	
Gamma	17,154	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,066	*	0,000
Logística	21,314	<0,005	
Loglogística	11,240	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,543	*	0,000

Tabla 38. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red universitaria.

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el jitter sigue una distribución de las observadas en la tabla 38, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 45. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red universitaria. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La distribución tiene una concentración casi total en 0,0 a excepción de una pequeña concentración de datos en los 0,010 como se muestra en la Ilustración 45.A. En el gráfico de cajas de la Ilustración 45.B se muestra la caja completamente cerrada y concentrada en cero, mostrando un valor atípico en 0,01.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdidas

Distribución	AD	P
Normal	94,773	<0,005
Exponencial de 2 parámetros	1062,387	<0,010
Valor extremo más pequeño	85,781	<0,010
Valor extremo por máximos	113,934	<0,010
Logística	97,103	<0,005

Tabla 39. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red Universitaria.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05 puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 39.

3. Escenario 3: Red de cafetería

3.1 Pruebas de delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	13,76	Media	17,14	Media	30,97
Media recortada	13,76	Media recortada	17,12	Media recortada	30,95
Mediana	13,82	Mediana	16,6	Mediana	30,83
Q1	11,3	Q1	15,65	Q1	30,04
Q2	13,82	Q2	16,6	Q2	30,83
Q3	16,61	Q3	19,22	Q3	31,82
Mínimo	9,41	Mínimo	14,36	Mínimo	28,77
Máximo	18,13	Máximo	21,08	Máximo	35,04
Rango	8,72	Rango	6,72	Rango	6,27
Varianza	6,789	Varianza	3,66	Varianza	1,819
Desviación	2,606	Desviación	1,913	Desviación	1,349
Simetría	-0,208	Simetría	0,581	Simetría	0,674
Curtosis	-1,096	Curtosis	-1,088	Curtosis	0,004

Tabla 40. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red de cafetería. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 40 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del delay de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A donde se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 13,76 ms, con una media recortada de 13,76 ms y una mediana de 13,82 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuantiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 11,3 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 16,61 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 18,13 ms y un mínimo de 9,41 ms. La desviación de los datos fue de 2,606 ms, a su vez los datos muestran una asimetría negativa y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es platicúrtica o con una baja concentración de valores y más achatada.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 17,14 ms, la media recortada al 5% fue de 17,12 ms y la mediana de mediana que divide los datos a la mitad fue de 16,6 ms. Los resultados de los cuartiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 19,22 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 6,72 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y varianza. La distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento platicúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 46. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

La distribución está formada por varios picos resultado de los cambios en las diferentes zonas horarias establecidas para las medidas. Basicamente esta formada por tres concentraciones de datos, la primera alrededor de 10 ms, la segunda y mas grande alrededor de 14 ms y la última alrededor de 17 ms, como se muestra en la Ilustración 46.

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	5,740	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,740	<0,005	
Lognormal	6,828	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,786	*	0,003
Exponencial	45,861	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	11,915	<0,010	0,000
Weibull	5,496	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,777	<0,005	0,374
Valor extremo más pequeño	5,583	<0,010	
Valor extremo por máximos	7,382	<0,010	
Gamma	6,419	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	10,217	*	1,000
Logística	5,598	<0,005	
Loglogística	6,445	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,600	*	0,007

Tabla 41. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red de cafetería.

En los resultados de la Tabla 41 podemos observar que los datos no siguen una distribución continua establecida, ya que sus valores p están por debajo del nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 47. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Como se muestra en la Ilustración 47.A se muestran como los datos están dispersos, formando así dos picos uno con mayor tamaño que el otro como se muestra en la Ilustración 47.D. El primer pico va desde 14 a 18 ms y el segundo desde 18 a 22 ms.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	6,509	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,065	<0,005	
Lognormal	5,450	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,063	*	0,000
Exponencial	55,080	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	6,094	<0,010	0,000
Weibull	7,781	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,349	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	8,759	<0,010	
Valor extremo por máximos	3,634	<0,010	
Gamma	5,839	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	2,064	*	0,000
Logística	5,986	<0,005	
Loglogística	5,079	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	1,885	*	0,000

Tabla 42. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red de cafetería.

Como la ilustración 47.D se muestra una distribución un poco anormal formada por dos picos, como si pareciera la unión de dos distribuciones diferentes, estos valores no siguen ninguna distribución de las analizadas en la prueba de ajuste de bondad como se muestra en la Tabla 42.

Ilustración 48. Gráficos descriptivos del RTT – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El RTT en este escenario de medida muestra una dispersión de datos como se muestra en la Ilustración 48.A, pero muestra una forma de distribución, que se extiende desde 28 ms a 35 ms, con una mayor concentración alrededor de 30,5 ms.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	1,801	<0,005	
Transformación Box-Cox	0,407	0,345	
Lognormal	1,436	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	0,349	*	0,001
Exponencial	63,224	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	9,419	<0,010	0,000
Weibull	5,096	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,498	0,222	0,000
Valor extremo más pequeño	5,791	<0,010	
Valor extremo por máximos	0,348	>0,250	
Gamma	1,558	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	0,587	*	0,000
Logística	1,351	<0,005	
Loglogística	1,126	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	0,373	*	0,002
Transformación de Johnson	0,344	0,484	

Tabla 43. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red de cafetería.

Como esperábamos, la distribución normal no se ajusta a los datos. El valor p es inferior a 0,005, lo que indica que podemos rechazar la hipótesis nula de que estos datos sigan la distribución normal. El valor p más alto es para la distribución de Weibull de tres parámetros (0,222). Para el Weibull de tres parámetros, el LRT P es significativo (0,000), lo que significa que el tercer parámetro mejora significativamente el ajuste como se muestra en la Tabla 43.

3.2 Pruebas TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	1,430	Media	2,250	Media	1,373
Media recortada	1,386	Media recortada	2,198	Media recortada	1,389
Mediana	0,100	Mediana	0,840	Mediana	2,000
Q1	0,100	Q1	0,840	Q1	0,000
Q2	0,100	Q2	0,840	Q2	2,000
Q3	4,270	Q3	5,218	Q3	2,000
Mínimo	0,100	Mínimo	0,820	Mínimo	0,000
Máximo	4,900	Máximo	6,210	Máximo	2,000
Rango	4,800	Rango	5,390	Rango	2,000
Varianza	4,062	Varianza	4,768	Varianza	0,786
Desviación	2,015	Desviación	2,184	Desviación	0,886
Simetría	0,855	Simetría	0,913	Simetría	-0,794
Curtosis	-1,244	Curtosis	-1,107	Curtosis	-1,262
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	0,173	Media	0,274	Media	14,389
Media recortada	0,168	Media recortada	0,268	Media recortada	13,751
Mediana	0,010	Mediana	0,100	Mediana	1,410
Q1	0,010	Q1	0,100	Q1	1,410
Q2	0,010	Q2	0,100	Q2	1,410
Q3	0,523	Q3	0,640	Q3	36,800
Mínimo	0,010	Mínimo	0,100	Mínimo	1,410
Máximo	0,600	Máximo	0,760	Máximo	58,000
Rango	0,590	Rango	0,660	Rango	56,590
Varianza	0,061	Varianza	0,072	Varianza	359,198
Desviación	0,248	Desviación	0,269	Desviación	18,953
Simetría	0,856	Simetría	0,913	Simetría	0,935
Curtosis	-1,243	Curtosis	-1,107	Curtosis	-0,738

Tabla 44. Resultados prueba TCP – Red de cafetería. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 44 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos que se encuentra en 1,430 Mbps, llegando a un valor de 1,386 Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de los datos se encontró por encima y por debajo de 0,100 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 0,100 Mbps mientras que el valor máximo fue de 4,900 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando a 2,015 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la izquierda de la media y con un apuntamiento considerable que se considera platicúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media de 2,250 Mbps, una media recortada de 2,198 Mbps y una mediana de 0,840 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 0,840 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 5,390 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es platicúrtico.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que la media fue de 1,373, una media recortada al 5% de 1,389 y una mediana de 2,000. Los valores máximos y mínimos fueron 0,000 y 2,000 respectivamente. El resultado de los cuartiles demuestra que la mayoría de los segmentos retransmitidos están alrededor de 2,000. La desviación de los datos fue de 0,886. La forma de la distribución es de asimetría negativa y de curtosis platicúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 0,173 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,168 Mbytes y una mediana de 0,010 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,010 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,010 Mbytes y el máximo de 0,600 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,248 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es platicúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 0,274 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,268 Mbytes y una mediana de 0,100 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,100 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,100 Mbytes y el máximo de 0,760 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,269 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es platicúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media 14,389 Kbytes, una media recortada de 13,751 Kbytes y una mediana de 1,410 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 1,410 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 56,590 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 0,935 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de -0,738 un apuntamiento platicúrtico.

*Ilustración 49. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red de cafetería.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.*

El ancho de banda enviado muestra una concentración de datos más pronunciada entre los 0 y 2 Mbps, específicamente en 1 Mbps como se muestra en la Ilustración 49.A y 49.C, también podemos notar una cantidad notable de datos atípicos resultado de los cambios en la red. Este cambio es de menor proporción y se encuentran entre 4 y 8 Mbps como se muestran la Ilustración 49.B y 49.D.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	29,416	<0,005	
Transformación Box-Cox	30,796	<0,005	
Lognormal	30,598	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	20,325	*	0,000
Exponencial	24,940	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	185,187	<0,010	0,000
Weibull	27,686	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	15,952	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	26,055	<0,010	
Valor extremo por máximos	35,111	<0,010	
Gamma	30,403	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	19,276	*	0,000
Logística	28,289	<0,005	
Loglogística	29,149	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	15,710	*	0,000

Tabla 45. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red de cafetería.

La Tabla 45 no muestra ninguna coincidencia de ajuste con ninguna de las distribuciones dadas. Esto se debe a la cantidad notable de valores atípicos, estos valores continúan presentes a pesar del tratamiento de datos atípicos debido a su considerable incidencia en la distribución.

*Ilustración 50. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red de cafetería.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad*

Como TCP escoge el ancho de banda óptimo para la transición la forma de la distribución del ancho de banda enviado y recibido se parecen en forma, pero esto conlleva a que por las condiciones de la red la mayor concentración de datos de ancho de banda está entre 0 y 1 Mbps, valor muy pequeño comparado con las demás redes ya estudiadas, esto se verifica en la Ilustración 50.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	29,869	<0,005	
Transformación Box-Cox	32,054	<0,005	
Lognormal	31,538	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	32,290	*	0,000
Exponencial	99,473	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	259,487	<0,010	0,000
Weibull	28,763	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	29,529	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	26,688	<0,010	
Valor extremo por máximos	35,399	<0,010	
Gamma	30,342	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	34,356	*	0,000
Logística	28,496	<0,005	
Loglogística	29,845	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	30,331	*	0,000

Tabla 46. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red de cafetería.

Como la forma de la distribución del ancho de banda recibido es muy parecido a la forma de la distribución del ancho de banda enviado, al igual que este la forma de la distribución no coincide con ninguna de las distribuciones estudiadas. Esos resultados se muestran en la Tabla 46.

Ilustración 51. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La forma de los de la distribución de los datos enviados mostrados en la Ilustración 51.D es la misma que la distribución del ancho de banda enviado, esto es evidente debido a la relación directa entre estas dos variables. La cantidad de datos enviados se centra entre los 0 y 0,2 Mbytes, específicamente en 0,1 Mbytes como se muestra en la Ilustración 51.A.

Prueba de bondad del ajuste de los datos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	29,612	<0,005	
Transformación Box-Cox	32,275	<0,005	
Lognormal	31,138	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	32,645	*	0,000
Exponencial	25,554	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	264,668	<0,010	0,000
Weibull	28,058	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	29,781	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	26,195	<0,010	
Valor extremo por máximos	35,438	<0,010	
Gamma	30,798	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	34,117	*	0,000
Logística	28,485	<0,005	
Loglogística	29,691	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	30,785	*	0,000

Tabla 47. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red de cafetería.

La distribución no muestra ningún parecido con ninguna distribución dada al igual que el ancho de banda enviado. Los resultados de los valores p mostrados son más pequeños que los valores de incidencia como se muestra en la Tabla 47.

Ilustración 52. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la cantidad de datos recibidos se observa que la mayor concentración de datos se encuentra entre alrededor de los 0,0 Mbytes, lo que demuestra los datos recibidos son muy pequeños porque la red no soporta una mayor cantidad. También se muestra una cantidad notable de datos que digamos que en Ilustración 52.B del gráfico de cajas, no se muestran como datos atípicos debido a su gran proporción.

Prueba de bondad del ajuste de los datos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	29,859	<0,005	
Transformación Box-Cox	31,995	<0,005	
Lognormal	31,564	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	32,291	*	0,000
Exponencial	111,512	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	259,478	<0,010	0,000
Weibull	28,796	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	29,530	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	26,678	<0,010	
Valor extremo por máximos	35,390	<0,010	
Gamma	30,277	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	34,437	*	0,000
Logística	28,488	<0,005	
Loglogística	29,866	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	30,332	*	0,000

Tabla 48. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red de cafetería.

Al igual que las anteriores variables, la variable no se ajusta a ninguna de las distribuciones que fueron sometidas a prueba esto se debe principalmente a la forma de la distribución mostrando dos concentraciones diferentes, una más pequeña que la otra, pero que hace que la distribución no tenga una forma estable como se observa en la Tabla 48.

Ilustración 53. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

El desempeño mostrado por la red en la transmisión TCP fue más deficiente que las demás redes, mostrando que en cada transmisión hubo alrededor de 2 segmentos TCP retransmitidos como se muestra en la Ilustración 53.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	Valor p (ML)	Valor p (MinChisq)
Poisson	1,35E-37	8,10E-10
binomial	1,31E-24	1,01E-21
nbinomial	0	0

Tabla 49. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red de cafetería.

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variable discreta, que podemos observar en la Tabla 49, el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal según el análisis exploratorio.

Ilustración 54. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El tamaño de la ventana de congestión no se muestra que siga por lo menos una distribución normal, ni ninguna distribución, ya que esta tiene una forma compuesta por dos picos, la primera cercana a los 2 Mbytes y la otra concentración más pequeña cercana a los 40 Mbytes, este cambio tan brusco se debe a los cambios de la red. Como se muestra en la Ilustración 54.

Prueba de bondad del ajuste del tamaño de la ventana de congestión

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	24,611	<0,005	
Transformación Box-Cox	29,496	<0,005	
Lognormal	28,213	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	30,425	*	0,000
Exponencial	66,914	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	229,108	<0,010	0,000
Weibull	25,469	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	28,111	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	21,127	<0,010	
Valor extremo por máximos	29,937	<0,010	
Gamma	26,634	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	33,436	*	0,000
Logística	23,903	<0,005	
Loglogística	26,446	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	28,095	*	0,000

Tabla 50. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red de cafetería.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05), como se observa en la Tabla 50.

3.3 Pruebas UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	6,415	Media	153,060	Media	2,465
Media recortada	6,411	Media recortada	151,829	Media recortada	2,462
Mediana	6,600	Mediana	136,750	Mediana	2,464
Q1	6,100	Q1	109,000	Q1	2,289
Q2	6,600	Q2	136,750	Q2	2,464
Q3	6,600	Q3	180,750	Q3	2,612
Mínimo	5,700	Mínimo	98,200	Mínimo	1,948
Máximo	7,400	Máximo	272,000	Máximo	3,221
Rango	1,700	Rango	173,800	Rango	1,273
Varianza	0,122	Varianza	2597,740	Varianza	0,066
Desviación	0,349	Desviación	50,968	Desviación	0,257
Simetría	-0,271	Simetría	0,874	Simetría	0,307
Curtosis	-0,197	Curtosis	-0,537	Curtosis	-0,139
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	0,775	Media	18,239	Media	0,952
Media recortada	0,774	Media recortada	18,094	Media recortada	0,952
Mediana	0,800	Mediana	16,400	Mediana	0,950
Q1	0,700	Q1	12,900	Q1	0,940
Q2	0,800	Q2	16,400	Q2	0,950
Q3	0,800	Q3	21,875	Q3	0,970
Mínimo	0,700	Mínimo	11,700	Mínimo	0,940
Máximo	0,900	Máximo	32,400	Máximo	0,970
Rango	0,200	Rango	20,700	Rango	0,030
Varianza	0,003	Varianza	37,122	Varianza	0,000
Desviación	0,051	Desviación	6,093	Desviación	0,013
Simetría	-0,326	Simetría	0,867	Simetría	0,319
Curtosis	-0,374	Curtosis	-0,551	Curtosis	-1,615

Tabla 51. Resultados prueba UDP – Red de cafetería. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.

En la Tabla 51 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 6,415 Mbps, una media recortada al 5% de 6,411 Mbps y una mediana de 6,600 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 6,100 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 5,700 Mbps y un máximo de 7,400 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 0,349 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la derecha de su media que es 6,415 Mbps, y el apuntamiento es platicúrtico, es decir existe una baja concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 153,060 Mbps, una media recortada de 151,829 Mbps y una mediana de 136,750 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 136,750 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 173,800 Mbps. La dispersión de los datos fue de 50,968 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son menores de 153,060 Mbps y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a 153,060 Mbps.

Con el jitter se obtuvo una media 2,465 ms, una media recortada al 5% de 2,462 ms y una mediana de 2,464 ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 2,612 ms y el resto 25% por encima de 2,612 ms. El mínimo fue de 1,948 ms y un máximo 3,221 ms. La dispersión obtuvo un valor de 0,257 ms. La forma de la distribución es de asimetría positiva y un coeficiente de curtosis negativo que indica que la distribución es platicúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 0,775 Mbytes, una media recortada de 0,774 Mbytes y una mediana de 0,800 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 0,700 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor. El máximo y mínimo fueron de 0,900 Mbytes y 0,700 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 0,051 Mbytes y la varianza de 0,003 Mbytes cuadrados. La asimetría es negativa y la curtosis fue negativa también lo que quiere decir que la distribución es platicúrtica, con una baja concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 18,239 Mbytes, una media recortada de 18,094 Mbytes y una mediana de 16,400 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 16,400 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 20,700 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 6,093 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son menores de 18,239 Mbytes, y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,952, una media recortada al 5% de 0,952 y una mediana de 0,950. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,970 y el resto 25% por encima de 0,970. El mínimo fue de 0,940 y un máximo 0,970. La dispersión obtuvo un valor de 0,013. La forma de la distribución es de asimetría positiva con la mayoría de los datos menores de 0,952 y un coeficiente de curtosis negativo con una baja concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución es platicúrtica.

Ilustración 55. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la Ilustración 55.A se muestran datos dispersos que van desde los 50 Mbps hasta los 300 Mbps mostrando una forma de distribución. La concentración más notable se encuentra cercana a los 100 Mbps. En la gráfica de cajas en la Ilustración 55.B, no se muestran datos atípicos debido a la buena distribución de los datos.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	7,592	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,974	<0,005	
Lognormal	5,181	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,053	*	0,000
Exponencial	33,745	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	1,755	0,016	0,000
Weibull	6,841	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,862	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	9,934	<0,010	
Valor extremo por máximos	5,643	<0,010	
Gamma	5,905	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	1,835	*	0,000
Logística	6,628	<0,005	
Loglogística	4,792	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,133	*	0,000

Tabla 52. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red de cafateria.

De acuerdo con el valor-p de las pruebas realizadas el ancho de banda enviado (0,016), tiene un parecido con la distribución exponencial de 2 parámetros, pero como este es menor que el nivel de significancia (0,05), no podemos concluir que la distribución sigue una distribución exponencial de dos parámetros, como se observa en la Tabla 52.

Ilustración 56. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Esta red es más ineficiente que las demás lo que se puede notar en que la forma de la distribución del ancho de banda máximo recibido, es muy diferente ancho de banda máximo enviado como se muestra en la Ilustración 56.D, se observa que tiene una mayor concentración de datos alrededor de 6,5 Mbps.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	8,736	<0,005	
Transformación Box-Cox	8,009	<0,005	
Lognormal	9,139	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	8,774	*	0,096
Exponencial	62,106	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	19,849	<0,010	0,000
Weibull	7,305	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	8,216	<0,005	0,001
Valor extremo más pequeño	7,508	<0,010	
Valor extremo por máximos	10,270	<0,010	
Gamma	9,041	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	10,510	*	1,000
Logística	8,927	<0,005	
Loglogística	9,222	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	8,928	*	0,067

Tabla 53. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red de cafetería.

Como los resultados muestran una variabilidad notable compuesta por un pico principal en 6,5 Mbps y otro pequeño pico, es evidente que la forma de la distribución no se ajusta a ninguna conocida lo que se confirma en los resultados de la Tabla 53, donde los valores p obtenidos son muy pequeños respecto al nivel de significancia.

Ilustración 57. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los datos enviados muestran básicamente la misma forma que el ancho de banda enviado, como se muestra en la Ilustración 57, esto muestra una dispersión de datos pero que forman una distribución suave que desde los 5 Mbytes hasta los 35 Mbytes, esto se observa en la Ilustración 57.D.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	7,538	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,971	<0,005	
Lognormal	5,148	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,075	*	0,000
Exponencial	33,612	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	1,814	0,013	0,000
Weibull	6,781	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,772	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	9,858	<0,010	
Valor extremo por máximos	5,622	<0,010	
Gamma	5,864	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	1,697	*	0,000
Logística	6,589	<0,005	
Loglogística	4,768	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,157	*	0,000

Tabla 54. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red de cafetería.

Al igual que el ancho de banda enviado, se muestra en la Tabla 54 que la cantidad de datos enviados tienen parecido a una distribución exponencial de dos parámetros, pero como su valor p es igual a 0,013, que es menor al nivel de significancia no podemos aprobar esta hipótesis.

Ilustración 58. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La cantidad de datos recibidos muestran una mayor concentración de datos alrededor de los 0,80 Mbytes por cada transmisión realizada. También muestra una concentración más pequeña en los 0,70 Mbytes como se muestra en las gráficas de la Ilustración 58.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	25,674	<0,005	
Transformación Box-Cox	24,388	<0,005	
Lognormal	26,291	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	25,781	*	0,049
Exponencial	61,775	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	54,224	<0,010	0,000
Weibull	22,216	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	25,292	<0,005	0,002
Valor extremo más pequeño	21,731	<0,010	
Valor extremo por máximos	26,210	<0,010	
Gamma	26,196	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	61,989	*	0,000
Logística	25,917	<0,005	
Loglogística	26,218	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	25,918	*	0,019

Tabla 55. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red de cafetería

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 55, se puede concluir que la cantidad de datos recibidos no siguen ninguna distribución estudiada, puesto que son menores a un nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 59. Gráficos descriptivos del jitter – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los cuatro gráficos de la Ilustración 59 muestran que la proporción del jitter tiene un comportamiento simétrico, un poco sesgada a la derecha, y podrían seguir una distribución normal mostrando un valor medio de 2,5 ms. La distribución se extiende desde 2 ms hasta 3 ms.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	0,529	0,174	
Transformación Box-Cox	0,339	0,497	
Lognormal	0,339	0,497	
Lognormal de 3 parámetros	0,343	*	0,805
Exponencial	55,648	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	16,308	<0,010	0,000
Weibull	2,097	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,423	0,299	0,000
Valor extremo más pequeño	3,345	<0,010	
Valor extremo por máximos	1,103	<0,010	
Gamma	0,368	>0,250	
Gamma de 3 parámetros	0,348	*	0,435
Logística	0,499	0,169	
Loglogística	0,382	>0,250	
Loglogística de 3 parámetros	0,381	*	0,771

Tabla 56. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red de cafetería.

En este caso en específico los resultados de ajuste de bondad muestran que la distribución del jitter tiene valores considerables para varias distribuciones. La distribución gamma y la distribución loglogística presentaron resultados mayores que el nivel de significancia específicamente mayor que 0,250, pero no específica que tan mayor es este número. La distribución lognormal tiene un valor p igual 0,497. La distribución Weibull de tres parámetros muestra un valor p de 0,299, la distribución normal tiene un valor p 0,174 y la distribución loglogística un valor p de 0,169. Basándonos en estos resultados concluiremos que los resultados del jitter siguen una distribución lognormal, como se observa en la Tabla 56.

Ilustración 60. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red de cafetería. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La distribución tiene forma asimétrica en la Ilustración 60, y muestra dos concentraciones importantes, la más grande está en 0,94 y la segunda más grande se encuentra en 0,97, estas dos concentraciones hacen que la distribución tenga dos picos unidos. Las pérdidas para esta red están entre 94% y 97% un resultado no muy alentador.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdidas

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	13,847	<0,005	
Transformación Box-Cox	13,839	<0,005	
Lognormal	13,842	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	26,220	*	0,000
Exponencial	67,098	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	93,085	<0,010	0,000
Weibull	13,593	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	27,166	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	13,622	<0,010	
Valor extremo por máximos	15,029	<0,010	
Gamma	13,943	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	38,051	*	0,000
Logística	12,575	<0,005	
Loglogística	12,570	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	23,330	*	0,000

Tabla 57. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red de cafetería.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 57.

4. Escenario 4: Red de acceso público

4.1 Pruebas de delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	24,79	Media	20,1	Media	38,81
Media recortada	24,32	Media recortada	19,08	Media recortada	37,97
Mediana	22,88	Mediana	14,45	Mediana	33,18
Q1	18,68	Q1	10,02	Q1	28,51
Q2	22,88	Q2	14,45	Q2	33,18
Q3	26,68	Q3	25,39	Q3	42,68
Mínimo	15,15	Mínimo	3,8	Mínimo	24,72
Máximo	58,98	Máximo	86,76	Máximo	95,43
Rango	43,83	Rango	82,96	Rango	70,71
Varianza	79,62	Varianza	313,9	Varianza	248,9
Desviación	8,923	Desviación	17,72	Desviación	15,78
Simetría	1,815	Simetría	2,089	Simetría	1,885
Curtosis	3,555	Curtosis	4,353	Curtosis	3,142

Tabla 58. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red de acceso público. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 58 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del delay de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A donde se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 24,79 ms, con una media recortada de 24,32 ms y una mediana de 22,88 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuantiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 18,68 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 26,68 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 58,98 ms y un mínimo de 15,15 ms. La desviación de los datos fue de 8,923 ms, a su vez los datos muestran una asimetría positiva y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es leptocúrtica o con una alta concentración de valores alrededor de la media y más puntiaguda.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 20,1 ms, la media recortada al 5% fue de 19,08 ms y la mediana de mediana que divide los datos a la mitad fue de 14,45 ms. Los resultados de los cuantiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 25,39 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 82,96 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y varianza. La

distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento leptocúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 61. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red de acceso público.
A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La Ilustración 61.A muestra una pequeña concentración de datos alrededor de 20 ms, pero también muestra muchos datos dispersos, lo cual muchos son datos atípicos como se muestra en el gráfico de caja en la Ilustración 61.B.

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	7,611	<0,005	
Transformación Box-Cox	1,130	0,006	
Lognormal	2,447	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	1,554	*	0,000
Exponencial	34,860	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	2,538	<0,010	0,000
Weibull	7,752	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,061	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	15,864	<0,010	
Valor extremo por máximos	1,864	<0,010	
Gamma	3,789	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	2,222	*	0,000
Logística	3,923	<0,005	
Loglogística	1,495	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	1,438	*	0,000

Tabla 59. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red de acceso público.

En los resultados de la Tabla 59 podemos observar que los datos no siguen una distribución continua establecida, ya que sus valores p están por debajo del nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 62. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El delay de regreso tiene una distribución parecida al delay de ida con una distribución centrada alrededor de los 20 ms, pero con una “cola” que se distribuye hacia la derecha, pero en menor proporción al centro de la distribución, como se observa en la Ilustración 62.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	11,542	<0,005	
Transformación Box-Cox	0,904	0,021	
Lognormal	0,904	0,021	
Lognormal de 3 parámetros	0,890	*	0,050
Exponencial	7,003	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	1,487	0,030	0,000
Weibull	3,709	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,519	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	19,125	<0,010	
Valor extremo por máximos	4,296	<0,010	
Gamma	2,904	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	1,528	*	0,000
Logística	7,144	<0,005	
Loglogística	0,750	0,029	
Loglogística de 3 parámetros	0,827	*	0,019

Tabla 60. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red de acceso público.

A pesar de en la ilustración anterior se muestra una buena forma de la distribución, estos valores no siguen ninguna distribución de las analizadas en la prueba de ajuste de bondad, como se observa en la Tabla 60.

Ilustración 63. Gráficos descriptivos del RTT – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

El RTT en este escenario de medida muestra una gran concentración entre los 20 ms y los 60 ms con poca dispersión, específicamente alrededor de los 30 ms como se muestra en las Ilustración 63.A y 63.B, pero con una cantidad notable de valores atípicos que podemos ver en la Ilustración 63.C en el gráfico de cajas, lo que hace que la Ilustración 63.D se observe una cola que va desde los 60 ms a los 100 ms.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	11,800	<0,005	
Transformación Box-Cox	1,663	<0,005	
Lognormal	6,054	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	0,372	*	0,000
Exponencial	33,265	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	1,325	0,045	0,000
Weibull	10,702	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,057	0,009	0,000
Valor extremo más pequeño	18,058	<0,010	
Valor extremo por máximos	5,825	<0,010	
Gamma	7,798	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	1,258	*	0,000
Logística	8,039	<0,005	
Loglogística	4,593	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	0,485	*	0,000
Transformación de Johnson	0,333	0,508	

Tabla 61 . Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red de acceso público.

En las pruebas realizadas para verificar a que distribución continua tenía similitud los datos obtenidos, que se muestran en la Tabla 61, no concuerda con ninguna de las distribuciones escogidas para realizar las pruebas.

4.2 Pruebas TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	1,984	Media	2,821	Media	2,907
Media recortada	1,995	Media recortada	2,814	Media recortada	2,347
Mediana	2,040	Mediana	2,790	Mediana	1,000
Q1	1,940	Q1	2,790	Q1	0,000
Q2	2,040	Q2	2,790	Q2	1,000
Q3	2,128	Q3	2,800	Q3	2,000
Mínimo	1,220	Mínimo	1,820	Mínimo	0,000
Máximo	2,200	Máximo	4,240	Máximo	36,000
Rango	0,980	Rango	2,420	Rango	36,000
Varianza	0,041	Varianza	0,142	Varianza	45,642
Desviación	0,204	Desviación	0,377	Desviación	6,756
Simetría	-1,935	Simetría	0,893	Simetría	3,197
Curtosis	3,759	Curtosis	4,100	Curtosis	9,341
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	0,243	Media	0,346	Media	20,466
Media recortada	0,244	Media recortada	0,345	Media recortada	20,474
Mediana	0,250	Mediana	0,340	Mediana	21,200
Q1	0,240	Q1	0,340	Q1	17,000
Q2	0,250	Q2	0,340	Q2	21,200
Q3	0,260	Q3	0,340	Q3	24,000
Mínimo	0,150	Mínimo	0,220	Mínimo	12,700
Máximo	0,270	Máximo	0,520	Máximo	28,300
Rango	0,120	Rango	0,300	Rango	15,600
Varianza	0,001	Varianza	0,003	Varianza	15,653
Desviación	0,025	Desviación	0,051	Desviación	3,956
Simetría	-1,900	Simetría	1,120	Simetría	0,023
Curtosis	3,683	Curtosis	3,777	Curtosis	-1,273

Tabla 62. Resultados prueba TCP – Red de acceso público. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 62 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos se encuentra en 1,984 Mbps, llegando a un valor de 1,995 Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de

los datos se encontró por encima y por debajo de 2,040 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 1,220 Mbps mientras que el valor máximo fue de 2,200 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando a 0,204 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la derecha de la media y con un apuntamiento considerable que se considera leptocúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media 2,821 Mbps, una media recortada de 2,814 Mbps y una mediana de 2,790 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 2,800 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 2,420 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es leptocúrtico.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que la media fue de 2,907, una media recortada al 5% de 2,347 y una mediana de 1,000. Los valores máximos y mínimos fueron 0,000 y 36,000 respectivamente. El resultado de los cuartiles demuestra que la mayoría de los segmentos retransmitidos están alrededor de 1,000. La desviación de los datos fue de 6,756. La forma de la distribución es de asimetría positiva y de curtosis leptocúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 0,243 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,244 Mbytes y una mediana de 0,250 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,250 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,150 Mbytes y el máximo de 0,270 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,001 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es negativa, con la mayoría de los datos a la derecha de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 0,346 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,345 Mbytes y una mediana de 0,340 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,340 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,220 Mbytes y el máximo de 0,520 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,051 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media 20,466 Kbytes, una media recortada de 20,474 Kbytes y una mediana de 21,200 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 21,200 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 15,600 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 0,023 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de -1,273 un apuntamiento platicúrtico.

Ilustración 64. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El ancho de banda enviado muestra una concentración de datos más pronunciada generando un pico entre 2,5 y 3 Mbps como se muestra en la Ilustración 64.A y 64.C también podemos notar una cantidad notable de datos atípicos que resultan varios picos pequeños que se pueden observar en la Ilustración 64.D.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	18,482	<0,005	
Transformación Box-Cox	18,077	<0,005	
Lognormal	18,077	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	18,037	*	0,305
Exponencial	56,237	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	37,763	<0,010	0,000
Weibull	20,913	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	19,130	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	23,345	<0,010	
Valor extremo por máximos	19,586	<0,010	
Gamma	18,081	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	21,949	*	1,000
Logística	16,817	<0,005	
Loglogística	16,768	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	16,737	*	0,452

Tabla 63. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red de acceso público.

La Tabla 63 no muestra ninguna coincidencia ninguna coincidencia de ajuste con ninguna de las distribuciones dadas. Esto se debe a la cantidad notable de valores atípicos y la concentración de datos que hacen que se genere picos como se observó en las ilustraciones anteriores.

Ilustración 65. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Se observa una concentración de datos alrededor de 2 Mbps valor pequeño, pero era de esperarse por ser una red de acceso público. Se observan una cantidad de datos atípicos que hacen que la distribución tenga un sesgo negativo, generado una cola a la izquierda que va de 1,2 a 1,8 Mbps como se observa en la Ilustración 65.D.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	9,442	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,547	<0,005	
Lognormal	12,409	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	9,433	*	0,000
Exponencial	57,321	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	40,654	<0,010	0,000
Weibull	3,839	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,646	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	2,643	<0,010	
Valor extremo por máximos	17,360	<0,010	
Gamma	11,378	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	10,610	*	0,000
Logística	5,146	<0,005	
Loglogística	6,647	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,150	*	0,000

Tabla 64. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red de acceso público.

Como la forma de la distribución del ancho de banda recibido tiene una forma asimétrica demostrando una cola, la forma de la distribución no coincide con ninguna de las distribuciones estudiadas. Esos resultados se muestran en la Tabla 64.

Ilustración 66. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red de acceso público.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La forma de los de la distribución de los datos enviados mostrados en la Ilustración 66.A muestra una concentración casi total de los datos alrededor de 0,35 ms lo que hace que el grafico de cajas mostrado en la Ilustración 66.B esté cerrada, mostrando varios valores atípicos, pero en menor proporción. Estos valores atípicos hacen que la distribución tenga tanto una cola a la derecha como a la izquierda como se muestra en la Ilustración 66.D.

Prueba de bondad del ajuste de los datos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	19,121	<0,005	
Transformación Box-Cox	18,161	<0,005	
Lognormal	18,161	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	18,177	*	0,763
Exponencial	55,228	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	36,484	<0,010	0,000
Weibull	21,340	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	19,287	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	23,899	<0,010	
Valor extremo por máximos	18,978	<0,010	
Gamma	18,349	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	19,056	*	1,000
Logística	17,466	<0,005	
Loglogística	17,134	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	17,134	*	0,988

Tabla 65. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red de acceso público.

La distribución no muestra ningún parecido con ninguna distribución dada al igual que el ancho de banda enviado. Los resultados de los valores p mostrados son más pequeños que los valores de incidencia como se muestra en la Tabla 65.

Ilustración 67. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la cantidad de datos recibidos se observa que la mayor concentración de datos se encuentra entre 0,22 y 0,30 Mbytes mostrando una cantidad de datos atípicos que hace que la distribución tenga una cola que se distribuye hacia la izquierda como se muestra en la Ilustración 67.D.

Prueba de bondad del ajuste de los datos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	10,425	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,380	<0,005	
Lognormal	13,182	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	10,414	*	0,000
Exponencial	57,394	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	40,711	<0,010	0,000
Weibull	5,634	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,614	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	4,614	<0,010	
Valor extremo por máximos	17,827	<0,010	
Gamma	12,220	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	11,614	*	0,000
Logística	6,626	<0,005	
Loglogística	7,954	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	6,626	*	0,000

Tabla 66. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red de acceso público.

Al igual que las anteriores variables, la variable no se ajusta a ninguna de las distribuciones que fueron sometidas a prueba esto se debe principalmente a la forma de la distribución mostrando datos atípicos que hace que la distribución tenga una forma asimétrica, como se observa en la Tabla 66.

Ilustración 68. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El desempeño mostrado por la red en la transmisión TCP fue bueno, lo cual se verifica que en la comunicación la mayor concentración de segmentos retransmitidos está alrededor del 0, pero con algunos valores dispersos atípicos formando piquitos muy pequeños pero que se encuentra en su mayoría entre 20 y 30 segmentos retransmitidos, como se observa en la Ilustración 68.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	Valor p (ML)	Valor p (MinChisq)
Poisson	5,52E-194	0
binomial	5,05E-253	0
nbinomial	1,72E-19	9,78E-10

Tabla 67. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red de acceso público.

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variable discreta, que podemos observar en la Tabla 67, el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal según el análisis exploratorio.

Ilustración 69. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El tamaño de la ventana de congestión no se muestra que siga por lo menos una distribución normal. Las Ilustración 69 muestran que entre 10 y 30 Kbytes es el tamaño óptimo para la ventana de congestión.

Prueba de bondad del ajuste de la ventana de congestión

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,327	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,197	<0,005	
Lognormal	4,170	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,337	*	0,193
Exponencial	45,095	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	15,422	<0,010	0,000
Weibull	4,395	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,088	<0,005	0,012
Valor extremo más pequeño	4,789	<0,010	
Valor extremo por máximos	4,026	<0,010	
Gamma	4,216	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	4,101	*	1,000
Logística	4,374	<0,005	
Loglogística	4,271	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,305	*	0,547

Tabla 68. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red de acceso público.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05), como se observa en la Tabla 68.

4.3 Pruebas UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	55,267	Media	285,309	Media	5,489
Media recortada	54,538	Media recortada	286,100	Media recortada	5,493
Mediana	52,700	Mediana	306,250	Mediana	5,515
Q1	41,725	Q1	234,750	Q1	5,446
Q2	52,700	Q2	306,250	Q2	5,515
Q3	65,350	Q3	338,000	Q3	5,578
Mínimo	25,300	Mínimo	159,000	Mínimo	5,083
Máximo	120,000	Máximo	375,000	Máximo	5,083
Rango	94,700	Rango	216,000	Rango	0,613
Varianza	382,967	Varianza	4560,697	Varianza	0,016
Desviación	19,570	Desviación	67,533	Desviación	0,126
Simetría	1,115	Simetría	-0,544	Simetría	-1,069
Curtosis	1,573	Curtosis	-0,990	Curtosis	0,839
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	6,590	Media	34,017	Media	0,808
Media recortada	6,503	Media recortada	34,110	Media recortada	0,809
Mediana	6,300	Mediana	36,500	Mediana	0,810
Q1	5,000	Q1	27,975	Q1	0,790
Q2	6,300	Q2	36,500	Q2	0,810
Q3	7,775	Q3	40,300	Q3	0,850
Mínimo	3,000	Mínimo	19,000	Mínimo	0,660
Máximo	14,300	Máximo	44,700	Máximo	0,870
Rango	11,300	Rango	25,700	Rango	0,210
Varianza	5,471	Varianza	64,826	Varianza	0,002
Desviación	2,339	Desviación	8,051	Desviación	0,048
Simetría	1,106	Simetría	-0,542	Simetría	-0,893
Curtosis	1,544	Curtosis	-0,992	Curtosis	0,682

Tabla 69. Resultados prueba UDP – Red de acceso público. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.

En la Tabla 69 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 55,267 Mbps, una media recortada al 5% de 54,538 Mbps y una mediana de 52,700 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 41,725 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 25,300 Mbps y un máximo de 120,000 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 19,570 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la izquierda de su media que es 55,267 Mbps, y el apuntamiento es leptocúrtico, es decir existe una alta concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 285,309 Mbps, una media recortada de 286,100 Mbps y una mediana de 306,250 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 306,250 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 216,000 Mbps. La dispersión de los datos fue de 67,533 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 285,309 Mbps y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a 285,309 Mbps.

Con el jitter se obtuvo una media 5,489 ms, una media recortada al 5% de 5,493 ms y una mediana de 5,515 ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 5,578 ms y el resto 25% por encima de 5,578 ms. El mínimo fue de 5,083 ms y un máximo 5,083 ms. La dispersión obtuvo un valor de 0,126 ms. La forma de la distribución es de asimetría negativa y un coeficiente de curtosis positivo que indica que la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 6,590 Mbytes, una media recortada de 6,503 Mbytes y una mediana de 6,300 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 5,000 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor. El máximo y mínimo fueron de 14,300 Mbytes y 3,000 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 2,339 Mbytes y la varianza de 5,471 Mbytes cuadrados. La asimetría es positiva y la curtosis fue positiva también lo que quiere decir que la distribución es leptocúrtica, con una alta concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 34,017 Mbytes, una media recortada de 34,110 Mbytes y una mediana de 36,500 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 36,500 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 25,700 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 8,051 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 34,017 Mbytes, y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,808, una media recortada al 5% de 0,809 y una mediana de 0,810. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,850 y el resto 25% por encima de 0,850. El mínimo fue de 0,660 y un máximo 0,870. La dispersión obtuvo un valor de 0,048. La forma de la distribución es de asimetría negativa con la mayoría de los datos mayores de 0,808 y un coeficiente de curtosis positivo con una alta concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución es leptocúrtica.

Ilustración 70. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la Ilustración 70.A se muestran los datos dispersos formando una distribución que se extiende desde los 100 Mbps hasta los 400 Mbps. Debido a que no hay específicamente una concentración de datos la distribución no es tan puntiaguda es más achatada y dispersa en el rango ya mencionado.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,437	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,832	<0,005	
Lognormal	7,083	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,481	*	0,000
Exponencial	40,146	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	14,243	<0,010	0,000
Weibull	3,871	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,352	<0,005	0,006
Valor extremo más pequeño	2,348	<0,010	
Valor extremo por máximos	7,072	<0,010	
Gamma	6,159	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	9,682	*	1,000
Logística	3,950	<0,005	
Loglogística	6,062	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,956	*	0,000

Tabla 70. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red de acceso público.

Con el análisis exploratorio realizado en la Ilustración 70 se llega a la conclusión que la distribución del ancho de banda enviado no se me parece a ninguna distribución conocida, lo que se confirma en la Tabla 70, donde muestra los resultados de los ajustes de bondad para cada distribución.

Ilustración 71. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Se observa que la forma de la distribución es asimétrica con sesgo positivo muy similar a una distribución normal. El centro de esta distribución se encuentra alrededor de 50 Mbps y se extiende desde los 20 Mbps hasta los 100 Mbps, con una pequeña protuberancia desde 100 Mbps hasta 120 Mbps como se observa en la Ilustración 71.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	2,466	<0,005	
Transformación Box-Cox	0,340	0,495	
Lognormal	0,340	0,495	
Lognormal de 3 parámetros	0,380	*	0,482
Exponencial	31,466	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	8,665	<0,010	0,000
Weibull	2,555	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,676	0,083	0,000
Valor extremo más pequeño	8,956	<0,010	
Valor extremo por máximos	0,327	>0,250	
Gamma	0,605	0,127	
Gamma de 3 parámetros	0,500	*	0,014
Logística	1,263	<0,005	
Loglogística	0,277	>0,250	
Loglogística de 3 parámetros	0,327	*	0,461
Transformación de Johnson	0,312	0,546	

Tabla 71. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red de acceso público.

Los resultados mostrados en la Tabla 71 muestran que demuestran similitud con varias distribuciones estudiadas según los valores p obtenidos. La distribución lognormal tiene un valor p de 0,495 que es el valor más alto. Aunque la distribución tiene afinidad con la distribución loglogística (>0,250), la distribución gamma (0,127) y la distribución Weibull de tres parámetros (0,083), nuestra conclusión es que la distribución del ancho de banda recibido sigue una distribución lognormal.

Ilustración 72. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los datos enviados muestran básicamente la misma forma que el ancho de banda enviado, como se muestra en la Ilustración 72, este muestra una dispersión de datos, que hace que la distribución se extienda desde 15 a 45 Mbytes como se muestra en la Ilustración 72.C.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,423	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,820	<0,005	
Lognormal	7,067	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,466	*	0,000
Exponencial	40,144	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	14,181	<0,010	0,000
Weibull	3,857	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,341	<0,005	0,006
Valor extremo más pequeño	2,336	<0,010	
Valor extremo por máximos	7,057	<0,010	
Gamma	6,143	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	9,753	*	1,000
Logística	3,937	<0,005	
Loglogística	6,048	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,943	*	0,000

Tabla 72. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red de acceso público.

Los resultados mostrados en la Tabla 72 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas en este trabajo de investigación, donde los valores p son menores que el nivel de significancia.

Ilustración 73. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Por la relación directa entre el ancho de banda recibido y la cantidad de datos recibido, estos muestran la misma forma, observándose una distribución asimétrica con sesgo positivo que se extiende desde los 4 Mbytes hasta los 10 Mbytes, con una pequeña elevación en los 14 Mbytes, esto lo podemos ver en la Ilustración 73.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	2,450	<0,005	
Transformación Box-Cox	0,356	0,455	
Lognormal	0,356	0,455	
Lognormal de 3 parámetros	0,394	*	0,524
Exponencial	31,362	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	8,742	<0,010	0,000
Weibull	2,525	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,689	0,078	0,000
Valor extremo más pequeño	8,903	<0,010	
Valor extremo por máximos	0,344	>0,250	
Gamma	0,607	0,124	
Gamma de 3 parámetros	0,562	*	0,018
Logística	1,262	<0,005	
Loglogística	0,297	>0,250	
Loglogística de 3 parámetros	0,345	*	0,492
Transformación de Johnson	0,325	0,521	

Tabla 73. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red de acceso público.

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 73, se puede concluir que, al igual que el ancho de banda recibido, la cantidad de datos recibidos sigue una distribución lognormal, como era de esperarse debido a que ambos tienen la misma forma por la relación directa entre estas dos variables.

Ilustración 74. Gráficos descriptivos del jitter – Red de acceso público. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Se observa que la forma de la distribución es asimétrica con sesgo negativo distribuido hacia la izquierda como se muestra en las figuras de las Ilustración 74.C y 74.D. La distribución se extiende desde 5,1 hasta 5,7 ms.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,335	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,150	<0,005	
Lognormal	4,671	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,336	*	0,050
Exponencial	65,920	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	33,805	<0,010	0,000
Weibull	1,156	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,072	<0,005	0,428
Valor extremo más pequeño	1,071	<0,010	
Valor extremo por máximos	9,619	<0,010	
Gamma	4,557	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	4,903	*	1,000
Logística	3,012	<0,005	
Loglogística	3,214	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,013	*	0,107

Tabla 74. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red de acceso público.

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el jitter sigue una distribución de las observadas en la Tabla 74, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 75. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red de acceso público.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La distribución tiene forma asimétrica con sesgo negativo pronunciado hacia la izquierda como se observa en la Ilustración 75.D. La media del índice de pérdidas como se observa en la Ilustración 75.B se centra entre los 0,80 para un 80% de pérdidas aproximadamente, pero con una variabilidad notable que se extiende desde 65% hasta los 90% de pérdidas.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdidas

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	2,426	<0,005	
Transformación Box-Cox	1,467	<0,005	
Lognormal	3,003	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,427	*	0,003
Exponencial	61,212	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	31,472	<0,010	0,000
Weibull	1,556	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,607	<0,005	0,280
Valor extremo más pequeño	1,607	<0,010	
Valor extremo por máximos	7,168	<0,010	
Gamma	2,793	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	2,929	*	0,266
Logística	1,841	<0,005	
Loglogística	2,065	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	1,842	*	0,023

Tabla 75. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red de acceso público.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 75.

5. Escenario 5a: Red móvil 4G

5.1 Pruebas de delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	27,01	Media	54,21	Media	80,84
Media recortada	27,09	Media recortada	54,25	Media recortada	80,86
Mediana	28,62	Mediana	53,47	Mediana	81,45
Q1	21,98	Q1	50,14	Q1	77,59
Q2	28,62	Q2	53,47	Q2	81,45
Q3	31,49	Q3	60,02	Q3	83,87
Mínimo	13,48	Mínimo	42,17	Mínimo	69,36
Máximo	35,62	Máximo	63,43	Máximo	92,05
Rango	22,14	Rango	21,26	Rango	22,69
Varianza	32,71	Varianza	32,73	Varianza	24,68
Desviación	5,72	Desviación	5,721	Desviación	4,967
Simetría	-0,459	Simetría	0,019	Simetría	-0,193
Curtosis	-0,916	Curtosis	-1,104	Curtosis	-0,283

Tabla 76. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red móvil 4G. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 76 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del delay de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A donde se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 27,01 ms, con una media recortada de 27,09 ms y una mediana de 28,62 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuantiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 21,98 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 31,49 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 35,62 ms y un mínimo de 13,48 ms. La desviación de los datos fue de 5,72 ms, a su vez los datos muestran una asimetría negativa y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es platicúrtica o con una baja concentración de valores alrededor de la media y más achatada.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 54,21 ms, la media recortada al 5% fue de 54,25 ms y la mediana de mediana que divide los datos a la mitad fue de 53,47 ms. Los resultados de los cuantiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 60,02 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 21,26 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y

varianza. La distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento platicúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 76. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

En la Ilustración 76.A los datos se encuentran un poco dispersos, pero tiene una forma bien distribuida, que se extiende desde 10 ms hasta 40 ms. Como se observa en la Ilustración 76.B el grafico de caja no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	2,697	<0,005	
Transformación Box-Cox	1,844	<0,005	
Lognormal	4,336	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,731	*	0,000
Exponencial	42,683	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	21,297	<0,010	0,000
Weibull	2,105	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,432	<0,005	0,104
Valor extremo más pequeño	1,377	<0,010	
Valor extremo por máximos	4,735	<0,010	
Gamma	3,739	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	3,092	*	0,004
Logística	2,650	<0,005	
Loglogística	3,878	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,654	*	0,000
Transformación de Johnson	0,322	0,526	

Tabla 77. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red móvil 4G.

En los resultados de la Tabla 77 podemos observar que los datos no siguen una distribución continua establecida, ya que sus valores p están por debajo del nivel de significancia de 0,05.

Ilustración 77. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Como se muestra en la Ilustración 77 muestra que la distribución está formada por dos concentraciones de datos, la primera entre 40 y 55 ms y la segunda entre 55 y 65 ms.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,283	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,049	<0,005	
Lognormal	2,870	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	3,236	*	0,414
Exponencial	55,327	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	17,559	<0,010	0,000
Weibull	4,432	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,967	<0,005	0,002
Valor extremo más pequeño	5,086	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,615	<0,010	
Gamma	3,015	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	3,009	*	1,000
Logística	3,418	<0,005	
Loglogística	3,016	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,011	*	0,991

Tabla 78. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red móvil 4G.

La ilustración anterior muestra una forma de la distribución formada por dos concentraciones, por lo que los valores no siguen ninguna distribución de las analizadas en la prueba de ajuste de bondad como se observa en la Tabla 78.

Ilustración 78. Gráficos descriptivos del RTT – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los cuatro gráficos, que conforman la Ilustración 78, muestran que la proporción del RTT tiene un comportamiento simétrico y podrían seguir una distribución normal. Esta distribución se extiende desde 70 ms hasta 95 ms con media entre 80 y 85 ms.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	0,778	0,043	
Transformación Box-Cox	0,638	0,095	
Lognormal	1,047	0,009	
Lognormal de 3 parámetros	0,781	*	0,113
Exponencial	60,860	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	21,166	<0,010	0,000
Weibull	1,208	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,681	0,045	0,003
Valor extremo más pequeño	1,642	<0,010	
Valor extremo por máximos	3,427	<0,010	
Gamma	0,946	0,018	
Gamma de 3 parámetros	0,969	*	1,000
Logística	0,672	0,047	
Loglogística	0,843	0,017	
Loglogística de 3 parámetros	0,950	*	0,270
Transformación de Johnson	0,578	0,131	

Tabla 79. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red móvil 4G.

De acuerdo con el valor-p de las pruebas de ajuste de bondad puede concluirse que el RTT siguen una distribución normal, dado que los valores-p mencionados son cercanos al nivel de significancia corroborando lo observado en el análisis exploratorio. También se podría seguir una distribución logística (0,047) como se observa en la Tabla 79.

5.2 Prueba TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	6,165	Media	7,749	Media	0,000
Media recortada	6,086	Media recortada	7,651	Media recortada	0,000
Mediana	5,905	Mediana	7,560	Mediana	0,000
Q1	4,750	Q1	5,923	Q1	0,000
Q2	5,905	Q2	7,560	Q2	0,000
Q3	7,120	Q3	8,990	Q3	0,000
Mínimo	4,120	Mínimo	5,010	Mínimo	0,000
Máximo	12,300	Máximo	15,800	Máximo	0,000
Rango	8,180	Rango	10,790	Rango	0,000
Varianza	3,425	Varianza	4,996	Varianza	0,000
Desviación	1,851	Desviación	2,235	Desviación	0,000
Simetría	1,197	Simetría	1,187	Simetría	0,000
Curtosis	1,206	Curtosis	1,464	Curtosis	0,000
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	0,749	Media	0,937	Media	115,673
Media recortada	0,740	Media recortada	0,926	Media recortada	112,542
Mediana	0,720	Mediana	0,920	Mediana	111,500
Q1	0,580	Q1	0,723	Q1	72,900
Q2	0,720	Q2	0,920	Q2	111,500
Q3	0,870	Q3	1,068	Q3	140,250
Mínimo	0,500	Mínimo	0,610	Mínimo	57,000
Máximo	1,470	Máximo	1,880	Máximo	345,000
Rango	0,970	Rango	1,270	Rango	288,000
Varianza	0,048	Varianza	0,068	Varianza	2637,155
Desviación	0,219	Desviación	0,260	Desviación	51,353
Simetría	1,131	Simetría	1,187	Simetría	1,655
Curtosis	1,007	Curtosis	1,553	Curtosis	4,243

Tabla 80. Resultados prueba TCP – Red móvil 4G. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 80 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos se encuentra en 6,165 Mbps, llegando a un valor de 6,086 Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de los datos se encontró por encima y por debajo de 5,905 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 4,120 Mbps mientras que el valor máximo fue de 12,300 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando a 1,851 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la izquierda de la media y con un apuntamiento considerable que se considera leptocúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media 7,749 Mbps, una media recortada de 7,651 Mbps y una mediana de 7,560 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 8,990 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 10,790 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es leptocúrtico.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que los valores están todos concentrados en 0,000. La forma de la distribución es simétrica y de curtosis mesocúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 0,749 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,740 Mbytes y una mediana de 0,720 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,720 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,500 Mbytes y el máximo de 1,470 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,219 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 0,937 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,926 Mbytes y una mediana de 0,920 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,920 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,610 Mbytes y el máximo de 1,880 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,260 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es leptocúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media 115,673 Kbytes, una media recortada de 112,542 Kbytes y una mediana de 111,500 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 72,900 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 288,000 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 1,655 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de 4,243 un apuntamiento leptocúrtico.

Ilustración 79. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El ancho de banda enviado muestra unos datos dispersos como se muestra en la Ilustración 79.A. Se observa que la forma de la distribución es asimétrica con sesgo positivo en la Ilustración 79.D, esta distribución se extiende desde 5 Mbps hasta 15 Mbps.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,402	<0,005	
Transformación Box-Cox	1,228	<0,005	
Lognormal	1,444	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	1,152	*	0,000
Exponencial	37,734	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	1,788	0,014	0,000
Weibull	4,044	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,766	0,048	0,000
Valor extremo más pequeño	9,095	<0,010	
Valor extremo por máximos	1,399	<0,010	
Gamma	1,900	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	0,768	*	0,000
Logística	2,442	<0,005	
Loglogística	1,502	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	1,524	*	0,000
Transformación de Johnson	0,608	0,112	

Tabla 81. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red móvil 4G.

Aunque los ninguno de los valores p mostrados en la Tabla 81 son mayor que el nivel de significancia (0,05), se observa que la distribución presenta alguna similitud con la distribución Weibull de 3 parámetros (0,048), seguido de la distribución exponencial de dos parámetros. Nuestra conclusión es que la distribución sigue una distribución Weibull de 3 parámetros.

Ilustración 80. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

El ancho de banda recibido muestra unos datos dispersos como se muestra en la Ilustración 80.A. Se observa que la forma de la distribución es asimétrica con sesgo positivo en la Ilustración 80.D, esta distribución se extiende desde 3 Mbps hasta 13 Mbps aproximadamente.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,543	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,087	<0,005	
Lognormal	2,491	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,303	*	0,000
Exponencial	36,958	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	0,991	0,112	0,000
Weibull	4,852	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,046	0,010	0,000
Valor extremo más pequeño	9,599	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,563	<0,010	
Gamma	3,002	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	1,007	*	0,000
Logística	3,516	<0,005	
Loglogística	2,427	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,648	*	0,000

Tabla 82. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red móvil 4G.

Aunque los ninguno de los valores p mostrados en la Tabla 82 son mayor que el nivel de significancia (0,05), se observa que la distribución presenta alguna similitud con la distribución Weibull de 3 parámetros (0,048), seguido de la distribución exponencial de dos parámetros. Nuestra conclusión es que la distribución sigue una distribución Weibull de 3 parámetros.

Ilustración 81. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

Debido a la relación directa entre el ancho de banda enviado y la cantidad de datos enviado, se muestran unos datos dispersos como se muestra en la Ilustración 81.A. Se observa que la forma de la distribución es asimétrica con sesgo positivo en la Ilustración 81.D esta distribución se extiende desde 0,5 Mbytes hasta 2,0 Mbytes aproximadamente.

Prueba de bondad del ajuste de los datos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,211	<0,005	
Transformación Box-Cox	1,306	<0,005	
Lognormal	1,403	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	1,278	*	0,000
Exponencial	38,698	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	2,412	<0,010	0,000
Weibull	4,049	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,824	0,036	0,000
Valor extremo más pequeño	9,109	<0,010	
Valor extremo por máximos	1,371	<0,010	
Gamma	1,807	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	0,880	*	0,000
Logística	2,256	<0,005	
Loglogística	1,479	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	1,651	*	0,000

Tabla 83. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red móvil 4G

Aunque los ninguno de los valores p mostrados en la Tabla 83 son mayor que el nivel de significancia (0,05), se observa que la distribución presenta alguna similitud con la distribución Weibull de 3 parámetros (0,048), seguido de la distribución exponencial de dos parámetros. Nuestra conclusión es que la distribución sigue una distribución Weibull de 3 parámetros.

Ilustración 82. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Debido a la relación directa entre el ancho de banda recibido y la cantidad de datos recibidos, se observan unos valores dispersos como se muestra en la Ilustración 82.A. Se observa que la forma de la distribución es asimétrica con sesgo positivo en la Ilustración 82.D, esta distribución se extiende desde 0,5 Mbytes hasta 2,0 Mbytes aproximadamente.

Prueba de bondad del ajuste de los datos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,310	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,160	<0,005	
Lognormal	2,476	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,391	*	0,000
Exponencial	37,416	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	1,142	0,077	0,000
Weibull	4,619	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	1,198	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	9,023	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,567	<0,010	
Gamma	2,930	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	1,179	*	0,000
Logística	3,460	<0,005	
Loglogística	2,455	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,706	*	0,000

Tabla 84. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red móvil 4G.

Aunque los ninguno de los valores p mostrados en la Tabla 84 son mayor que el nivel de significancia (0,05), se observa que la distribución presenta alguna similitud con la distribución Weibull de 3 parámetros (0,048), seguido de la distribución exponencial de dos parámetros. Nuestra conclusión es que la distribución sigue una distribución Weibull de 3 parámetros.

Ilustración 83. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos - Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

La concentración total de los datos obtenidos se centra en 0,0 de segmentos TCP retransmitidos, mostrando una forma de distribución normal como se observa en la Ilustración 83.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	Valor p (ML)	Valor p (MinChisq)
Poisson	4,53E-15	2,31E-25
binomial	2,24E-17	4,32E-53
nbinomial	6,88E-04	2,88E-02

Tabla 85. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red móvil 4G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variable discreta, que podemos observar en la Tabla 85, el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal según el análisis exploratorio.

Ilustración 84. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los datos se encuentran bien distribuidos haciendo que la distribución sea asimétrica con sesgo positivo que se extiende desde los 0 hasta los 200 Kbytes con una pequeña cola que se extiende desde los 250 hasta los 350 Kbytes resultado de los valores atípicos que no siguen la forma de la distribución, esto lo podemos notar en la Ilustración 84.

Prueba de bondad del ajuste del tamaño de la ventana de congestión

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,464	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,035	<0,005	
Lognormal	2,149	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	3,025	*	0,019
Exponencial	26,286	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	4,214	<0,010	0,000
Weibull	3,823	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,221	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	13,296	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,274	<0,010	
Gamma	2,235	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,127	*	0,000
Logística	2,581	<0,005	
Loglogística	2,294	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,116	*	0,084

Tabla 86. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 4G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05), como se observa en la Tabla 86.

5.3 Prueba UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	227,456	Media	293,188	Media	0,324
Media recortada	227,482	Media recortada	294,404	Media recortada	0,320
Mediana	227,900	Mediana	320,000	Mediana	0,303
Q1	191,250	Q1	265,500	Q1	0,231
Q2	227,900	Q2	320,000	Q2	0,303
Q3	265,500	Q3	337,750	Q3	0,358
Mínimo	115,000	Mínimo	156,000	Mínimo	0,154
Máximo	343,000	Máximo	370,000	Máximo	0,730
Rango	228,000	Rango	214,000	Rango	0,576
Varianza	3093,220	Varianza	3892,082	Varianza	0,015
Desviación	55,617	Desviación	62,387	Desviación	0,124
Simetría	-0,023	Simetría	-1,029	Simetría	1,218
Curtosis	-0,677	Curtosis	-0,260	Curtosis	1,171
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	27,122	Media	34,949	Media	0,215
Media recortada	27,124	Media recortada	35,094	Media recortada	0,215
Mediana	27,200	Mediana	38,100	Mediana	0,240
Q1	22,825	Q1	31,600	Q1	0,160
Q2	27,200	Q2	38,100	Q2	0,240
Q3	31,725	Q3	40,200	Q3	0,290
Mínimo	13,700	Mínimo	18,500	Mínimo	0,000
Máximo	40,900	Máximo	44,100	Máximo	0,410
Rango	27,200	Rango	25,600	Rango	0,410
Varianza	44,037	Varianza	55,323	Varianza	0,012
Desviación	6,636	Desviación	7,438	Desviación	0,108
Simetría	-0,023	Simetría	-1,026	Simetría	-0,429
Curtosis	-0,675	Curtosis	-0,262	Curtosis	-0,577

Tabla 87. Resultados prueba UDP – Red móvil 3G. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. D) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.

En la Tabla 87 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 227,456 Mbps, una media recortada al 5% de 227,482 Mbps y una mediana de 227,900 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 191,250 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 115,000 Mbps y un máximo de 343,000 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 55,617 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la derecha de su media que es 227,456 Mbps, y el apuntamiento es platicúrtico, es decir existe una baja concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 293,188 Mbps, una media recortada de 294,404 Mbps y una mediana de 320,000 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 320,000 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 214,000 Mbps. La dispersión de los datos fue de 62,387 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 293,188 Mbps y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a 293,188 Mbps.

Con el jitter se obtuvo una media 0,324 ms, una media recortada al 5% de 0,320 ms y una mediana de 0,303 ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,358 ms y el resto 25% por encima de 0,358 ms. El mínimo fue de 0,154 ms y un máximo 0,730 ms. La dispersión obtuvo un valor de 0,124 ms. La forma de la distribución es de asimetría positiva y un coeficiente de curtosis positivo que indica que la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 27,122 Mbytes, una media recortada de 27,124 Mbytes y una mediana de 27,200 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 22,825 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor. El máximo y mínimo fueron de 40,900 Mbytes y 13,700 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 6,636 Mbytes y la varianza de 44,037 Mbytes cuadrados. La asimetría es negativa y la curtosis fue negativa también lo que quiere decir que la distribución es platicúrtica, con una baja concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 34,949 Mbytes, una media recortada de 35,094 Mbytes y una mediana de 38,100 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 38,100 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 25,600 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 7,438 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 34,949 Mbytes, y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,215, una media recortada al 5% de 0,215 y una mediana de 0,240. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,290 y el resto 25% por encima de 0,290. El mínimo fue de 0,000 y un máximo 0,410. La dispersión obtuvo un valor de 0,048. La forma de la distribución es de asimetría negativa con la mayoría de los datos mayores de 0,215 y un coeficiente de curtosis negativo con una baja concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución platicúrtica.

Ilustración 85. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda enviado se encuentran bien distribuido como se muestra en la Ilustración 85.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo a la izquierda como se muestra en la Ilustración 85.D. La distribución se extiende desde 150 Mbps hasta 400 Mbps como se observa en la Ilustración 85.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 85.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	9,319	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,061	<0,005	
Lognormal	13,089	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	9,362	*	0,000
Exponencial	44,003	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	22,469	<0,010	0,000
Weibull	7,846	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,709	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	4,698	<0,010	
Valor extremo por máximos	12,888	<0,010	
Gamma	11,863	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	9,980	*	0,000
Logística	7,618	<0,005	
Loglogística	10,691	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	7,628	*	0,000

Tabla 88. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 4G.

Los resultados mostrados en la Tabla 88 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas como se observa, donde los valores p son menores que el nivel de significancia.

Ilustración 86. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda recibido se encuentran bien distribuido como se muestra en la Ilustración 86.A y la forma de la distribución se podría considerar simétrica con un pequeño sesgo positivo como se muestra en la Ilustración 86.D que se podría considerar como una distribución normal. La distribución se extiende desde 100 Mbps hasta 350 Mbps como se observa en la Ilustración 86.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 86.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	0,739	0,053	
Transformación Box-Cox	0,739	0,053	
Lognormal	1,582	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	0,751	*	0,001
Exponencial	39,310	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	15,709	<0,010	0,000
Weibull	0,850	0,028	
Weibull de 3 parámetros	0,748	0,034	0,148
Valor extremo más pequeño	2,153	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,020	<0,010	
Gamma	1,086	0,008	
Gamma de 3 parámetros	0,763	*	0,057
Logística	0,837	0,017	
Loglogística	1,235	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	0,835	*	0,015

Tabla 89. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 4G.

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 89, se puede concluir que el ancho de banda enviado sigue una distribución normal, ya que el valor p resultando para esta distribución es mayor que el nivel de significancia (0,05).

Ilustración 87. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red móvil 4G.
 A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de los datos enviados se encuentran más o menos bien distribuido como se muestra en la Ilustración 87.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo a la izquierda como se muestra en la Ilustración 87.D. La distribución se extiende desde 15 Mbps hasta 50 Mbps como se observa en la Ilustración 87.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 87.B.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	9,259	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,028	<0,005	
Lognormal	13,026	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	9,302	*	0,000
Exponencial	43,987	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	22,562	<0,010	0,000
Weibull	7,790	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,672	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	4,661	<0,010	
Valor extremo por máximos	12,833	<0,010	
Gamma	11,800	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	10,140	*	0,000
Logística	7,566	<0,005	
Loglogística	10,631	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	7,576	*	0,000

Tabla 90. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red móvil 4G.

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que la cantidad de datos enviados sigue una distribución de las observadas en la Tabla 90, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 88. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de la cantidad de datos recibidos se encuentran bien distribuido como se muestra en la Ilustración 88.A y la forma de la distribución se podría considerar simétrica con un pequeño sesgo positivo como se muestra en la Ilustración 88.D que se podría considerar como una distribución normal. La distribución se extiende desde 10 Mbytes hasta 45 Mbytes aproximadamente como se observa en la Ilustración 88.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 88.B.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	0,731	0,056	
Transformación Box-Cox	0,731	0,056	
Lognormal	1,581	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	0,743	*	0,001
Exponencial	39,292	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	15,720	<0,010	0,000
Weibull	0,840	0,030	
Weibull de 3 parámetros	0,741	0,036	0,150
Valor extremo más pequeño	2,141	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,020	<0,010	
Gamma	1,082	0,008	
Gamma de 3 parámetros	0,753	*	0,056
Logística	0,830	0,018	
Loglogística	1,231	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	0,827	*	0,015

Tabla 91. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red móvil 4G.

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 91, se puede concluir que la cantidad de datos recibidos siguen una distribución normal, ya que el valor p resultando para esta distribución es mayor que el nivel de significancia (0,05).

Ilustración 89. Gráficos descriptivos del jitter – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del jitter se encuentran bien distribuido para ciertos datos como se muestra en la Ilustración 89.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo alargado positivo como se muestra en la Ilustración 89.D. La distribución se extiende desde 0,1 ms hasta 0,8 ms como se observa en la Ilustración 89.C. Como los valores no muestra una buena distribución para una cantidad pequeña de datos podemos observar varios valores atípicos en la Ilustración 89.B que representa el grafico de cajas.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,606	<0,005	
Transformación Box-Cox	0,429	0,307	
Lognormal	0,897	0,022	
Lognormal de 3 parámetros	0,413	*	0,005
Exponencial	29,898	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	5,712	<0,010	0,000
Weibull	3,982	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,582	0,137	0,000
Valor extremo más pequeño	10,333	<0,010	
Valor extremo por máximos	0,942	0,018	
Gamma	1,754	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	0,417	*	0,000
Logística	2,918	<0,005	
Loglogística	0,759	0,027	
Loglogística de 3 parámetros	0,509	*	0,006
Transformación de Johnson	0,391	0,376	

Tabla 92. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red móvil 4G.

De acuerdo con los valores p observados en la prueba de ajuste de bondad de la Tabla 92 se puede concluir que la cantidad de datos recibidos siguen una distribución Weibull de 3 parámetros (0,135), ya que el valor p resultando para esta distribución es mayor que el nivel de significancia (0,05).

Ilustración 90. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red móvil 4G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del índice de pérdidas se encuentran bien distribuido, pero con pequeñas concentraciones como se muestra en la Ilustración 90.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo pronunciado a la izquierda como se muestra en la Ilustración 90.D. La distribución se extiende desde 0,1 hasta 0,5 (0%-50%) como se observa en la Ilustración 90.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 90.B.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdidas

Distribución	AD	P
Normal	2,155	<0,005
Lognormal de 3 parámetros	2,172	*
Exponencial de 2 parámetros	16,157	<0,010
Weibull de 3 parámetros	1,054	<0,005
Valor extremo más pequeño	0,855	0,027
Valor extremo por máximos	5,526	<0,010
Gamma de 3 parámetros	6,944	*
Logística	1,836	<0,005
Loglogística de 3 parámetros	1,837	*

Tabla 93. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red móvil 4G.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 93.

6. Escenario 5b: Red móvil 3G

6.1 Prueba de delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	24,82	Media	36,72	Media	61,56
Media recortada	24,81	Media recortada	36,58	Media recortada	61,44
Mediana	24,93	Mediana	31,37	Mediana	56,54
Q1	23,51	Q1	28,99	Q1	53,64
Q2	24,93	Q2	31,37	Q2	56,54
Q3	26,12	Q3	49,12	Q3	72,07
Mínimo	21,23	Mínimo	26,99	Mínimo	50,93
Máximo	29,26	Máximo	53,33	Máximo	78,34
Rango	8,03	Rango	26,34	Rango	27,41
Varianza	2,825	Varianza	93,17	Varianza	89,77
Desviación	1,681	Desviación	9,652	Desviación	9,475
Simetría	0,064	Simetría	0,61	Simetría	0,524
Curtosis	-0,561	Curtosis	-1,456	Curtosis	-1,473

Tabla 94. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red móvil 3G. A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 94 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del delay de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A donde se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 24,82 ms, con una media recortada de 24,81 ms y una mediana de 24,93 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuantiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 23,51 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 26,12 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 29,26 ms y un mínimo de 21,23 ms. La desviación de los datos fue de 1,681 ms, a su vez los datos muestran una asimetría positiva y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es platicúrtica o con una baja concentración de valores alrededor de la media y más achatada.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 36,72 ms, la media recortada al 5% fue de 36,58 ms y la mediana de mediana que divide los datos a la mitad fue de 31,37 ms. Los resultados de los cuantiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 49,12 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 26,34 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y varianza. La distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento platicúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 91. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del delay de ida se encuentran bien distribuido como se muestra en la Ilustración 91.A y la forma de la distribución se puede considerar simétrica como se muestra en la Ilustración 91.D por lo cual se puede asumir que sigue una distribución. La distribución se extiende desde 20 ms hasta 30 ms como se observa en la Ilustración 91.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 91.B.

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	0,526	0,177	
Transformación Box-Cox	0,541	0,162	
Lognormal	0,581	0,129	
Lognormal de 3 parámetros	0,556	*	0,671
Exponencial	59,968	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	17,736	<0,010	0,000
Weibull	1,117	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	0,454	0,227	0,000
Valor extremo más pequeño	1,575	<0,010	
Valor extremo por máximos	1,518	<0,010	
Gamma	0,565	0,161	
Gamma de 3 parámetros	0,590	*	1,000
Logística	0,838	0,017	
Loglogística	0,873	0,013	
Loglogística de 3 parámetros	0,843	*	0,663

Tabla 95. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida – Red móvil 3G.

Puesto que el valor p de la distribución normal es el valor superior y además es mayor que el nivel de significancia de 0,05, se puede aceptar la hipótesis y se concluye que existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y la distribución normal como se puede observar en la Tabla 95.

Ilustración 92. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del delay de regreso no se encuentran bien distribuido, mostrando tres tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 92.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidas por un pequeño valle como se observa en la Ilustración 92.D. La primera distribución se extiende desde 20 hasta 40 ms y la segunda desde 40 ms hasta 60 ms como se observa en la Ilustración 92.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el gráfico de cajas de la Ilustración 92.B es muy amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	15,475	<0,005	
Transformación Box-Cox	10,918	<0,005	
Lognormal	13,970	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,853	*	0,000
Exponencial	40,947	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	9,345	<0,010	0,000
Weibull	14,542	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	6,588	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	15,545	<0,010	
Valor extremo por máximos	14,879	<0,010	
Gamma	14,575	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,759	*	0,000
Logística	14,318	<0,005	
Loglogística	12,886	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,555	*	0,000

Tabla 96. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red móvil 3G.

Los resultados mostrados en la Tabla 96 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas como se observa, donde los valores p son menores que el nivel de significancia.

Ilustración 93. Gráficos descriptivos del RTT – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del RTT no se encuentran bien distribuido, mostrando tres tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 93.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidas por un pequeño valle como se observa en la Ilustración 93.D. La primera distribución se extiende desde 20 hasta 40 ms y la segunda desde 40 ms hasta 60 ms como se observa en la Ilustración 93.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el gráfico de cajas de la Ilustración 93.B es muy amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	11,942	<0,005	
Transformación Box-Cox	9,056	<0,005	
Lognormal	11,221	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,574	*	0,000
Exponencial	50,826	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	5,178	<0,010	0,000
Weibull	11,605	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,428	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	12,025	<0,010	
Valor extremo por máximos	11,121	<0,010	
Gamma	11,545	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,249	*	0,000
Logística	11,204	<0,005	
Loglogística	10,518	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,206	*	0,000

Tabla 97. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red móvil 3G.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 97.

6.2 Prueba TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	3,016	Media	3,832	Media	0,000
Media recortada	2,965	Media recortada	3,772	Media recortada	0,000
Mediana	3,050	Mediana	4,300	Mediana	0,000
Q1	1,140	Q1	1,343	Q1	0,000
Q2	3,050	Q2	4,300	Q2	0,000
Q3	4,143	Q3	5,140	Q3	0,000
Mínimo	0,220	Mínimo	0,360	Mínimo	0,000
Máximo	8,410	Máximo	10,300	Máximo	0,000
Rango	8,190	Rango	9,940	Rango	0,000
Varianza	4,269	Varianza	7,093	Varianza	0,000
Desviación	2,066	Desviación	2,663	Desviación	0,000
Simetría	0,652	Simetría	0,469	Simetría	0,000
Curtosis	-0,095	Curtosis	-0,477	Curtosis	0,000
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	0,368	Media	0,459	Media	63,971
Media recortada	0,362	Media recortada	0,452	Media recortada	63,075
Mediana	0,370	Mediana	0,520	Mediana	74,625
Q1	0,140	Q1	0,160	Q1	18,600
Q2	0,370	Q2	0,520	Q2	74,625
Q3	0,508	Q3	0,630	Q3	83,175
Mínimo	0,030	Mínimo	0,040	Mínimo	13,300
Máximo	1,010	Máximo	1,230	Máximo	163,000
Rango	0,980	Rango	1,190	Rango	149,700
Varianza	0,063	Varianza	0,106	Varianza	1725,912
Desviación	0,252	Desviación	0,325	Desviación	41,544
Simetría	0,656	Simetría	0,432	Simetría	0,333
Curtosis	-0,103	Curtosis	-0,618	Curtosis	-0,830

Tabla 98. Resultados prueba TCP – Red móvil 3G. A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 98 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos se encuentra en 3,016 Mbps, llegando a un valor de 2,965 Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de los datos se encontró por encima y por debajo de 3,050 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 0,220 Mbps mientras que el valor máximo fue de 8,410 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando 2,066 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la izquierda de la media y con un apuntamiento considerable que se considera platicúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media 3,832 Mbps, una media recortada de 3,772 Mbps y una mediana de 4,300 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 5,140 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 9,940 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es platicúrtico.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que los valores están todos concentrados en 0,000. La forma de la distribución es simétrica y de curtosis mesocúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 0,368 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,362 Mbytes y una mediana de 0,370 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,370 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,030 Mbytes y el máximo de 1,010 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,252 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es platicúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 0,459 Mbytes, la media recortada al 5% de 0,452 Mbytes y una mediana de 0,520 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 0,520 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,040 Mbytes y el máximo de 1,230 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,325 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es positiva, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y la forma de la distribución es platicúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media 63,971 Kbytes, una media recortada de 63,075 Kbytes y una mediana de 74,625 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 18,600 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 149,700 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 0,333 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de -0,830 un apuntamiento platicúrtico.

Ilustración 94. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda enviado no se encuentran bien distribuido, mostrando tres tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 94.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidas por un valle como se observa en la Ilustración 94.D. La primera distribución se extiende desde 0 hasta 3 Mbps y la segunda desde 3 Mbps hasta 10 Mbps como se observa en la Ilustración 94.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el gráfico de cajas de la Ilustración 94 es muy amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,545	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,058	<0,005	
Lognormal	7,787	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,502	*	0,000
Exponencial	6,149	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	8,504	<0,010	0,000
Weibull	4,822	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	9,064	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	5,592	<0,010	
Valor extremo por máximos	4,293	<0,010	
Gamma	5,145	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	14,529	*	0,000
Logística	3,503	<0,005	
Loglogística	7,096	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,419	*	0,011

Tabla 99. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05), como podemos notar en la Tabla 99.

Ilustración 95. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda recibido no se encuentran bien distribuido, mostrando tres tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 95.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidas por un valle como se observa en la Ilustración 95.D. La primera distribución se extiende desde 0 hasta 2 Mbps y la segunda desde 2 Mbps hasta 10 Mbps como se observa en la Ilustración 95.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el gráfico de cajas de la Ilustración 95.B es muy amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,040	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,551	<0,005	
Lognormal	6,334	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,932	*	0,000
Exponencial	6,098	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	5,174	<0,010	0,000
Weibull	2,989	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,054	<0,005	0,172
Valor extremo más pequeño	6,515	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,763	<0,010	
Gamma	3,528	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	4,680	*	0,073
Logística	2,651	<0,005	
Loglogística	5,509	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,991	*	0,001

Tabla 100. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se observa en la Tabla 100.

Ilustración 96. Gráficos descriptivos de los datos enviados – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de los datos enviados no se encuentran bien distribuido, mostrando tres tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 96.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidas por un valle como se observa en la Ilustración 96.D. La primera distribución se extiende desde 0 hasta 0,4 Mbytes y la segunda desde 0,4 hasta 1,5 Mbytes como se observa en la Ilustración 96.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el grafico de cajas de la Ilustración 96 es muy amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste de los datos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,511	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,045	<0,005	
Lognormal	7,852	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,626	*	0,001
Exponencial	5,646	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	9,172	<0,010	0,000
Weibull	4,960	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	10,247	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	5,190	<0,010	
Valor extremo por máximos	4,303	<0,010	
Gamma	5,156	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	19,825	*	0,000
Logística	3,512	<0,005	
Loglogística	7,108	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,609	*	0,036

Tabla 101. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red móvil 3G

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se observa en la Tabla 101.

Ilustración 97. Gráficos descriptivos de los datos recibidos – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de los datos recibidos no se encuentran bien distribuidos, mostrando tres tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 97.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidas por un valle como se observa en la Ilustración 97.D. La primera distribución se extiende desde 0 hasta 0,2 Mbytes y la segunda desde 0,2 hasta 1 Mbyte como se observa en la Ilustración 97.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el gráfico de cajas de la Ilustración 97.B es muy amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste de los datos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,111	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,568	<0,005	
Lognormal	6,286	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,962	*	0,000
Exponencial	6,171	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	5,450	<0,010	0,000
Weibull	2,981	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,270	<0,005	0,132
Valor extremo más pequeño	6,599	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,781	<0,010	
Gamma	3,516	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,387	*	0,024
Logística	2,708	<0,005	
Loglogística	5,481	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,023	*	0,002

Tabla 102. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se observa en la Tabla 102.

Ilustración 98. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se encuentran todos concentrados en cero como se muestra en la Ilustración 98.A y la forma de la distribución es simétrica lo que puede considerarse que la distribución pudiera seguir una distribución normal como se muestra en la Ilustración 98.D.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	ML	MinChisq
Poisson	5,85E-21	1,29E-28
binomial	5,89E-25	3,45E-55
nbinomial	6,88E-04	7,18E-03

Tabla 103. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variable discreta, que podemos observar en la Tabla 103, el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal según el análisis exploratorio.

Ilustración 99. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores la ventana de congestión no se encuentran bien distribuido, mostrando dos tipos de concentraciones diferentes de manera considerable como se muestra en la Ilustración 99.A y la forma de la distribución está formada por dos distribuciones unidad por un valle como se observa en la Ilustración 99.D. La primera distribución se extiende desde 0 hasta 50 Kbytes y la segunda desde 50 hasta 150 Kbyte como se observa en la Ilustración 99.C. Como hay concentraciones considerables en ambos rangos ya mencionados el grafico de cajas de la Ilustración 99.B es amplio y no muestra valores atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del tamaño de la ventana de congestión

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,625	<0,005	
Transformación Box-Cox	6,204	<0,005	
Lognormal	9,452	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	18,803	*	0,000
Exponencial	8,941	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	15,127	<0,010	0,000
Weibull	6,650	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	12,417	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	5,037	<0,010	
Valor extremo por máximos	6,408	<0,010	
Gamma	7,249	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	19,170	*	0,000
Logística	4,600	<0,005	
Loglogística	8,903	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	13,073	*	0,000

Tabla 104. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05), como se muestra en la Tabla 104.

6.3 Prueba UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	45,295	Media	306,785	Media	5,226
Media recortada	45,679	Media recortada	308,658	Media recortada	4,743
Mediana	54,300	Mediana	332,000	Mediana	1,654
Q1	35,450	Q1	302,600	Q1	1,182
Q2	54,300	Q2	332,000	Q2	1,654
Q3	59,700	Q3	344,000	Q3	3,628
Mínimo	6,600	Mínimo	161,000	Mínimo	0,664
Máximo	65,400	Máximo	365,000	Máximo	33,401
Rango	58,800	Rango	204,000	Rango	32,737
Varianza	322,010	Varianza	3488,678	Varianza	74,425
Desviación	17,945	Desviación	59,065	Desviación	8,627
Simetría	-0,945	Simetría	-1,505	Simetría	2,296
Curtosis	-0,343	Curtosis	0,885	Curtosis	3,741
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	5,409	Media	36,597	Media	0,778
Media recortada	5,455	Media recortada	36,822	Media recortada	0,786
Mediana	6,500	Mediana	39,600	Mediana	0,810
Q1	4,200	Q1	36,100	Q1	0,780
Q2	6,500	Q2	39,600	Q2	0,810
Q3	7,100	Q3	41,000	Q3	0,820
Mínimo	0,800	Mínimo	19,200	Mínimo	0,230
Máximo	7,800	Máximo	43,500	Máximo	0,890
Rango	7,000	Rango	24,300	Rango	0,660
Varianza	4,568	Varianza	49,466	Varianza	0,013
Desviación	2,137	Desviación	7,033	Desviación	0,114
Simetría	-0,946	Simetría	-1,516	Simetría	-3,232
Curtosis	-0,350	Curtosis	0,918	Curtosis	9,907

Tabla 105. Resultados prueba UDP – Red móvil 3G. A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) índice de pérdidas.

En la Tabla 105 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 45,295 Mbps, una media recortada al 5% de 45,679 Mbps y una mediana de 54,300 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 35,450 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 6,600 Mbps y un máximo de 65,400 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 17,945 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la derecha de su media que es 45,295 Mbps, y el apuntamiento es platicúrtico, es decir existe una baja concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 306,785 Mbps, una media recortada de 308,658 Mbps y una mediana de 332,000 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 332,000 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 204,000 Mbps. La dispersión de los datos fue de 59,065 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 306,785 Mbps y la curtosis es positiva demostrando así que la distribución es leptocúrtica, que quiere decir que hay alta concentración en torno a 306,785 Mbps.

Con el jitter se obtuvo una media 5,226 ms, una media recortada al 5% de 4,743 ms y una mediana de 1,654 ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 3,628 ms y el resto 25% por encima de 3,628 ms. El mínimo fue de 0,664 ms y un máximo 33,401 ms. La dispersión obtuvo un valor de 8,627 ms. La forma de la distribución es de asimetría positiva y un coeficiente de curtosis positivo que indica que la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 5,409 Mbytes, una media recortada de 5,455 Mbytes y una mediana de 6,500 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 4,200 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor. El máximo y mínimo fueron de 7,800 Mbytes y 0,800 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 2,137 Mbytes y la varianza de 4,568 Mbytes cuadrados. La asimetría es negativa y la curtosis fue negativa también lo que quiere decir que la distribución es platicúrtica, con una baja concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 36,597 Mbytes, una media recortada de 36,822 Mbytes y una mediana de 39,600 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 39,600 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 24,300 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 7,033 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son mayores de 36,597 Mbytes, y la curtosis es positiva demostrando así que la distribución es leptocúrtica, que quiere decir que hay alta concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,778, una media recortada al 5% de 0,786 y una mediana de 0,810. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,820 y el resto 25% por encima de 0,820. El mínimo fue de 0,230 y un máximo 0,890. La dispersión obtuvo un valor de 0,048. La forma de la distribución es de asimetría negativa con la mayoría de los datos mayores de 0,778 y un coeficiente de curtosis positivo con una alta concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución leptocúrtica.

Ilustración 100. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda enviado se encuentran bien distribuido con ciertos casos que se salen de la distribución como se muestra en la Ilustración 100.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo y con una elevación ala izquierda debido a esos valores que salen del comportamiento de la distribución como se muestra en la Ilustración 100.D. La distribución se extiende desde 250 Mbps hasta 400 Mbps y los datos atípicos están entre 150 y 250 Mbps como se observa en la Ilustración 100.C. En la Ilustración 100.B se observa los valores atípicos antes mencionados.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	15,722	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,710	<0,005	
Lognormal	19,835	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	15,760	*	0,000
Exponencial	47,850	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	29,979	<0,010	0,000
Weibull	13,379	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	9,339	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	9,337	<0,010	
Valor extremo por máximos	19,376	<0,010	
Gamma	18,557	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	18,211	*	0,000
Logística	12,362	<0,005	
Loglogística	15,944	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,373	*	0,000

Tabla 106. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red móvil 3G.

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el ancho de banda enviado no sigue una distribución de las observadas en la Tabla 106, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 101. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda recibido se encuentran bien distribuido con ciertas concentraciones que están fuera de donde se encuentra la mayoría de los datos como se muestra en la Ilustración 101.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo con una elevación a la izquierda como se muestra en la Ilustración 101.D. La distribución se extiende desde 0 Mbps hasta 80 Mbps como se observa en la Ilustración 101.C y por lo bien distribuidos que están los datos, a pesar de que hay pequeñas concentraciones que se aleja de los demás, no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 101.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	8,308	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,367	<0,005	
Lognormal	17,249	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	8,371	*	0,000
Exponencial	25,784	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	21,636	<0,010	0,000
Weibull	11,585	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,783	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	5,758	<0,010	
Valor extremo por máximos	11,435	<0,010	
Gamma	14,110	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	8,828	*	0,000
Logística	7,025	<0,005	
Loglogística	13,460	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	7,054	*	0,000

Tabla 107. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en la Tabla 107.

*Ilustración 102. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red móvil 3G.
A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.*

Los valores de los datos enviados se encuentran bien distribuido con ciertos casos que se salen de la distribución como se muestra en la Ilustración 102.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo y con una elevación ala izquierda debido a esos valores que salen del comportamiento de la distribución como se muestra en la Ilustración 102.D. La distribución se extiende desde 30 Mbytes hasta 45 Mbytes y los datos atípicos están entre 15 y 30 Mbps como se observa en la Ilustración 102.C. En la Ilustración 102.B se observa los valores atípicos antes mencionados.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	15,837	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,639	<0,005	
Lognormal	19,999	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	15,871	*	0,000
Exponencial	47,926	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	30,135	<0,010	0,000
Weibull	13,406	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	9,324	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	9,309	<0,010	
Valor extremo por máximos	19,540	<0,010	
Gamma	18,707	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	18,393	*	0,000
Logística	12,395	<0,005	
Loglogística	16,040	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,406	*	0,000

Tabla 108. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red móvil 3G.

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el ancho de banda enviado no sigue una distribución de las observadas en la Tabla 108, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 103. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de los datos recibidos se encuentran bien distribuidos con ciertas concentraciones que están fuera de donde se encuentra la mayoría de los datos como se muestra en la Ilustración 103.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo con una elevación a la izquierda como se muestra en la Ilustración 103.D. La distribución se extiende desde 0 Mbytes hasta 80 Mbytes como se observa en la Ilustración 103.C y por lo bien distribuidos que están los datos, a pesar de que hay pequeñas concentraciones que se aleja de los demás, no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 103.B.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	8,502	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,578	<0,005	
Lognormal	17,254	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	8,554	*	0,000
Exponencial	25,918	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	21,682	<0,010	0,000
Weibull	11,733	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,994	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	5,974	<0,010	
Valor extremo por máximos	11,555	<0,010	
Gamma	14,182	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	12,964	*	0,002
Logística	7,226	<0,005	
Loglogística	13,530	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	7,251	*	0,000

Tabla 109. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red móvil 3G.

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en la Tabla 109.

Ilustración 104. Gráficos descriptivos del jitter – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del jitter se encuentran bien distribuido y concentrados a excepción de varios valores que salen de los valores típicos como se muestra en la Ilustración 104.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo positivo se muestran pequeñas distribuciones a la derecha resultado de los valores atípicos como se muestra en la Ilustración 104.D. La distribución se extiende desde 0 hasta 10 ms con varias pequeñas distribuciones y levantamientos que no forman parte de la distribución principal como se observa en la Ilustración 104.C. Los valores atípicos los podemos notar en la Ilustración 104.B.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	31,642	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,320	<0,005	
Lognormal	11,875	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,893	*	0,000
Exponencial	25,597	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	40,246	<0,010	0,000
Weibull	15,969	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	9,957	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	32,439	<0,010	
Valor extremo por máximos	27,665	<0,010	
Gamma	19,413	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	13,950	*	0,000
Logística	27,089	<0,005	
Loglogística	9,274	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,588	*	0,000
Transformación de Johnson	0,563	0,143	

Tabla 110. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red móvil 3G.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del jitter y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 110.

Ilustración 105. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red móvil 3G. A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del índice de pérdidas se encuentran bien distribuido y concentrados a excepción de varios valores que salen de los valores típicos como se muestra en la Ilustración 105.A y la forma de la distribución principal es asimétrica con un sesgo positivo se muestran pequeñas distribuciones a la izquierda resultado de los valores atípicos como se muestra en la Ilustración 105.D. La distribución principal se extiende desde 0,7 hasta 0,9 (70%-90%) con varias pequeñas distribuciones y levantamientos que no forman parte de la distribución principal como se observa en la Ilustración 105.C debido a los cambios de la red. Los valores atípicos los podemos notar en la Ilustración 105.B.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdidas

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	27,916	<0,005	
Transformación Box-Cox	11,001	<0,005	
Lognormal	33,614	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	27,904	*	0,000
Exponencial	56,731	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	52,078	<0,010	0,000
Weibull	19,116	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	13,715	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	13,710	<0,010	
Valor extremo por máximos	34,139	<0,010	
Gamma	31,905	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	29,156	*	0,000
Logística	16,448	<0,005	
Loglogística	21,767	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	16,451	*	0,000

Tabla 111. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red móvil 3G.

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 111.

7. Escenario 6: Red casera en cuarentena

7.1 Prueba de delay

A) Delay ida (ms)		B) Delay regreso (ms)		C) RTT (ms)	
Media	19,46	Media	16,68	Media	35,98
Media recortada	19,44	Media recortada	16,6	Media recortada	35,79
Mediana	20,21	Mediana	16,6	Mediana	36,54
Q1	16,91	Q1	13,43	Q1	33,77
Q2	20,21	Q2	16,6	Q2	36,54
Q3	21,74	Q3	19,3	Q3	37,07
Mínimo	13,57	Mínimo	11,88	Mínimo	32,99
Máximo	26,76	Máximo	25,05	Máximo	48,88
Rango	13,19	Rango	13,17	Rango	15,89
Varianza	13,19	Varianza	10,46	Varianza	6,774
Desviación	3,631	Desviación	3,234	Desviación	2,603
Simetría	0,075	Simetría	0,481	Simetría	1,745
Curtosis	-0,953	Curtosis	-0,369	Curtosis	5,338

Tabla 112. Resultados estadísticos de la prueba de delay – Red casera (Cuarentena). A) Delay de ida. B) Delay de regreso. C) RTT

En la Tabla 112 se presenta los resultados obtenidos en cuatro columnas. En la columna A se encuentran los resultados del delay de ida, en la columna B el delay de regreso y en la columna C el RTT.

En el caso de la columna A donde se observa que el retardo medio, del trayecto que va desde la red de casa hasta el servidor de prueba, es de 19,46 ms, con una media recortada de 19,44 ms y una mediana de 20,21 ms. Los resultados obtenidos del cálculo de los cuantiles (Q1, Q2, Q3) permiten concluir que el 25% de los valores del delay de ida son menor o igual a 16,91 ms, a su vez otro 25% de los retrasos obtenidos en las mediciones son mayor a 21,74 ms. Durante las fluctuaciones de la red el valor máximo alcanzado por el delay de ida fue de 26,76 ms y un mínimo de 13,57 ms. La desviación de los datos fue de 3,631 ms, a su vez los datos muestran una asimetría positiva y según los resultados de curtosis, la distribución del delay de ida es platicúrtica o con una baja concentración de valores alrededor de la media y más achatada.

En la columna B se presentan los resultados del delay de regreso, trayecto que va desde el servidor de pruebas hasta el cliente en la red, podemos observar que el delay medio de esta variable es 16,68 ms, la media recortada al 5% fue de 16,6 ms y la mediana de mediana que divide los datos a la mitad fue de 16,6 ms. Los resultados de los cuantiles podemos concluir que el 75% de los datos son menores a 19,3 ms y el 25% restante está por encima de este valor. La diferencia entre el valor máximo y mínimo observado nos da un rango de 13,17 ms gracias a la variabilidad del delay en este trayecto de regreso respecto al trayecto de ida, esto se demuestra también en los valores de desviación estándar y varianza. La

distribución del delay de ida es de asimetría positiva, con la mayoría de sus valores distribuidos a la izquierda de la media, y con un apuntamiento platicúrtico.

La diferencia de valores entre el delay de ida y el delay de regreso demuestra que la red es cambiante y que ambas vías no son simétricas. En la columna C se presentan los resultados del RTT como la suma del delay de ida y del delay de regreso.

Ilustración 106. Gráficos descriptivos del delay de ida – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del delay de ida se encuentran bien distribuido con diferentes pequeñas concentraciones como se muestra en la Ilustración 106.A, esto hace que la distribución este formada por varios picos teniendo una forma asimétrica como se muestra en la Ilustración 106.D. La distribución se extiende desde 10 ms hasta un poco más allá de los 26 ms como se observa en la Ilustración 106.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 106.B.

Prueba de bondad del ajuste del delay de ida

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,048	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,348	<0,005	
Lognormal	5,054	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,244	*	0,090
Exponencial	91,496	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	16,586	<0,010	0,000
Weibull	4,037	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,492	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	5,697	<0,010	
Valor extremo por máximos	6,300	<0,010	
Gamma	4,564	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	4,410	*	0,757
Logística	4,237	<0,005	
Loglogística	5,086	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,293	*	0,098

Tabla 113. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de ida - Red casera (Cuarentena).

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en Tabla 113.

Ilustración 107. Gráficos descriptivos del delay de regreso – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del delay de regreso se encuentran bien distribuido con diferentes pequeñas concentraciones como se muestra en la Ilustración 107.A, esto hace que la distribución este formada por tres picos teniendo una forma asimétrica como se muestra en la Ilustración 107.D. La distribución se extiende desde 10 ms hasta 25 ms como se observa en la Ilustración 107.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 107.B.

Prueba de bondad del ajuste del delay de regreso

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,780	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,594	<0,005	
Lognormal	3,215	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	3,699	*	0,079
Exponencial	90,938	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	11,237	<0,010	0,000
Weibull	4,943	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	4,410	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	8,772	<0,010	
Valor extremo por máximos	3,883	<0,010	
Gamma	3,219	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,138	*	0,000
Logística	3,755	<0,005	
Loglogística	3,536	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	3,937	*	0,155

Tabla 114. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del delay de regreso – Red casera (Cuarentena).

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el jitter sigue una distribución de las observadas en la Tabla 114, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 108. Gráficos descriptivos del RTT– Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del RTT está compuesta por dos distribuciones principales como se muestra en la Ilustración 108.A, haciendo que la forma de la distribución este formada por dos picos pronunciados como se muestra en la Ilustración 108.D. La primera distribución se extiende desde 30 Mbps hasta 35 ms y la segunda desde 35 ms hasta 40 ms como se observa en la Ilustración 108.C y a pesar de haber dos distribuciones se muestran varios valore atípicos en la Ilustración 108.B.

Prueba de bondad del ajuste del RTT

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	12,138	<0,005	
Transformación Box-Cox	12,245	<0,005	
Lognormal	11,194	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	12,044	*	0,000
Exponencial	121,164	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	9,262	<0,010	0,000
Weibull	23,871	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	9,200	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	29,274	<0,010	
Valor extremo por máximos	12,241	<0,010	
Gamma	11,442	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	9,185	*	0,000
Logística	10,942	<0,005	
Loglogística	11,085	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	12,278	*	0,000

Tabla 115. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del RTT – Red casera (Cuarentena).

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en la Tabla 115.

7.2 Prueba TCP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Segments retransmitted	
Media	9,581	Media	10,373	Media	0,000
Media recortada	9,611	Media recortada	10,404	Media recortada	0,000
Mediana	9,655	Mediana	10,700	Mediana	0,000
Q1	8,183	Q1	8,905	Q1	0,000
Q2	9,655	Q2	10,700	Q2	0,000
Q3	11,300	Q3	12,200	Q3	0,000
Mínimo	5,320	Mínimo	5,770	Mínimo	0,000
Máximo	12,500	Máximo	13,400	Máximo	0,000
Rango	7,180	Rango	7,630	Rango	0,000
Varianza	3,752	Varianza	4,041	Varianza	0,000
Desviación	1,937	Desviación	2,010	Desviación	0,000
Simetría	-0,431	Simetría	-0,400	Simetría	0,000
Curtosis	-0,905	Curtosis	-0,910	Curtosis	0,000
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Window size (Kbytes)	
Media	1,183	Media	1,285	Media	62,466
Media recortada	1,188	Media recortada	1,289	Media recortada	62,424
Mediana	1,260	Mediana	1,370	Mediana	62,290
Q1	1,068	Q1	1,140	Q1	56,575
Q2	1,260	Q2	1,370	Q2	62,290
Q3	1,360	Q3	1,470	Q3	70,500
Mínimo	0,650	Mínimo	0,700	Mínimo	43,400
Máximo	1,540	Máximo	1,690	Máximo	82,700
Rango	0,890	Rango	0,990	Rango	39,300
Varianza	0,049	Varianza	0,056	Varianza	89,438
Desviación	0,222	Desviación	0,237	Desviación	9,457
Simetría	-0,599	Simetría	-0,512	Simetría	0,325
Curtosis	-0,635	Curtosis	-0,713	Curtosis	-0,699

Tabla 116. Resultados prueba TCP – Red casera (Cuarentena). A) Ancho de banda recibido. B) Ancho de banda enviado. C) Segmentos TCP retransmitidos. D) Datos recibidos. E) Datos enviados. F) Tamaño de ventana.

En la Tabla 116 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda recibido, en el elemento B el ancho de banda enviado, en el elemento C se encuentra el número de segmentos TCP retransmitidos, en el elemento D la cantidad de datos enviados, en el elemento E representa el número de datos recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el tamaño de la ventana de congestión.

El ancho de banda recibido tiene una media de datos se encuentra en 9,581 Mbps, llegando a un valor de 9,611Mbps cuando se hace el cálculo de la media recortada al 5%. El 50% de

los datos se encontró por encima y por debajo de 9,655 Mbps como lo muestran el valor de la mediana y del cuartil Q2. El valor mínimo de ancho de banda recibido mostrado en la transmisión de datos fue de 5,320 Mbps mientras que el valor máximo fue de 12,500 Mbps. Como podemos notar, la dispersión de datos es notable llegando a 1,937 Mbps respecto a la media. La distribución del ancho de banda recibido muestra una forma en que la mayoría de los valores están distribuidos a la derecha de la media y con un apuntamiento considerable que se considera platicúrtico.

El ancho de banda enviado cuenta con una media de 10,373 Mbps, una media recortada de 10,404 Mbps y una mediana de 10,700 Mbps. Los valores de los cuartiles muestran que el 75% de los datos son inferiores a 12,200 Mbps y el resto 25% son mayores a este valor. La diferencia entre el valor mínimo y máximo mostrado fue de 7,630 Mbps una diferencia considerable que demuestra que durante las medidas la red estaba saturada y era ineficiente. La distribución tiene asimetría negativa, con la mayoría de los datos a la izquierda de la media y el apuntamiento es platicúrtico.

En la cantidad de segmentos TCP retransmitidos se observa que los valores están todos concentrados en 0,000. La forma de la distribución es simétrica y de curtosis mesocúrtica.

La cantidad de datos recibidos tiene como media de 1,183 Mbytes, la media recortada al 5% de 1,188 Mbytes y una mediana de 1,260 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 1,260 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,650 Mbytes y el máximo de 1,540 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,222 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es negativa, con la mayoría de los datos a la derecha de la media y la forma de la distribución es platicúrtica.

La cantidad de datos enviados tiene como media de 1,285 Mbytes, la media recortada al 5% de 1,289 Mbytes y una mediana de 1,370 Mbytes. El 50% de los datos obtenidos están por encima y por debajo de 1,370 Mbytes como lo muestra el Q2. El valor mínimo fue de 0,700 Mbytes y el máximo de 1,690 Mbytes. La desviación estándar de la variable fue de 0,237 Mbytes que muestra una variación pequeña de los datos. La asimetría es negativa, con la mayoría de los datos a la derecha de la media y la forma de la distribución es platicúrtica.

El tamaño de la ventana de congestión para la transmisión segura de TCP tiene como media de 62,466 Kbytes, una media recortada de 62,424 Kbytes y una mediana de 62,290 Kbytes. El 75% de los datos están por encima de 56,575 Kbytes y el resto 25% por encima de este valor. El rango entre valores máximo y mínimos fue de 39,300 Kbytes un rango muy amplio. La simetría fue de 0,325 lo que demuestra una asimetría positiva que demuestra que la gran mayoría de los datos se encuentran a la izquierda de la media de datos y la curtosis de -0,699 un apuntamiento platicúrtico.

Ilustración 109. Gráficos descriptivos del ancho de banda enviado – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda enviado se encuentran con una distribución dispersa como se muestra en la Ilustración 109 .A y la forma de la distribución es asimétrica con varias elevaciones como se muestra en la Ilustración 109.D. La distribución se extiende desde 5 Mbps hasta 14 Mbps como se observa en la Ilustración 109.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 109.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,883	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,603	<0,005	
Lognormal	7,787	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,915	*	0,000
Exponencial	89,404	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	39,856	<0,010	0,000
Weibull	3,771	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	3,301	<0,005	0,243
Valor extremo más pequeño	3,122	<0,010	
Valor extremo por máximos	9,099	<0,010	
Gamma	6,682	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,465	*	0,000
Logística	4,676	<0,005	
Loglogística	6,814	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,682	*	0,000

Tabla 117. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda enviado – Red casera (Cuarentena)

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del ancho de banda enviado y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 117.

Ilustración 110. Gráficos descriptivos del ancho de banda recibido – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

La distribución del ancho de banda recibido sigue una distribución parecida al ancho de banda recibido. Los valores del ancho de banda recibido se encuentran con una distribución dispersa como se muestra en la Ilustración 110.A y la forma de la distribución es asimétrica con varias elevaciones como se muestra en la Ilustración 110.D. La distribución se extiende desde 5 Mbps hasta 14 Mbps como se observa en la Ilustración 110.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 110.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	5,729	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,360	<0,005	
Lognormal	8,833	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,764	*	0,000
Exponencial	87,598	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	37,120	<0,010	0,000
Weibull	4,681	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	3,907	<0,005	0,083
Valor extremo más pequeño	3,760	<0,010	
Valor extremo por máximos	9,898	<0,010	
Gamma	7,652	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,212	*	0,000
Logística	5,472	<0,005	
Loglogística	7,722	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,478	*	0,000

Tabla 118. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda recibido – Red casera (Cuarentena).

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en la Tabla 118.

Ilustración 111. Gráficos descriptivos del ancho de los datos enviados – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad

Los valores de los datos enviados se encuentran bien distribuidos como se muestra en la Ilustración 111.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo a la izquierda como se muestra en la Ilustración 111.D. La distribución se extiende desde 0,6 Mbytes hasta 1,8 Mbytes como se observa en la Ilustración 111.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 111.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de los datos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	4,968	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,988	<0,005	
Lognormal	8,366	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,994	*	0,000
Exponencial	91,765	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	45,780	<0,010	0,000
Weibull	3,100	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,027	<0,005	0,056
Valor extremo más pequeño	1,808	<0,010	
Valor extremo por máximos	10,114	<0,010	
Gamma	7,120	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,568	*	0,000
Logística	4,644	<0,005	
Loglogística	7,070	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,649	*	0,000

Tabla 119. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos enviados – Red casera (Cuarentena).

Los resultados mostrados en la Tabla 119 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas como se observa, donde los valores p son menores que el nivel de significancia.

Ilustración 112. Gráficos descriptivos del ancho de los datos recibidos – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de los datos recibidos se encuentran bien distribuidos como se muestra en la Ilustración 112.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo a la izquierda como se muestra en la Ilustración 112.D. La distribución se extiende desde 0,6 Mbytes hasta 1,8 Mbytes como se observa en la Ilustración 112.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 112.B.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de los datos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	6,160	<0,005	
Transformación Box-Cox	3,824	<0,005	
Lognormal	10,010	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	6,185	*	0,000
Exponencial	91,265	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	44,224	<0,010	0,000
Weibull	4,139	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,463	<0,005	0,003
Valor extremo más pequeño	2,431	<0,010	
Valor extremo por máximos	11,710	<0,010	
Gamma	8,610	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,782	*	0,000
Logística	5,560	<0,005	
Loglogística	8,256	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	5,565	*	0,000

Tabla 120. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos recibidos – Red casera (Cuarentena).

Los resultados mostrados en la Tabla 120 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas como se observa, donde los valores p son menores que el nivel de significancia.

Ilustración 113. Gráficos descriptivos del número de segmentos TCP retransmitidos – Red casera (Cuarentena). a) Gráfico de dispersión. b) Gráfico de cajas. c) Histograma. d) Diagrama de densidad.

Los valores del número de segmentos TCP retransmitidos están todos concentrados en cero como se muestra en la Ilustración 113.A y la forma de la distribución es simétrica como se muestra en la Ilustración 113.D. El gráfico de caja de la Ilustración 113.B está cerrada por la invariabilidad de los datos.

Prueba de bondad del ajuste del número de segmentos TCP retransmitidos

Distribución	Valor p (ML)	Valor p (MinChisq)
Poisson	4,46E-18	8,71E-40
binomial	1,18E-20	8,20E-80
nbinomial	1,01E-04	2,5E-03

Tabla 121. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del número de segmentos TCP retransmitidos - Red casera (Cuarentena).

De acuerdo con los valores p de las pruebas para el ajuste a distribuciones para variable discreta, que podemos observar en la Tabla 121, el número de segmentos TCP retransmitidos no sigue ninguna de las distribuciones discretas estudiadas, más bien tiene un mayor parecido a una distribución normal según el análisis exploratorio.

Ilustración 114. Gráficos descriptivos del tamaño de la ventana de congestión – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del tamaño de la ventana de congestión se encuentran bien distribuido como se muestra en la Ilustración 114.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo positivo como se muestra en la Ilustración 114.D. La distribución se extiende desde 40 Mbytes hasta 90 Mbytes como se observa en la Ilustración 114.Cy por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 114.B.

Prueba de bondad del ajuste del tamaño de la ventana de congestión

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	3,803	<0,005	
Transformación Box-Cox	2,487	<0,005	
Lognormal	2,487	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	2,328	*	0,549
Exponencial	100,089	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	32,685	<0,010	0,000
Weibull	5,734	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	2,283	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	8,378	<0,010	
Valor extremo por máximos	2,149	<0,010	
Gamma	2,831	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	2,228	*	0,091
Logística	3,942	<0,005	
Loglogística	2,939	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,555	*	0,162

Tabla 122. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del tamaño de la ventana de congestión – Red casera (Cuarentena).

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en la Tabla 122.

7.3 Prueba UDP

A) Receiver bandwidth (Mbps)		B) Sender bandwidth (Mbps)		C) Jitter (ms)	
Media	104,710	Media	241,823	Media	0,179
Media recortada	104,999	Media recortada	239,661	Media recortada	0,178
Mediana	107,000	Mediana	207,000	Mediana	0,173
Q1	103,000	Q1	186,750	Q1	0,162
Q2	107,000	Q2	207,000	Q2	0,173
Q3	108,000	Q3	304,000	Q3	0,190
Mínimo	87,200	Mínimo	134,000	Mínimo	0,113
Máximo	109,000	Máximo	440,000	Máximo	0,289
Rango	21,800	Rango	306,000	Rango	0,176
Varianza	26,898	Varianza	6444,789	Varianza	0,001
Desviación	5,186	Desviación	80,279	Desviación	0,032
Simetría	-1,703	Simetría	0,940	Simetría	1,032
Curtosis	1,949	Curtosis	-0,422	Curtosis	1,336
D) Receiver data (Mbytes)		E) Sender data (Mbytes)		F) Índice de pérdidas	
Media	12,477	Media	28,832	Media	0,533
Media recortada	12,511	Media recortada	28,572	Media recortada	0,532
Mediana	12,800	Mediana	24,700	Mediana	0,500
Q1	12,300	Q1	22,250	Q1	0,440
Q2	12,800	Q2	24,700	Q2	0,500
Q3	12,900	Q3	36,300	Q3	0,670
Mínimo	10,400	Mínimo	16,200	Mínimo	0,320
Máximo	13,000	Máximo	52,500	Máximo	0,760
Rango	2,600	Rango	36,300	Rango	0,440
Varianza	0,377	Varianza	91,463	Varianza	0,015
Desviación	0,614	Desviación	9,564	Desviación	0,124
Simetría	-1,688	Simetría	0,942	Simetría	0,406
Curtosis	1,907	Curtosis	-0,421	Curtosis	-1,179

Tabla 123. Resultados prueba UDP – Red casera (Cuarentena). A) Ancho de banda máximo recibido. B) Ancho de banda máximo enviado. C) Jitter. d) Datos máximos recibidos. E) Datos máximos enviados. F) Índice de pérdidas.

En la Tabla 123 se muestran los resultados encontrados al hacer el análisis estadístico a cada una de las variables de estudio para esta prueba. La tabla está formada por una matriz 2x3. Cada elemento de la matriz está representado por una letra del alfabeto. En el elemento A podemos encontrar el ancho de banda máximo recibido, en el elemento B el ancho de banda máximo enviado, en el elemento C se encuentra el jitter, en el elemento D la cantidad de datos máxima enviados, en el elemento E representa el número de datos máximo recibidos y por último el elemento se podemos encontrar el índice de pérdidas.

El ancho de banda máximo recibido muestra una media de 104,710 Mbps, una media recortada al 5% de 104,999 Mbps y una mediana de 107,000 Mbps. Un 25% de los datos están por debajo de 103,000 Mbps y el otro 75% se encuentra por encima de este valor, según el cuartil Q1. El valor mínimo fue de 87,200 Mbps y un máximo de 109,000 Mbps. La desviación es pequeña llegando a alcanzar los 5,186 Mbps. La forma de la distribución presenta una asimetría negativa, lo que quiere decir que la mayoría del ancho de banda máximo recibido se encuentra a la derecha de su media que es 104,710 Mbps, y el apuntamiento es leptocúrtico, es decir existe una alta concentración entono a la media.

El ancho de banda máximo enviado tuvo como media un valor de 241,823 Mbps, una media recortada de 239,661 Mbps y una mediana de 207,000 Mbps. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 207,000 Mbps, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 306,000 Mbps. La dispersión de los datos fue de 5,186 Mbps según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son menores de 241,823 Mbps y la curtosis es negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a 241,823 Mbps.

Con el jitter se obtuvo una media 0,179 ms, una media recortada al 5% de 0,178 ms y una mediana de 0,173ms. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,190 ms y el resto 25% por encima de 0,190 ms. El mínimo fue de 0,113 ms y un máximo 0,289 ms. La dispersión obtuvo un valor de 0,032 ms. La forma de la distribución es de asimetría positiva y un coeficiente de curtosis positivo que indica que la distribución es leptocúrtica.

La cantidad de datos máximos recibidos fue de 12,477 Mbytes, una media recortada de 12,511 Mbytes y una mediana de 12,800 Mbytes. Un 75% de los valores son mayores de 12,300 Mbytes y el resto 25% por debajo de este valor. El máximo y mínimo fueron de 13,000 Mbytes y 10,400 Mbytes respectivamente. La desviación de los datos fue de 0,614 Mbytes y la varianza de 0,377 Mbytes cuadrados. La asimetría es negativa y la curtosis fue positiva lo que quiere decir que la distribución es leptocúrtica, con una alta concentración de datos entorno a la media.

La cantidad de datos máxima enviados tuvo como media un valor de 28,832 Mbytes, una media recortada de 28,572 Mbytes y una mediana de 24,700 Mbytes. El 50% de los valores del ancho de banda máximo enviado está por debajo y por encima de 24,700 Mbytes, según el Q2. El rango entre el máximo y mínimo fue de 36,300 Mbytes. La dispersión de los datos fue de 9,564 Mbytes según los resultados de la desviación estándar. La forma de la distribución presenta una asimetría positiva, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de los datos son menores de 28,832 Mbytes, y la curtosis fue negativa demostrando así que la distribución es platicúrtica, que quiere decir que hay baja concentración en torno a la media.

Con el índice de pérdida se obtuvo una media 0,533, una media recortada al 5% de 0,532 y una mediana de 0,500. Un 75% de los valores se encuentran por debajo de 0,670 y el resto 25% por encima de 0,670. El mínimo fue de 0,320 y un máximo 0,760. La dispersión obtuvo un valor de 0,124. La forma de la distribución es de asimetría positiva con la mayoría de los datos menores de 0,533 y un coeficiente de curtosis negativo con una baja concentración de datos entorno a la media lo que indica que la distribución platicúrtica.

Ilustración 115. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo enviado – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El histograma en la Ilustración 115.C nos da una buena visión general de los datos. A simple vista, podemos ver que estos datos no están distribuidos normalmente. Están bien sesgados y la distribución se extiende más hacia los valores más altos que hacia los más bajos. La distribución se extiende desde 100 Mbps hasta 500 Mbps.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo enviado

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	18,302	<0,005	
Transformación Box-Cox	6,201	<0,005	
Lognormal	11,276	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,286	*	0,000
Exponencial	68,915	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	13,160	<0,010	0,000
Weibull	16,408	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	7,092	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	22,905	<0,010	
Valor extremo por máximos	11,147	<0,010	
Gamma	13,518	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,438	*	0,000
Logística	16,312	<0,005	
Loglogística	10,448	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,741	*	0,000

Tabla 124. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo enviado – Red casera (Cuarentena).

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el ancho de banda enviado sigue una distribución de las observadas en la Tabla 124, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 116. Gráficos descriptivos del ancho de banda máximo recibido – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del ancho de banda recibido se encuentran bien distribuido con ciertos valores que se encuentran dispersos como se muestra en la Ilustración 116.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo a la izquierda como se muestra en la Ilustración 116.D. La distribución se extiende desde 85 Mbps hasta 110 Mbps como se observa en la Ilustración 116.C. En la Ilustración 116.B se muestra los datos dispersos como datos atípicos.

Prueba de bondad del ajuste del ancho de banda máximo recibido

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	31,542	<0,005	
Transformación Box-Cox	26,338	<0,005	
Lognormal	33,037	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	31,570	*	0,000
Exponencial	126,551	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	76,483	<0,010	0,000
Weibull	24,986	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	23,880	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	23,878	<0,010	
Valor extremo por máximos	38,322	<0,010	
Gamma	32,562	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	32,444	*	0,117
Logística	25,803	<0,005	
Loglogística	26,854	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	25,805	*	0,000

Tabla 125. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del ancho de banda máximo recibido – Red casera (Cuarentena).

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del ancho de banda recibido y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 125.

Ilustración 117. Gráficos descriptivos de los datos máximos enviados – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El histograma en la Ilustración 117.C nos da una buena visión general de los datos. A simple vista, podemos ver que estos datos no están distribuidos normalmente. Están bien sesgados y la distribución se extiende más hacia los valores más altos que hacia los más bajos. La distribución se extiende desde 10 Mbytes hasta un poco más de 50 Mbytes.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos enviados

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	18,353	<0,005	
Transformación Box-Cox	6,244	<0,005	
Lognormal	11,336	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	5,183	*	0,000
Exponencial	68,985	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	12,110	<0,010	0,000
Weibull	16,457	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	6,922	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	22,940	<0,010	
Valor extremo por máximos	11,214	<0,010	
Gamma	13,578	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	6,438	*	0,000
Logística	16,354	<0,005	
Loglogística	10,489	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,653	*	0,000

Tabla 126. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad de los datos máximos enviados – Red casera (Cuarentena).

De acuerdo con los valores p de las pruebas, el tamaño de la ventana de congestión no sigue una distribución normal, ni ninguna de las otras distribuciones elegidas, puesto que dichos valores son mayores al nivel de significancia utilizado en esta prueba (0,05) como se muestra en la Tabla 126.

Ilustración 118. Gráficos descriptivos de los datos máximos recibidos – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores de los datos recibidos se encuentran bien distribuido con ciertos valores que se encuentran dispersos como se muestra en la Ilustración 118.A y la forma de la distribución es asimétrica con un sesgo negativo a la izquierda como se muestra en la Ilustración 118.D. La distribución se extiende desde 10 Mbytes hasta 13,5 Mbytes como se observa en la Ilustración 118.B. En la Ilustración 118.B se muestra los datos dispersos como datos atípicos.

Prueba de bondad del ajuste de los datos máximos recibidos

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	30,754	<0,005	
Transformación Box-Cox	25,514	<0,005	
Lognormal	32,250	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	30,782	*	0,000
Exponencial	126,568	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	76,306	<0,010	0,000
Weibull	23,806	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	22,642	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	22,639	<0,010	
Valor extremo por máximos	37,646	<0,010	
Gamma	31,775	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	32,777	*	0,139
Logística	25,137	<0,005	
Loglogística	26,193	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	25,139	*	0,000

Tabla 127. Resultados de las pruebas de ajuste de los datos máximos recibidos – Red casera (Cuarentena).

Los resultados mostrados en la Tabla 127 se observa que la forma de la distribución no tiene ningún parecido a las distribuciones estudiadas como se observa, donde los valores p son menores que el nivel de significancia.

Ilustración 119. Gráficos descriptivos del jitter – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

El histograma nos da una buena visión general de los datos. A simple vista, podemos ver que estos datos no están distribuidos normalmente. Los datos están un poco sesgados hacia la derecha. La distribución se extiende más hacia los valores más altos que hacia los más bajos desde 0,10 ms hasta 0,30 ms como se observa en la Ilustración 119.

Prueba de bondad del ajuste del jitter

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	9,439	<0,005	
Transformación Box-Cox	4,373	<0,005	
Lognormal	5,489	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,541	*	0,025
Exponencial	97,967	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	44,156	<0,010	0,000
Weibull	14,393	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	7,293	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	21,186	<0,010	
Valor extremo por máximos	4,263	<0,010	
Gamma	6,573	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	5,064	*	0,001
Logística	6,087	<0,005	
Loglogística	3,658	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	2,704	*	0,009

Tabla 128. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del jitter – Red casera (Cuarentena).

Como los valores p fueron menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay evidencia suficiente para plantear que el jitter sigue una distribución de las observadas en la Tabla 128, con un nivel de significación del 5%.

Ilustración 120. Gráficos descriptivos del índice de pérdidas – Red casera (Cuarentena). A) Gráfico de dispersión. B) Gráfico de cajas. C) Histograma. D) Diagrama de densidad.

Los valores del índice de pérdidas se encuentran bien distribuido como se muestra en la Ilustración 120.A. La forma de la distribución es asimétrica y está formada por dos picos pronunciados unidos como se muestra en la Ilustración 120.D. La distribución se extiende desde 0,3 hasta 0,8 (30%-80%) como se observa en la Ilustración 120.C y por lo bien distribuidos que están los datos no se muestran valores atípicos en el gráfico de cajas de la Ilustración 120.B.

Prueba de bondad del ajuste del índice de pérdidas

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	9,843	<0,005	
Transformación Box-Cox	5,275	<0,005	
Lognormal	6,446	<0,005	
Lognormal de 3 parámetros	4,756	*	0,016
Exponencial	82,622	<0,003	
Exponencial de 2 parámetros	21,637	<0,010	0,000
Weibull	10,294	<0,010	
Weibull de 3 parámetros	5,119	<0,005	0,000
Valor extremo más pequeño	13,819	<0,010	
Valor extremo por máximos	5,314	<0,010	
Gamma	7,463	<0,005	
Gamma de 3 parámetros	4,506	*	0,000
Logística	9,411	<0,005	
Loglogística	6,567	<0,005	
Loglogística de 3 parámetros	4,395	*	0,001

Tabla 129. Resultados de las pruebas de ajuste de bondad del índice de pérdidas – Red Casera (Cuarentena).

El estadístico tiene valores p muy pequeños. Puesto que los valores p son menores que el nivel de significancia de 0,05, se puede rechazar la hipótesis. Se concluye que no existe una similitud significativa entre la distribución del índice de pérdidas y las distribuciones para las cuales se realizaron las pruebas de ajuste de bondad que se muestran en la Tabla 129.

VI. Conclusiones

Este trabajo de investigación se presentaron los resultados del comportamiento actual y en condiciones normales de las variables que conforman una red de comunicación. Estos valores son resultado de la recolección de datos, como cliente real, en cada uno de los escenarios de red descritos, esto muestra una visión real de cómo se encuentra el comportamiento de las redes actualmente.

Se pudo visualizar, en algunos casos, la variabilidad de estos valores dependiendo de la forma de conexión, lo que nos proporciona un adelanto de cómo será el rendimiento de cada una de las redes dependiendo de su forma de conectarse a la red, ya que lo que se prevé es que muchos más equipos estén conectados inalámbricamente con el desarrollo del internet de las cosas.

Los datos fueron recogidos mediante un sistema de recolección desarrollado por nosotros, utilizando de manera novedosa los servicios de la plataforma de Amazon AWS lo cual nos permitió observar lo mucho que podemos hacer con las herramientas basadas en la nube.

Se pudo notar la diferencia en las variables de la red dependiendo de cada escenario, modo de conexión y horario de medida establecido. Puede que las condiciones de la red varieran en cada momento de cada prueba, pero esto es lo esencial y primordial de nuestra investigación, como está enfocado a escenarios reales, esto supone que el flujo de datos, cantidad de usuarios cambien con el escenario y la hora del día.

En lo que corresponde a las pruebas de delay las redes de acceso público junto a las redes móviles se encuentran con el retraso más alto en comparación con las demás. En el caso de las redes públicas esto se debe a la cantidad de usuarios conectados lo que supone una competencia por el acceso a internet. Por los demás las demás redes se encuentran en resultados y valores parecidos, tomando en cuenta que, en el caso de la red universitaria, al igual que el de las demás universidades de España, es una red centralizada que forma parte de la red española para interconexión de los recursos informáticos de las universidades y centros de investigación, por lo que toda la información debe pasar por esta red.

En las pruebas TCP la red universitaria mostro un rendimiento muy superior en cada una de sus variables, en comparación con los otros escenarios de red, mostrando una estabilidad notable que se puede verificar en los resultados de la desviación estándar de cada una. Las redes 4G, como era de esperarse, muestran mejores resultados que la generación anterior, la 3G, aquí se puede observar los beneficios que supone utilizar una tecnología a otra. Podemos observar también el avance en calidad de conexión a pasar de los años y de nuevas tecnologías y nos proporciona un adelanto de lo que será las generaciones en desarrollo y futuras de las comunicaciones móviles.

En las pruebas UDP las redes universitarias destacaron sobre las demás con una eficiencia de casi 99.99% en la transmisión de datos y utilización de ancho de banda. Se puede observar también el jitter más bajo de todos los escenarios mostrando, al igual que en las otras pruebas lo firme y escalable que es este tipo de red.

Las redes del hogar mostro un rendimiento promedio, pero muy alejado a las de las redes universitaria. Se mostró aproximadamente un 60% de eficiencia en la transmisión de datos.

Esto se puede deber a diferentes factores como configuración del router etc. Aun así, en lo que a jitter se refiere mostro un buen resultado.

El peor desempeño en términos de transmisión de datos y rendimiento de ancho de banda es la red de la cafetería mostrando una eficiencia de tan solo un 5%. La red pública, aunque fue una de la red que mostro un ancho de banda enviado bueno, superior al ancho de banda de la red casera, no tuvo tan bien rendimiento mostrando una eficiencia de un 19% en la transmisión de datos, aunque con una jitter superior que la red de la cafetería lo que nos muestra que no necesariamente hay una relación directa entre la eficiencia en la transmisión de datos y el retraso de los paquetes en la comunicación.

Entre las redes 3G y 4G se observó mucha diferencia, obteniendo una eficiencia de un 21% y un 78% respectivamente. La diferencia es notable también en termino de retraso estando muy por encima las redes 4G de las redes 3G, por eso hoy en día son las más utilizadas.

Nos centramos en la comparación de la red hogareña en condiciones normales y en condiciones excepcionales como lo fueron el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. En condiciones normales la red casera mostro un rendimiento de un 60% mientras que durante el confinamiento fue de un 47%, una diferencia de un 13% menos de eficiencia mientras las personas se encontraban confinadas en casa haciendo un mayor uso de los recursos que ofrece Internet. En términos de jitter, los resultados no variaron mucho, mostrándose prácticamente iguales.

Esperamos que este trabajo de investigación sirva como base para el desarrollo tecnológico y para las investigaciones de distintas tecnologías que son implementadas sobre plataformas y simuladores de redes de comunicación. En pocas palabras este trabajo puede ser visto como un aporte para las experimentaciones e investigaciones que están en marcha sobre diferentes protocolos y tecnologías de red dando una visión más cercana a los datos reales.

VII. Trabajos futuros

Este trabajo de investigación, a pesar de que es muy amplio, tiene posibilidades de ser más detallado y ampliado gracias a varias ideas que surgieron durante el desarrollo de este, ideas que no fueron planteadas y plasmadas gracias a la duración limitada de presentación del trabajo de investigación y la pandemia del COVID-19.

Algunas de estas ideas o líneas de mejoras del trabajo se basan en:

La investigación e introducción de más escenarios de redes para investigar sus variables, entre estos podemos mencionar una red hospitalaria, para determinar el desarrollo de la telemedicina, la red de un autobús, la red de un centro comercial entre otras.

Por la misma vía, además de investigar diferentes tipos de red podemos estudiar diferentes tipos de tecnología de conexión que no sea vía fibra que, aunque son tecnologías que van en descenso, nos dan una visión que tanto hemos avanzado a nivel de las distintas variables investigadas para cada tipo de red, por ejemplo, el ancho de banda, una de estas sería la conexiones vía redes HFC, WI-MAX, etc.

Una tercera línea de mejora sería investigar la correlación que existe entre cada variable que conforman cada escenario de red investigado, así determinar su dependencia y asociación.

Utilizar otras plataformas de servicio de computación en la nube para instalar el servidor de pruebas y ver las diferencias de comportamiento entre las distintas plataformas.

Implementar y realizar todas las pruebas en una maquina real, sin tener la necesidad de utilizar una máquina virtual y así utilizar todos los recursos del ordenador para evitar posibles complicaciones respecto al método en que se conecta el ordenador a la red.

Por último, este trabajo podría tener una segunda etapa en donde se investigue y se determine cómo se podría mejorar las redes en base a los resultados obtenidos en este trabajo y cuáles son sus principales causas.

Bibliografía

- [1] Minitab, «Interpretar todos los estadísticos y gráficas para Resumen gráfico,» Minitab, [En línea]. Available: <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/how-to/graphical-summary/interpret-the-results/all-statistics-and-graphs/#mean>.
- [2] Comunidad de Madrid, «ESTADÍSTICA BÁSICA,» [En línea]. Available: http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/estadisticas_es.pdf.
- [3] Universidad de Atacama, «Clase 2: Estadística,» [En línea]. Available: <http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/2do/clase2.pdf>.
- [4] . A. Luceño Vázquez y . F. J. González Ortiz, Métodos estadísticos para medir, describir y controlar la variabilidad, Servicios de publicaciones de la universidad de cantabria, 2006.
- [5] M. Cardenete-Suriol, J. Mangues-Bafalluy, Á. Masó y M. Gorricho, «Characterization and comparison of Skype behavior in wired and wireless network scenarios,» *IEEE GLOBECOM 2007 - IEEE Global Telecommunications Conference*, pp. 2167-2172, 2007.
- [6] «TCP Westwood: Bandwidth Estimation for Enhanced Transport over Wireless Links,» *Proceedings of the 7th annual international conference on mobile computing and networking*, pp. 287-297, 2001.
- [7] K. S. P. a. R. V. Kenyon, «Effects of network characteristics on human performance in a collaborative virtual environment,» *Proceedings IEEE Virtual Reality (Cat. No. 99CB36316)*, pp. 104-111, 1999.
- [8] J. F. a. K. Pahlavan, «Measurement of characteristics of voice over IP in a wireless LAN environment,» *1999 IEEE International Workshop on Mobile Multimedia Communications (MoMuC'99) (Cat. No.99EX384)*, pp. 236-240, 1999.
- [9] L. Z. a. D. X. Li Zheng, «Characteristics of network delay and delay jitter and its effect on voice over IP (VoIP),» *IEEE International Conference on Communications. Conference Record (Cat. No.01CH37240)*, vol. 1, pp. 122-126, 2001.
- [10] S. B. M. T. R. B. a. M. J. A. J. Hsu, «Performance of mobile ad hoc networking routing protocols in realistic scenarios,» *IEEE Military Communications Conference, 2003. MILCOM 2003*, vol. 1, pp. 1268-1273, 2003.
- [11] X. W. e. al, «Measurement and analysis of World of Warcraft in mobile WiMAX networks,» *2009 8th Annual Workshop on Network and Systems Support for Games (NetGames)*, pp. 1-6, 2009.
- [12] T. Ramírez González, «¿Qué es el comando Ping y cómo funciona?,» *Computer Hoy*, 2016. [En línea]. Available: <https://computerhoy.com/noticias/internet/que-es-comando-ping-como-funciona-42607>.
- [13] Network Working Group, «INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL,» 1981. [En línea]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc792>.
- [14] Ionos, «NTP: el protocolo de sincronización para sistemas de TI,» *Digital Guide Iono*, 2019. [En línea]. Available: <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-el-ntp/>.
- [15] Network Working Group, «Network Time Protocol (NTP),» 1985. [En línea]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc958>.

- [16] WIRESHARK, «TShark,» WIRESHARK, [En línea]. Available: <https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html>.
- [17] iPerf, «iPerf - The ultimate speed test tool for TCP, UDP and SCTP,» iPerf, [En línea]. Available: <https://iperf.fr/>.
- [18] VMware, «Workstation Player,» VMware, 2020 . [En línea]. Available: <https://www.vmware.com/es/products/workstation-player.html>.
- [19] VMware, «Bridged Networking,» VMware Workstation 4, 2020. [En línea]. Available: https://www.vmware.com/support/ws4/doc/network_bridged_ws.html.
- [20] VMware, «Network Address Translation (NAT),» VMware Workstation 4, 2020. [En línea]. Available: https://www.vmware.com/support/ws4/doc/network_nat_ws.html.
- [21] VMware, «Host-Only Networking,» VMware Workstation 4, 2020. [En línea]. Available: https://www.vmware.com/support/ws4/doc/network_host_ws.html.
- [22] Amazon, «Informática en la nube con AWS,» Amazon AWS, 2020. [En línea]. Available: <https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/>.
- [23] Amazon, «¿Qué es Amazon EC2?,» Amazon Elastic Compute Cloud, 2020. [En línea]. Available: https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html.